

元 智 大 學

應 用 外 語 學 系

碩 士 論 文

日本電子娛樂サブカルチャーの考察

— アーケードゲームを中心に —

研 究 生：廖 文 群

指 導 教 授：梁 蘊 嫻

中 華 民 國 111 年 1 月

日本電子娛樂サブカルチャーの考察
— アーケードゲームを中心に —
Research of Electronic Entertainment Subculture in Japan
— USING ARCADE GAME AN EXAMPLE —

研 究 生 : 廖 文 群 Student : Wen-Chun Liao

指 導 教 授 : 梁 蘊 嫻 Advisor : Yun-Hsien Liang

元 智 大 學

應 用 外 語 學 系

碩 士 論 文

A Thesis

Submitted to Department of Foreign Languages and Applied
Linguistics

College of Humanities and Social Sciences
Yuan Ze University

in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Arts
in

Language Studies

January 2022

Chungli, Taiwan, Republic of China.

中 華 民 國 111 年 1 月

日本電子娯楽サブカルチャーの考察

－ アーケードゲームを中心に －

學生：廖文群

指導教授：梁蘊嫻

元智大學應用外語學系

摘 要

1979年から1980年までに、アーケードゲームが日本で広く普及を支えた技術革新によって、電子娯楽スタイルは一変した。1990年代後半に、パソコンの性能が急激に向上したため、アーケードゲームは急速に衰退し始めた。現在に多くゲームをする利用者はいろいろなゲームメディアに囲まれ、アーケードゲーム利用者が維持されず、客離れが発生し、日本のゲーム文化に影響を与える。

当今、一般的な生活者とゲーム文化圏の人々はまだゲームセンターにアーケードゲームで遊ぶことがわかる。このアーケードゲーム利用動機は何か。本論文はアーケードゲームやサブカルチャー等に関する資料を収集、具体的に論述し、この現象を解明する。

キーワード：電子娯楽、サブカルチャー、ゲームメディア、アーケードゲーム、ビデオゲーム、レトロゲーム、ゲームセンター、アミューズメント、デジタルコンテンツ

Research of Electronic Entertainment Subculture in Japan
— USING ARCADE GAME AN EXAMPLE —

Student : Wen-Chun Liao

Advisor : Yun-Hsien Liang

Submitted to Department of Foreign Languages and Applied Linguistics
College of Humanities and Social Sciences

ABSTRACT

From 1979 to 1980, electronic entertainment games styles changed and innovated, the arcade game machine were widely supported in Japan. In the late 1990s, arcade games quickly to decline due to rapid improvement the performance of a personal computer. at present, many person and game users are surrounded by various game media, the arcade game users are rapidly decreasing, which affects the Japanese game subculture.

Nowadays, ordinary consumers and gamer in the field of game culture still play arcade games in the game center or amusement. what is the motivation for playing arcade games? This paper will be collecting and base-on arcade games hardware, software technical documents, subculture data, history and materials to discuss this phenomenon of arcade gaming subculture in Japan.

Keyword: Electronic Entertainment Games, Subculture, Game Media, Arcade Game, Video Game, Rectron Game, Game Center, Amusement, Digital Content

誌 謝

論文的完成，要感謝的人很多。

首先要感謝我的指導教授蘊嫻老師，給予我非常大的論文書寫空間與細心的指導和論文上的校稿，真的很辛苦陪伴著我完成論文。

也很感謝我的外審老師，秀娟老師與世暉老師的建議與指導。

謝謝各位在校的師長們，在課堂上給予我的啟發與訓練。

謝謝啓民給我時間與機會去學習。

感謝敏萍在問卷調查作業上的協助。

謝謝瑞豐學長、柏亘、祥理、揚鑫，協助我在大型街機軟硬體技術文件上的確認。

也感謝我的留日同學瑞斌以及鳥居正和，協助我日文論文的校稿。

感謝我的太太婉玲和我的家人：文政、依純、文元、群惠、文沛，以及惠玲，碩專班同學宗達、睿軒、佩如，我的日語啟蒙導師秀霞老師，日本留學生母親大谷陽・大谷翠，還有素秋、誘玲、佳穎、智群，在我論文書寫遇到挫折的時候，給予我精神上的支持與鼓勵。

最後真的非常感謝在地的日本玩家們、商家以及開發商，謝謝你

（妳）們認真的參與問卷調查，給予我非常多的寶貴資料、意見與建議。

——謹以此論文獻給我的父母親，以報答養育之恩。

中華民國 111 年 1 月
元智大學應用外語系研究室

目次

緒論	11
第一節 研究動機と目的	11
第二節 研究範囲及び方法	20
第三節 先行研究	22
第一章 文化とアーケード・コンテンツ	31
第一節 メインカルチャーとサブカルチャー	31
第二節 アーケードゲーム機の種類	35
第三節 ゲームセンターの営業形態	41
第二章 アーケードゲーム系企業と技術展開	43
第一節 アーケードゲーム機開発メーカー	43
第二節 アーケードゲーム機の歴史と進化	66
第三章 ゲームセンターの歴史と営業	98
第一節 ゲームセンター歴史と進化	98
第二節 風俗営業法と営業規制	110
第四章 サブカルチャーとしてのゲームセンター	117
第一節 ゲームセンターの文化と社会	117
第二節 利用者のアーケードゲーム利用と満足	130
第三節 アミューズメント産業の現状	138
第五章 結論と今後の課題	145
第一節 結論	145
第二節 今後の課題	148
参考文献	149

付録 156

図目次

【図 1】 アーケードゲーム機の代表的なものピンボール.....	12
【図 2】 株式会社タイトー「エレポン」.....	12
【図 3】 株式会社セガ「ポントロン」.....	12
【図 4】 アメリカ大手ゲームメーカーアタリ社から発売した「ポ ン」.....	12
【図 5】 スペースインベーダー (Space Invaders).....	13
【図 6】 ギャラクシアン.....	13
【図 7】 パックマン.....	13
【図 8】 80年代後半のゲームセンター (タイトーイン ROSA) ...	14
【図 9】 アウトラン.....	15
【図 10】 ダブルドラゴン.....	15
【図 11】 ストリートファイター.....	15
【図 12】 2016年から2020年まで、ゲームセンターの店舗数が減少 を続けている.....	16
【図 13】 日本国内アミューズメント施設直営店タイトーステーショ ン.....	18
【図 14】 日本国内の一般的なゲームセンター店内の様子.....	18
【図 15】 1943 ミッドウェイ海戦.....	18
【図 16】 アーケード世界全体の市場規模は低迷している.....	18
【図 17】 1980年「パックマン」は現在モバイルゲームに移植された	19
【図 18】 本論文ロジックツリー.....	21
【図 19】 Computer Space (コンピュータースペース).....	26
【図 20】 コイン式の子供乗馬アミューズメントマシン.....	26
【図 21】 世界初のアナログコンピュータゲーム「Tennis for Two」	26
【図 22】 任天堂ファミリーコンピュータ (Family Computer) ..	26
【図 23】 アーケードゲームの支払方法.....	35
【図 24】 現金の代わりにメダル.....	35

【図 25】 エアホッケー	36
【図 26】 クレーンゲーム	36
【図 27】 スペースインベーダーカウンターアタック	36
【図 28】 アーケード・テレビゲーム機の基本構成	37
【図 29】 メーカー独自設計のアーケードゲーム基板	38
【図 30】 現在のアーケードゲーム基板はパソコンベースに	38
【図 31】 メダルイン・メダルアウトの流れ	39
【図 32】 任天堂最初のアーケードゲーム機「コンピューターオセ ロ」	45
【図 33】 ドンキーコング	45
【図 34】 ドンキーコング JR.	45
【図 35】 ドンキーコング 3	45
【図 36】 マリオブラザーズ	45
【図 37】 パンチアウト	46
【図 38】 マリオカート アーケード GP	46
【図 39】 マリオカート アーケードグランプリ DX	46
【図 40】 ルイージマンション アーケード	46
【図 41】 セガ 1000	48
【図 42】 ペリスコープ	48
【図 43】 UFO キャッチャー	49
【図 44】 ハングオン	49
【図 45】 ドリームキャスト	49
【図 46】 テトリス	49
【図 47】 プリント倶楽部	49
【図 48】 たまごっち	49
【図 49】 DERBY OWNERS CLUB	49
【図 50】 甲虫王者ムシキング	49
【図 51】 セガコンシューマー事業 1998 年から 2003 年赤字状態 ..	50
【図 52】 SLDS-3G	51
【図 53】 小型自動販売機ピーナッツベンダー	53
【図 54】 タイトーのジュークボックス 1 号機「ジューク J40」 ..	53

【図 55】	パチスロの原型「オリンピア」	53
【図 56】	タイトー初アーケードレースゲーム「スピードレース」	53
【図 57】	3D シミュレーションアーケードゲーム「電車でGO!」	53
【図 58】	1955 年頃、横浜松屋百貨の屋上に運営の様子	54
【図 59】	レーザー	56
【図 60】	ジービー	56
【図 61】	「パックマン」ギネス世界記録を認定された	56
【図 62】	ポールポジション	56
【図 63】	ゼビウス	57
【図 64】	ウイニングラン	57
【図 65】	鉄拳	57
【図 66】	料理の達人	57
【図 67】	太鼓の達人	57
【図 68】	ドラゴンクロニクル	57
【図 69】	機動戦士ガンダム 戦場の絆	58
【図 70】	機動戦士ガンダム 戦場の絆 2	58
【図 71】	ピカデリーサーカス	60
【図 72】	スーパーデストロイヤー	60
【図 73】	スクランブル	60
【図 74】	フロッガー	60
【図 75】	ハイパーオリンピック	60
【図 76】	沙羅曼蛇	60
【図 77】	ビートマニア IIDX 音楽ゲーム機	61
【図 78】	バルガス (Vulgus)	64
【図 79】	1942	64
【図 80】	魔界村	64
【図 81】	ストリートファイター2	64
【図 82】	ワンタメ ミュージックチャンネル	64
【図 83】	プリプリプーギーレース	65
【図 84】	ルイージマンション アーケード (Luigi Mansion ARCADE)	65

【図 85】 CYTUS Ω (オメガ)	65
【図 86】 crossbeats REV.	65
【図 87】 関西精機製作所ミニドライブ	68
【図 88】 日本国産初のピンボール機ウイナー	68
【図 89】 クレーンゲーム機スキルディガ	68
【図 90】 クレーンゲーム機クラウン 602	68
【図 91】 関西精機製作所インディ 500	68
【図 92】 東洋娯楽機モグラ退治	68
【図 93】 エレメカクレーンゲーム機の機構	69
【図 94】 TO THA NET	69
【図 95】 Breakout (ブレイクアウト)	72
【図 96】 ウェスタンガン	72
【図 97】 スペースインベーダーのキャラクターデザイン	74
【図 98】 スペースインベーダーのプログラミング一部	74
【図 99】 スペースインベーダー開発装置	75
【図 100】 多重スプライト技術イメージ図	75
【図 101】 平安京エイリアン	75
【図 102】 アップライト筐体	75
【図 103】 テーブル筐体	75
【図 104】 テーブル筐体に基板交換だけで賭博 TV ゲーム機になる	75
【図 105】 データイーストのデコカセット基板	78
【図 106】 ニューラリ X	78
【図 107】 ザクソン	78
【図 108】 日本初のゲーム音楽アルバム	78
【図 109】 ゼビウス基板	78
【図 110】 任天堂 VS. システム	80
【図 111】 アストロウンベルト	80
【図 112】 ドルアーガの塔	81
【図 113】 熱血硬派くにおくん	81
【図 114】 ハングオン遊び方	84
【図 115】 ハングオン綺麗な疑似 3D 立体ゲーム画面	84

【図 116】	スペースハリヤー.....	84
【図 117】	アウトラン美しい風景の中にゲームする.....	84
【図 118】	アフターバーナー.....	85
【図 119】	ギャラクシーフォース.....	85
【図 120】	ダライアスシリーズ.....	85
【図 121】	R-360 体感ゲーム機.....	85
【図 122】	G-LOC: AIR BATTLE.....	85
【図 123】	6人版のギャラクシアン 3.....	85
【図 124】	スターブレード.....	87
【図 125】	バージャファイター.....	87
【図 126】	デイトナ USA.....	88
【図 127】	電脳戦機バーチャロン.....	88
【図 128】	電車でGO! 3次元的な効果から2次元視点に画像制作ステップ.....	88
【図 129】	TypeXはパソコンハードウェア技術を利用する.....	88
【図 130】	電車でGO! シミュレーション運転台.....	91
【図 131】	ビートマニアの専用パネル.....	91
【図 132】	ダンスダンスレボリューション ©Konami.....	91
【図 133】	ギターフリークス.....	91
【図 134】	ドラムマニア.....	91
【図 135】	麻雀格闘倶楽部.....	91
【図 136】	LADY BY TOKYO.....	93
【図 137】	アーケードゲーム機にVR技術を加わせる.....	93
【図 138】	ハーネスレース.....	95
【図 139】	ファロ.....	95
【図 140】	シルバー・フォールズ.....	96
【図 141】	ザ・ダービーVφ.....	96
【図 142】	EVR レース.....	96
【図 143】	ブラック・ジャック.....	96
【図 144】	ロイヤルアスコット.....	96
【図 145】	ウエスタンドリーム.....	96

【図 146】 1955 年 5 月、松屋浅草店の屋上遊園地「スポーツランド」	100
【図 147】 TT ブロック	100
【図 148】 株式会社ナムコの正規品識別シール	101
【図 149】 ゲームのインストラクタークシオンカート	101
【図 150】 「テトリス」は今でも若い女性の消費者に人気である	104
【図 151】 R-TYPE	104
【図 152】 雷電	104
【図 153】 究極タイガー	104
【図 154】 あるゲームセンターにアーケードゲーム機の設置	108
【図 155】 機動戦士ガンダム連邦 VS ジオン	108
【図 156】 頭文字 D アーケードシリーズ	108
【図 157】 あるショッピングモールのゲームコーナー	108
【図 158】 アミューズメント景品を製作販売する会社	108
【図 159】 アーケードマシンは海外の電子マネー対応に	108
【図 160】 ビデオ賭博機に不正改造の出来事	112
【図 161】 あるゲームセンター立入規制の店内ポスター。	113
【図 162】 デスレース	119
【図 163】 インベーターハウス	119
【図 164】 日本初ゲーム攻略本	119
【図 165】 違法ゲーム機賭博店内の様子	119
【図 166】 今でも多数のゲーム音楽アルバムをリリースする	120
【図 167】 ゲーム音楽ショー	120
【図 168】 アーケードゲーム機のハイスコア記録	121
【図 169】 アーケードゲーム専門雑誌「マイコン BASIC マガジン」	121
【図 170】 漫画作品でゲームセンターのシーンが使われる	122
【図 171】 「アテナ」◎SNK ビキニ主人公はアテナ姫	122
【図 172】 「奇々怪界」主人公は可愛い小夜ちゃん	122
【図 173】 「スーパーリアル麻雀 PII」のアニメーション脱衣画像	122

【図 174】 「ストリートファイター2」 人気キャラクター「春麗」	125
【図 175】 プリクラ男女とも利用できる	125
【図 176】 本研究はアフォーダンス概念を基に作成した概念モデル 図	132
【図 177】 新型コロナウイルス感染症流行下でネット調査期間 .	132
【図 178】 男女比、年代別と学歴の調査参加率.....	133
【図 179】 ゲームセンターの運営形態と調査参加社数	139
【図 180】 ゲームセンターに決済方法と来客動向	139
【図 181】 本調査はグランデッド・セオリー・アプローチ概念を基 に作成した概念モデル図.....	141

表目次

【表 1】アーケード・テレビゲーム機筐体分類表	38
【表 2】メダル機分類表	40
【表 3】現在のゲームセンター運営形態分類表	41
【表 4】各都道府県の法に基づく入場可能時間	115
【表 5】ゲームセンター利用者の動機と手段	134
【表 6】アーケードゲーム機経験者の利用実態	136
【表 7】アーケードゲーム文化に関する意識調査の結果	136
【表 8】ゲームセンター将来的な経営形態	140
【表 9】ゲームセンター経営困難の理由	140
【表 10】ゲームセンター視点からどの社会的位置づける	140
【表 11】ゲームセンター運営理由と文化理解	142
【表 12】ゲーム開発メーカーにおける商品開発の重要性	143

緒論

第一節 研究動機と目的

過去の考察によると、ゲームは古代から人間に深く根付いているものである。アーケードゲーム機¹（英語：Arcade game Machine）とは最初はアメリカのピンボール²【図 1】から初めて 1970 年代から繁栄した。しかし、アタリショック³を受けたアメリカのビデオゲームが世界市場で完全に崩壊し、それ以来ずっと日本のビデオゲームやアーケードゲームは全面的に支配してきた。1973 年に現在の日本ゲームメーカーは株式会社タイトー⁴「エレポン」【図 2】と株式会社セガ⁵「ポントロン」【図 3】がアタリ社「ポン」⁶【図 4】を模倣し、日本初 TTL⁷の IC チップを採用したアーケードゲーム機となった。

¹ アーケードゲーム機は、業務用ゲーム機と呼ぶこともあり、日本国内で通常にゲームセンターやアミューズメントや遊園地などに配置される。

² ピンボール（英語：Pinball）は、傾斜した盤面や金属の球や電子部品や機械で構成されたアーケードゲーム機である。

³ アタリショックとは、1983 年にアメリカ大手ゲームメーカーアタリ社が家庭用ゲーム市場で崩壊の事件を起こした。マーケティング戦略とゲームソフトウェア低品質の商品を提供し、プレイヤーはアタリを信頼できない。アメリカの経済専門家は「Crash of 1983」と呼ばれる。小山友介『日本デジタルゲーム産業史ファミコン以前からスマホゲームまで』人文書院、2016 年 6 月 30 日。（43-47 頁）

⁴ 株式会社タイトーは 1953 年（昭和 28 年）に設立され、主な事業はアーケードゲーム機や家庭用ゲームソフトの製造・販売を行うとアミューズメント施設の運営。 <http://www.taito.co.jp/>（2019 年 12 月 7 日検索）

⁵ 株式会社セガは 1960（昭和 35）に設立され、主な事業はアーケードゲーム機や家庭用ゲームソフトの製造・販売を行うとアミューズメント施設の運営。 <https://www.sega.co.jp/>（2019 年 8 月 18 日検索）

⁶ Pong「ポン」は、1972 年にアメリカ大手ゲームメーカーアタリ社より発売した世界初のアーケードゲーム機である。 <http://www.pong-story.com/arcade.htm>（2019 年 8 月 27 日検索）

⁷ TTL（英語：Transistor-transistor logic）IC の主要部分が論理ゲート段と増幅段によって構成され、+5V 単一電源で動作する。

	<p>◀【図1】アーケードゲーム機の代表的なものピンボールである</p> <p>筆者撮影 2020年2月8日</p>
	<p>◀【図2】株式会社タイトー「エレポン」</p> <p>©TAITO</p>
	<p>◀【図3】株式会社セガ「ポントロン」</p> <p>©SEGA</p>
	<p>◀【図4】アメリカ大手ゲームメーカーアタリ社から発売した「ポン」</p> <p>筆者撮影 2020年2月8日</p>

1978年7月に株式会社タイトーは、コンピュータの8ビットCPU¹⁰を採用したアーケードゲーム機「スペースインベーダー」【図5】を開発

⁸ 画像の出典：いろいろゲームズ情報局

<http://iroirogames.blog.jp/archives/10926323.html> (2019年12月18日検索)

⁹ 画像の出典：いろいろゲームズ情報局

<http://iroirogames.blog.jp/archives/10926323.html> (2019年12月18日検索)

¹⁰ 中央演算処理装置（英語：Central Processing Unit、略称：CPU）はコンピュータの中心的な処理装置であり、複雑なデジタルデータの処理を行う。

と販売等を行った。これに追随した「ギャラクシアン¹¹」【図 6】、「パックマン¹²」【図 7】などの作品が誕生した。日本の国内で 1979 年から 1980 年間にアーケードゲーム機が広く普及し、この時期にデジタルエンターテインメント、電子機器およびコンピューター業界の基盤となった。

1970 年代後半以来、日本電子情報や電気機器産業の急速な進歩と筐体¹³の斬新なデザインのおかげで、アーケードゲーム機は電子娯楽としての非常に魅力的なゲーム機となる。1980 年代に日本国内でアーケードゲーム機は一気に急増し、映画館、ボウリング場、百貨店の屋上、駄菓子、喫茶店、24 時間営業ゲームセンター【図 8】等に設置され始めた。この時期から少年犯罪は増加、また、ゲームセンターのイメージは

¹¹ ギャラクシアン (英語: Galaxian) はナムコ (Namco) から 1979 年 10 月に稼働した商品である。須藤浩章『甦る 20 世紀アーケードゲーム大全 Vol.1 アイデア満載! ニュークゲーム編』株式会社メディアパル、2019 年 9 月 30 日。(30 頁)

¹² パックマン (英語: Pac-Man) ゲームデザイナーは岩谷徹、日本で 1980 年 7 月にナムコ社より稼働したアーケードゲーム機である。1980 年代に世界中にも人気があり、最も成功した業務用ゲームと言われる。グーグル (Google) はパックマン誕生 40 周年を迎え、2010 年 5 月 21 日にドゥードル (Doodle) を変更した。現在、家庭用ゲーム機とモバイルゲームに移植される。
<https://www.pacman.com/jp/> (2020 年 1 月 19 日検索)

¹³ 筐体とはゲーム機の外殻のことであり、中身にはゲーム基板、モニター、コントロールパネル、電力供給装置を収める。

ヤンキーのたまり場で、「暗い、汚い、怖い」3K というイメージと言われ、当時日本で社会問題となっていた。

写真提供：タイトー¹⁴

【図 8】 80 年代後半のゲームセンター（タイトーイン ROSA）

日本国内では 1978 年代に約 30～50 万台¹⁵のアーケードゲーム機であり、1986 年にセガ「アウトラン¹⁶」【図 9】は、体感アーケードレースゲームが初登場した。1987 年にテクノスジャパン¹⁷「ダブルドラゴン¹⁸」【図 10】は、初の横スクロールアクションの姿形を加えて登場し

¹⁴ 写真の出典：北村明広「20 世紀 ゲームと、夢のアーケード」『株式会社クレタパブリッシング』第 17 巻第 6 号通巻 230、2016 年 5 月。（69 頁）

¹⁵ 須藤浩章『OLD GAMERS HISTORY Vol.8 シューティングゲーム胎動期編』株式会社メディアパル、2015 年 10 月 31 日。（14 頁）

¹⁶ セガのアウトラン（OutRun）は 1986 年 9 月に稼働した。車の操作体験ができる「体感アーケードゲーム」である。石井ぜんじ・宇佐太郎・氏家雅紀『セガ・アーケード・ヒストリー』株式会社エンターブレイン、2002 年 2 月 27 日。（84 頁）

¹⁷ テクノスジャパンは 1981 年に設立され、事業内容はアーケードゲーム機やゲームソフトの製造・販売であり、1996 年に経営不振により倒産した。

<https://ja.wikipedia.org/wiki/テクノスジャパン>（2019 年 8 月 18 日検索）

¹⁸ ダブルドラゴン（漢字表記：双截龍、英語：Double Dragon）テクノスジャパンから発売された、いま全て著作権は現在のアークシステムワークスに譲渡された。<http://www.hamster.co.jp/arcadearchives/doubledragon.htm>（2019 年 8 月 18 日検索）

た。同年、カプコン¹⁹からリリースされた「ストリートファイター²⁰」

【図 11】初のコンピューターと対戦できる格闘ゲームの時代から始まり、アーケードゲーム機やデジタルコンテンツ産業の頂点になり、現在までに影響を与えている。アーケードゲーム機は独自の高性能なハードウェアを導入し、当時の家庭用ゲーム機はアーケードゲーム機に匹敵するものではない。1990年代後半に、パソコンのハードウェアとソフトウェアのパフォーマンスの大幅な向上したため、アーケードゲーム産業は衰退し始めた。現状にはゲームセンター店舗数とアミューズメント施設が減少を続ける【図 12】。

	<p>◀【図 9】アウトラン ©SEGA</p>
	<p>◀【図 10】ダブルドラゴン ©ARC SYSTEM WORKS ©2014 HAMSTER Co.</p>
	<p>◀【図 11】ストリートファイター ©Capcom</p>

¹⁹ 株式会社カプコンは 1979 年（昭和 54 年）5 月 30 日に設立され、主な事業はアミューズメント施設の運営、アーケードゲーム機や家庭用ゲームソフトの製造・販売である。 <http://www.capcom.co.jp/>（2019 年 8 月 18 日検索）

²⁰ 格闘アーケードゲーム「ストリートファイター」シリーズの第 1 作目であり、人気キャラクターや周辺製品の販売し、新しいバージョンがリリースされ続け、今は日本各地のゲームセンターやアミューズメント施設で e-ARCADE SPORTS を開催されている。 <http://www.capcom.co.jp/game/content/streetfighter/about>（2019 年 8 月 18 日検索）

図8 ゲームセンター等の許可数の推移（単位：件）

【図 12】 2016（平成 28）年から 2020（令和二年）年まで、ゲームセンターの店舗数が減少し続けている。

それから 40 年以上経ち、アーケードゲーム機やアミューズメント産業全体から見ると成熟したビジネスモデルを開発した。株式会社セガ、カプコン、バンダイナムコエンターテインメント²²など、最新アーケードゲーム機を研究開発やサポートを続け、大手企業はアミューズメント施設の直営店舗【図 13】を構え、運営が積極的に行う。今のアミューズメントとゲームセンター店内は快適にし、美しく、明るくし客層を広げていった。現在風俗営業法条例²³を制定し、又ゲームセンターやアミューズメント業界団体はアミューズメントスポットの店舗環境を改善したため、ゲームセンターは悪いイメージ無くなる。近年では、ゲームセンター【図 14】に若者から女性、中高年者まで幅広く来場するようになった。しかし、家庭用ゲーム機や携帯型ゲーム機や携帯電話ゲームのハードウェア機能の向上に伴い、アーケードゲーム機を使用するプレイ

²¹ 資料の出典：「令和二年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」『警察庁生活安全局保安課』、2021 年 3 月 5 日。（6 頁）

²² 株式会社バンダイナムコエンターテインメント（旧・株式会社ナムコ）は 1955（昭和 30）年 6 月 1 日に設立され、主な事業はアミューズメント施設の運営、アーケードゲーム機や家庭用ゲームコンテンツ、モバイルコンテンツの開発・販売を行う。 <https://www.bandainamcoent.co.jp/>（2019 年 8 月 18 日検索）

²³ 1948 年（昭和 23 年）に公布された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（略称は風営法、風営業法）第 19 条から第 25 条により、テレビゲーム機や遊技機の運営に関する法令・規制を行う。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000122&openerCode=1#157（2019 年 12 月 18 日検索）

ヤーが減少し始める。多くプレイヤーや消費者はアーケードゲーム機から家庭用ゲーム機、携帯電話ゲームなど手軽に遊べるようになり、ゲームセンターのアーケードゲーム機から客離れが発生し、経済的規模に影響を与えた。

アーケードゲーム機の楽しみの共通点は独特の視覚効果とわかりやすいと遊びやすいである。一部のゲームセンターでは定期的および不定期のイベントを開催し、店舗によりプレイヤーに賞品や景品や褒賞ゲットできる仕組みを取り入れた。その事によりアーケードゲームとゲームセンターに多くの反響があり、顧客は男性から女性、中高年者までがターゲットとなり、日本のゲームセンターは短時間の娯楽として確立。日本独自のデジタルエンターテインメントであり、現代の都市文化とサブカルチャーの特徴である。

筆者自身の学歴は情報工学関連であり、アーケードゲーム歴は約 42 年。筆者は「ギャラクシアン」、「パックマン」、「1943 ミッドウェイ海戦²⁴」【図 15】、「アウトルラン」から始まり、日本アーケードゲームの情報と文化に強い関心を持つ、しかし、世界全体でアーケードゲーム関連産業は低迷を続けている【図 16】。なぜ今の日本で、アーケードゲーム産業が運営し続けられているのか。現在、日本のアーケードゲーム機は大手ゲームメーカー（カプコン、タイトー、セガなど）で開発されたものであり、これらアーケードゲームが開発と革新を続ける必要性、意義、理由は何か。家庭用ゲーム機、オンラインゲームおよびモバイルゲームの競争は激しくなる一方、ゲームセンターとアミューズメント施設はどのような方法で人々の目を引き付けるのか。アーケード版から家庭用ゲーム機に移行され、アーケードゲーム産業にどのような影響を与えたか。また、有志団体と中小規模事業者で、レトロアーケードゲーム機を保存する動機、目的は何か。中小企業事業者とアミューズメ

²⁴ 1943 ミッドウェイ海戦（英語：1943 The Battle of Midway）はカプコン（CAPCOM）から 1987 年 6 月に発売した縦シューティングアーケードゲームである。須藤浩章『甦る 20 世紀アーケードゲーム大全 Vol.1 アイデア満載！ニュークゲーム編』株式会社メディアパル、2019 年 9 月 30 日。（79 頁）

ント施設直営店の経営理念が異なることは何か。使用者なぜゲームセンターを利用する動機は何か。それが本論文の研究目的である。

◀【図 13】日本国内アミューズメント施設直営店タイトーステーション

筆者撮影 2019年8月29日

◀【図 14】日本国内の一般的なゲームセンター店内の様子

筆者撮影 2019年8月27日

◀【図 15】1943 ミッドウェイ海戦

©Capcom

■ Arcade ■ Console ■ Handheld ■ PC ■ Mobile ■ VR

Source: Pelham Smithers

25

【図 16】アーケード世界全体の市場規模は低迷している

²⁵ 出典：Breaking down nearly 50 years of video game revenue
https://www.gamasutra.com/view/news/335555/Breaking_down_nearly_50_years_of_video_game_revenue.php (2020年1月23日検索)

今人気アーケードゲーム機が発売後、家庭用ゲーム機やモバイルゲーム【図 17】やオンラインゲーム向けに移植された。本論文は日本のアーケードゲーム機とゲームセンターの現在と発展について論述だけでなく、アーケードゲームサブカルチャーとデジタルコンテンツ産業の全体的な発展と進化にも着眼し、上記の研究動機に基づく新たな文に再構築する。一般大衆、関連企業、政府機関などが参考になるもの。本論文の研究目的は次の通りである。

1. 日本アーケードゲーム機の開発実績を理解する：アーケードゲーム機は過去ハイテク技術発展の成果と歴史遺産の重要性である。本研究により開発の歴史と電子情報技術の進化を理解すること。
2. 日本ゲームセンターの歴史と進化を探る：ゲームセンターとアミューズメント施設関連の分野研究については、過去の資料を収集し新たに論述すること。
3. アーケードゲームは日本人の日常生活と都市文化の一部であり、本研究によりゲームセンターの特徴とアーケードゲーム文化を分析すること。

【図 17】 1980 年に中村製作所「パックマン」は現在モバイルゲームに移植された ©BANDAI NAMCO Entertainment.

第二節 研究範囲及び方法

ビデオゲームは、日本の文化とブランド²⁶を宣伝する役割であり、文化の象徴である。アーケードゲームの誕生から、携帯型ゲーム、家庭用ゲーム機、パソコンゲーム、オンラインゲーム、モバイルゲームまで半世紀の歴史があり、ビデオゲーム業界は非常に広く分布し、全面的に論述と考察をすることは容易ではないため、本研究範囲では「アーケードゲーム関連」のみを論述する。「ぱちんこ遊技機²⁷」と「カジノビデオゲーム²⁸」は本研究の範囲外である。

日本の資料は非常に豊富であり、本論文では、日本国内と海外の専門書籍・学術雑誌・メディアレポート・公式サイト・刊行物・新聞・雑誌などの内容を分析し、先行研究と二次資料などを参考で論述する。

日本アーケードゲームはオンラインゲームやモバイルゲームと競争を激しく、人々は何故アーケードゲームで遊び、ゲームセンターに行きたい理由は何か。本論文はサブカルチャー現象を解明したい。このため、日本で一般大衆、関連企業などのインターネットアンケート調査を実施し、関連企業に郵送調査票と電子メールで連絡し、収集した資料を簡略化と再整理する。こうしたサブカルチャーの進化は「第四章、サブカルチャーとしてのゲームセンター」で具体的に論述する。上記の研究の動機、範囲及び方法について、本論文ロジックツリー【図 18】次頁である。

²⁶ 安倍晋三首相は、2016年8月23日にブラジル・リオ五輪閉会式に「スーパーマリオ」で登場した。2020年7月23日に夏季五輪は東京で開催される。しかし、COVID-19新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年7月23日から8月8日まで無観客で行われた。

²⁷ ぱちんこ遊技機は「パチンコ」の通称であり、遊技の結果によって賞品を遊技客に提供する。

²⁸ 確率によって勝負され、或いは賭博の性質を持ってビデオゲーム施設類型の一つ。(英語：Cassino, Casino)

【図 18】 本論文ロジックツリー

第三節 先行研究

葉千毓（2006）の指摘は以下のようにまとめておく。最初のアーケードゲームは「Computer Space（コンピュータースペース²⁹）」【図 19】から始まり、消費者に体験できない臨場感を提供するものであった。アーケードゲーム機の開発はコンピュータ技術の進歩と関連がある。主な販売目標はゲームセンターである。店舗で利益実績が出たら、アーケードゲーム機は良い評価ができると思った。中華民国（以下、台湾）政府はデジタルエンターテインメント業界に経済市場を提案する。1992年に「デジタルコンテンツ産業発展のためのプロモーションプラン」を提案し、アーケードゲーム機には経済の成長の可能性があると推定されている。アーケードゲーム機について言及すると台湾のアーケードゲーム市場は日本から影響を受けたことが分かった。日本政府とアミューズメント産業協会の力を加えると、アーケードゲーム機のハードウェアとソフトウェアの両方の設計が世界的に一位となった。アーケードゲーム機は最初アメリカで発明されたが、この後に日本で発揚したことになった。

さらに、葉氏はアーケードゲーム機の開発歴史について詳しく説明した。またソフトウェアやハードウェアの研究開発史と革新的な技術まで言及した。そして、大画面のリアルな臨場感を体験できるやゲーマー自己表現能力こと、また、ディスプレイテクノロジー、双方向性、ネットワーク接続、ゲーム撮影、その他の重要な趨勢における将来のアーケードゲーム機の重要な傾向を指摘した。アーケードゲーム機の開発の歴史については言及したが、ほとんどは米国のアーケードゲーム機の歴史を記録しており、日本アーケードゲームの歴史についての調査はやや不十分である。

²⁹ ノーラン・ブッシュネル（Nolan Bushnell）氏によって作られ、1971年に開発された世界初のアーケードゲームである。遠藤雅伸・馬場章『あそぶ！ゲーム展 STAGE.1 デジタルゲームの夜明け』株式会社デジタル SKIP ステーション、2015年12月8日。（15頁）

何虹毅（2007）により、世界初のビデオゲームはラルフ・ベアが設計した「ポン³⁰」1951年に試作機を始めた。台湾は1960年頃に日本から輸入した屋外子供乗り物ゲーム機【図20】から始まる。海外では「Arcade Machine（アーケードマシン）」という表現が使用された。

1982年に台湾行政院³¹はアーケードゲーム機の設置を禁止した。その当時、アーケードゲームの種類が多くなく、ボクシング、シューティング、レーシングなどの種類に限られていた。それにもかかわらず、プレイヤーに仮想世界で体験をさせることが可能であった。1985年に「特定営業管理改進黨³²」として制定し、アーケードゲーム機やゲームセンターと共に監督管理は警察庁から教育部³³に移管が行われた。1988年に解禁された時にアミューズメント産業の確立し黄金時代に入り、ゲームセンターはこれからのイメージを明るく清潔になり、悪いイメージがなくなった。

アミューズメント産業の背後は利害関係者にあり、このように過去社会の観点にとって悪影響のイメージであること、最後に、台湾政府はアミューズメント産業界の問題を解決しながら、風俗法の規制や業務適正化等に法律を制定する。現在、台湾のアミューズメント関連企業が日本ビジネスモデルに学ぶことであり、この鍵として台湾のアミューズメント産業や関連企業などの変革が起こった。

³⁰ 何虹毅は文献レビューに誤って、Pong「ポン」は、1972年にアタリ社より発売したアーケードゲーム機であり、ラルフベア氏は1951年にテレビにゲーム機を提案した、現在ビデオゲームの発明者として認識される。
<http://www.ralphbaer.com/>（2020年5月28日検索）

³¹ 行政院は台湾の最高行政機関であり、日本内閣に相当。

³² 「特定営業管理改進黨」と「特定営業管理政策改進黨」は、1985(昭和60)年1月31日に台湾内務省により実施され、オークラ劇場、ゲームセンター、映画館、ナイトクラブなどの事業登録は事業官庁の承認が必要である。2004(平成16)年2月1日に行政命令第0931800001号により廃止された。劉宗徳『電動玩具類遊藝場業管理與發展之研究』行政院研究發展考核委員會、1996年12月1日。(75-77頁)

³³ 教育部は台湾の教育担当行政機関であり、日本文部科学省に相当。

何氏は日本コナミ³⁴の「音楽ゲーム³⁵」を紹介し、またアミューズメント施設向け音楽ゲーム機の開発履歴とプレイヤーのグループ同士や文化の資料をまとめた。また、コンテンツとリズムが音楽ゲームを決める二つ重要な要素であり、アーケード音楽ゲーム機が開発され、家庭用テレビゲーム機に移植されたことを証明した。その一方、アーケード音楽ゲーム機の開発や進化や歴史の調査は十分とは言えない。

李翊豪（2012）先行研究は、1958年に物理学者ウィリアム・ヒギンボーサムはオシロスコープ³⁶で世界初のアナログコンピュータゲーム「Tennis for Two³⁷（二人でテニス）」【図 21】を開発した。これからビデオゲームがハードウェアの性能と高速化により、一般向け娯楽を形成し、文化の象徴となっている。さらに様々な研究によって、ビデオゲームが社会に大きな影響を与えることもあり、娯楽、愉悦、探求心は消費者を興味深くしたものである。またハードウェアの高性能化は結果として、ビデオゲームは有料制が変わった。最初のアーケードゲームのプレイ料金は硬貨を投入することから、現在のオンラインゲームの従量課金や月額課金までに進化し、ビデオゲームのジャンル：アクションゲーム、アドベンチャーゲーム、RPGゲーム³⁸、戦略シミュレーションゲーム、シューティングゲーム、レースゲーム、スポーツゲーム、パズルゲーム、オンラインゲームを調査や研究を分類しており、eスポーツの発展するまでに論述した。日本の家庭用ゲーム機、携帯型ゲーム機、パ

³⁴ 株式会社コナミデジタルエンタテインメントは1969（昭和44）3月21日に設立され、現在主な事業はデジタルエンタテインメント、アミューズメント、ゲーミングとスポーツなどの事業領域である。 <https://www.konami.com/ja/>（2020年5月31日検索）

³⁵ 「音楽ゲーム」は音楽のリズムによって開発された体感アーケードゲームのジャンル一つである。別名「音ゲー」、「リズムゲーム（rhythm game）」とも呼ばれる。

³⁶ オシロスコープ（英語：Oscilloscope）は、電流と電圧の電気信号を取得し、波形信号に表示する補助機器である。

³⁷ 1958年にオシロスコープで開発されたテニスのシミュレーションゲームである。

³⁸ ロールプレイングゲーム（英語：Role-Playing Game, RPG）は、プレイヤーが仮想世界で各自にキャラクターを操作し、架空のプロットを体験できるゲームである。

ソコンゲームの三つの歴史や発展を述べたが、アーケードゲームの初期発展史はまだ不足である。

談家宏（2013）は日本のゲーム産業のビジネスモデルや戦略や分析をまとめ、日本の家庭用ゲーム機の市場における SCE（Sony Computer Entertainment）と任天堂のケーススタディであることを明らかにした。談氏は日本の初期にアーケードゲーム「ギャラクシアン」と「パックマン」から家庭用ゲーム機に移行され、これから家庭用ゲームソフト販売が席卷したことを指摘した。また、オンラインゲームの人気の高まりによって、家庭用ゲーム機市場は売り上げ減少を指摘したが、革新期のアーケードゲーム発展史はまだ十分に研究されていない。

謝承昇（2013）によれば、1970年代に日本のアニメが普及した時代であり、この時期に多くのアニメが海外に輸出された。当時のプラモデル業界にも大きな影響を与えた。1982年にCD、任天堂ファミリーコンピュータ³⁹【図22】、テレビ、家庭用のVHS/BETAビデオデッキから普及したことにより、娯楽環境も大きく変化した。この時期、インターネットが発達していない時代に日本のACG⁴⁰文化は発展し始めた。これからACG「高品質」産業発祥であることをわかった。1990年代に美少女アニメが多く、当時ACGの主な消費者は「オタク」であった。この期間はテレビゲームが大活躍の時代だった。ビデオゲームの発展以来、変わらない部分はゲーム内のボタンを押して反応があり、反射神経が要求される。変わった部分はゲームに色々な内容やストーリーが加わることである。

謝氏の先行研究は1980年から1981年まで日本のアクションゲームは飽和状態にある。1982年に戦略シミュレーションゲーム、1983年にアドベンチャーゲームを世に送り出した。1984年から1986年までにコンピュータRPG群が席卷した。2000年以後はオンラインゲーム内にコミ

³⁹ 任天堂は1983年（昭和58）7月15日に日本で発売されたファミリーコンピュータ（略語：ファミコン（Famicom、FC））は8ビットの家庭用ゲーム機である。小山友介『日本デジタルゲーム産業史 ファミコン以前からスマホゲームまで』人文書院、2016年6月30日。（95-98頁）

⁴⁰ ACG（エーシージー）とは、中国語圏において主に用いられる日本のアニメ（Anime）、コミック（Comic）、ゲーム（Game）の頭字語であること。

ユニティ機能を立ち上げ、2012年からRPGの時代に入った。謝氏はプレイヤーにビデオゲームから日本語と日本文化を学ぶこと可能性を提案した。しかし、アーケードゲーム発展史は説明しなかった。

	<p>◀【図 19】 Computer Space (コンピュータースペース) 筆者撮影 2019年8月28日</p>
	<p>◀【図 20】 コイン式の子供乗馬アミューズメントマシン 筆者撮影 2019年12月15日</p>
	<p>◀【図 21】 世界初のアナログコンピュータゲームで開発した「Tennis for Two」(再現もの) 筆者撮影 2019年8月28日</p>
	<p>◀【図 22】 任天堂ファミリーコンピュータ (Family Computer) 筆者撮影 2020年3月6日</p>

日本アーケードゲームの開発過程と文化形成を論述するにあたって、台湾碩博士論文知識加値系統⁴¹で「ゲーム機」、「ビデオゲーム」、「アーケードゲーム」、「ゲームデザイン」、「デジタルコンテンツ」、「eスポーツ」、「ゲーム産業」、「日本文化」、「日本サブカルチャー」をキーワードとして検索した結果、台湾研究者の論述と考察はほとんど家庭用ゲーム機とeスポーツの背景に基づいていることが明らかになった。先行研究を下記の表にまとめた。

研究分野	研究内容	論文数
ビジネス	ビジネス管理（マーケティングおよび経営管理を含む）	138
	産業工学（製品およびビジュアルデザインを含む）	15
	産業研究（経済および産業価値を含む）	8
エンジニアリング	情報工学および電気工学（経営情報およびソフトウェア設計を含む）	44
	機械工学	8
デザイン	ゲームプロジェクトデザイン	7
文化	日本文化 ⁴²	55
	日本のサブカルチャー ⁴³	3
その他	教育（スポーツおよび特殊教育を含む）	33
	マスコミュニケーション	25
	社会行為論（心理学および犯罪学を含む）	25
	レジャー（観光含む）	14
	芸術・表現	9
	言語翻訳	7
	医学と健康	5

⁴¹ 台湾碩博士論文知識加値系統は、中華民国台湾国家図書館（日本国立国会図書館に相当）にデジタル化した修士と博士論文の検索エンジンである。

<https://ndltd.ncl.edu.tw/>（2019年8月18日検索）

⁴² 日本の文化研究には、資本、文化統合、観光、芸術、交通、消費者行動、言語、文学、経営、社会変革、教育、文化財保護の分野である。

⁴³ 日本のサブカルチャー研究には、アニメ、ゲームなどの海外に影響の分野である。

法律（著作権法を含む）	5
社会福祉	4
人間学	3
環境問題	2
生命科学	1
材料科学	1

上記の先行研究によると、ビジネス管理、電気工学、教育、マスコミュニケーション、社会行為論、産業工学、およびレジャーに言及が見られる。家庭用ゲーム機やパソコンゲームやゲーム機の開発について論述しており、アーケードゲームへの発展史と文化の論述は不十分である。しかし、ゲームが家庭用ゲーム機などへ移行される前、当初はアーケードゲーム機から開発したことが分かった。時代により今までは家庭用ゲーム機、オンラインゲーム、モバイルゲームについての研究は多い。アーケードゲームの歴史と文化がほとんど言及されていない。

小山友介（2009）、日本のビデオゲーム開発業務は1970年代から始まり、最初は電気回路システムの設計からプロセッサシステムを統合設計に至るまでの動向を捉え、1980年代後半、アーケードゲーム機、家庭用ゲーム機とパソコンゲームなど各プラットフォームのゲーム特性や進化プロセスについて詳しく説明した。日本政府は1985年に風俗営業法を改正した。1987年までに日本のアーケードゲーム機の売上高が急速に減少した。1990年に家庭用ゲーム機の普及により、アーケードゲーム機の経済規模に回復させた。同時にコンピュータのハードウェアが高速化に伴い、アーケードゲーム機の経済的規模は低下し、そこから日本のアーケードゲーム機はコンピュータのプラットフォームに基づき設計や開発を始めた。小山氏は日本のアーケードゲームやPC機や家庭用ゲーム機の発展を論述し、その後アーケードゲーム機とPCゲーム機の凋落を述べた。こうした小山氏の研究を踏まえて、本論文の第二章では、さらに技術進化の概要をまとめ、再整理する。

川崎寧生（2012、2015）は、日本のゲームセンター文化と歴史を顧みることを行う、1978年に日本の喫茶店で導入されたアーケードゲーム

機「スペースインベーダー、Space Invaders」の社会現象になってから、1990年代まで日本ゲームセンターの経済面で大きな影響がでた、と述べていた。川崎氏の先行研究と現地調査により、アーケードゲーム及びゲームセンターが日本の娯楽文化の一つであることを確認した。しかし、家庭用ゲーム機や携帯型ゲーム機のハードウェア多様化に伴い、日本の喫茶店やゲームセンター施設の客層が変化している。川崎氏は、学生から会社員までの現地調査を行い、アーケードゲームは日本の電子娯楽文化に肯定的な評価と貢献をしていると述べた。川崎氏の先行研究では、喫茶店でのアーケードゲーム機の運用をはじめ、現在の店舗運営に至ることが指摘されていた。二次資料によると、現代の若者はゲームセンターを訪れないことがわかる。それにもかかわらず、実際にゲームセンターを利用する若者や社会人はまだ存在している。その理由は何だろうか。本論文の第四章では、この原因を分析する。

西田健志（2015）によると、アーケードゲームは非常に貴重な資産であると述べた。携帯電話が無料ゲームを提供し、すでに家庭用ゲーム機市場やゲームセンター運営の影響を及ぼす。ゲームセンターに行く理由の一つとしては、ゲームセンターの中でコミュニケーションすることが楽しいなどの関する論点を提示された。しかし、モバイルネットワークの開発によりコミュニティは簡単にできる。今は各ゲームセンターで開催されるイベントを行い、独自コミュニケーションチャネルの育成を図る。何故ゲームセンターにゲーム内でリアルコミュニティすることかできるか、この文化を理解するために、本論文の第四章に論じる。

日本 CiNii の学術論文サイトにキーワードで“ビデオゲーム”、“アーケードゲーム”、“ゲームセンター”、“ゲーム文化”合致する研究報告書を検索サービスとしては、ほとんどアーケードゲームのハードウェア設計研究や議論は行われた。その統計は次頁のとおり。

研究分野	研究内容	論文数
ビジネス	経営組織	6
	業務提携	21
	産業研究（経済および産業価値を含む）	67
エンジニアリング	ハードウェア	358
	ソフトウェア	29
	人工知能（AI）	31
その他	情報教育	32
	社会行為論（心理学および犯罪学を含む）	32
	法律（著作権法を含む）	21
	芸術・表現	6
	環境調査	6
	健康への影響	4
	都市形態構成	5
	消費者心理	7
	文化	3

上記の学術雑誌の分類によると、ビジネス、エンジニアリング、情報教育、社会学や法律の研究を対象とするものが多いことがわかる。アーケードゲーム発展史や文化はやや不十分である。そこで、本論文の研究によって必要なデータを整えて補強する。

第一章 文化とアーケード・コンテンツ

第一節 メインカルチャーとサブカルチャー

メインカルチャー

文化は一般庶民の日常生活、暮らし、そして人類文明発展の表現ことを記録して伝え、歴史と同じ意味である。生活経験、コミュニケーション、言葉、言動、行動、物質的特徴に至るまですべて文化の一部、生活と物質的な社会的特徴であり、竹口弘晃は、「有形のモノ」と「無形のコト」文化の概念である⁴⁴。文化はメインカルチャーとサブカルチャーに分けられる。メインカルチャーは文学、芸術、史跡、名勝、記念物などの文化的所産物が広く知られている。政治と社会的な活動によって生み出された社会で支配する健全な上位文化であり、つまり当時の文明発展、政治、市場経済の変化、人民の生活、社会現象、社会凝集力のことが要因であり、さらに新たな日常生活実践し、庶民生活に影響を与え、社会進歩の原動力である。家永三郎は、文化については以下のように言及する。

文化を、単にでき上った文化財としてだけでなく、いつもこれをつくり出し、享受する社会または個人との関係において考えること。⁴⁵

時間と空間の変化に伴い、伝統的な文化的価値は進化を続け、文化は地域と慣習が密接な関係にあり、それも社会の生存能力を維持することである。

実際に文化は多くの人々が参加する社会的活動であり、相互尊重と価値認識を促進し文化と社会の多様性の発展によって構成され多彩な生活になる。今までも文化の内容、価値と特色は常に変化し、拡大している。丸山俊一は、以下の見解を述べた。

⁴⁴ 竹口弘晃「地域の文化資源の顕在化に関する研究 - 「文化の資源化」と「コンテクト転換」による価値発現の視点から-」『日本文化政策研究会』第7号、2013年。(84頁)

⁴⁵ 家永三郎『日本文化史 Kindle 第2版』株式会社 岩波書店、2018年8月16日。(133頁)

文化は常に他者によって発見される。そしてそれは、相互理解であると同時に相互誤解のプロセスでもある。外部からの異質な論理による新たな解釈、そこに新たな価値観が生まれるのだ。文化のキャッチボールの連続から、また新たなカルチャーは生まれる。⁴⁶

文化発展はさまざまな庶民の文化からの影響を受け、新しい異文化の本質に倣う、吸収、啓蒙、昇華そして地元の伝統文化が加えられて独特な文化になり、複製することが容易ではない。まとめてみるとメインカルチャーは二つの特徴がある。①国家の歴史的産物である。②別の文化に影響を受け、新たな文化が生まれる。

サブカルチャー

サブカルチャーは下位文化ではなく、一般的に意味は第二の中心文化のことである。サブカルチャーは商業主義の見方であり、商業上の利益を追求すること、消費者層を目標としているため、経済と消費者に大きな影響力がある。ディック氏⁴⁷の論説は独特の消費者行動と非公開の特徴であり、社会的規範から逸脱した行動の意味が言論である。サブカルチャーはいろいろな社会のトレンドを伝え、悪いイメージを持つ、いつも社会に対立するとなる傾向が強い。しかし、悪いイメージを取り除いたと消費者に適した商品になった⁴⁸。政府と販売業者の両方から良い管理と消費者の正しい考え方があれば、サブカルチャーは社会に迷惑をかけるものではないという見方も多くある。商品は正しい位置に配置され、経済成長に貢献することは事実であり重要性は高い。

⁴⁶ 宮沢章夫『NHK ニッポン戦後サブカルチャー史』NHK 出版、2014年10月10日。(116頁)

⁴⁷ ディック・ヘブディジ(英語: Dick Hebdige)はイギリス社会学者であり、研究対象はサブカルチャーと社会を対象とした執筆している。

⁴⁸ Dick Hebdige『次文化風格的意義』(蔡宜剛訳)国立編譯館、2005年1月。(126, 159頁)

今日は商業的利益によってサブカルチャーは資本主義の商品になり、大量生産の商品は消費面の意識とレジャー分野である⁴⁹。大量消費される文化的産物は決まる、製品の生産、技術革新、プロモーション、仕立てる、パッケージング、メンテナンスはすべて製造業者の主導権を握る。したがって、サブカルチャー関連産業は非常に複雑な分業で生産することである。

日常生活のサブカルチャーは消費や娯楽や享乐的な文化の分野に属し、当時の科学技術や芸術創造から生まれ、技術進歩の産物である。つまりサブカルチャーは転用、盗み取る、変転から独自の文化に変換することである⁵⁰。アドルノは1947年に文化商品は市場や価値創造を定義することによって指摘した。既存の芸術価値観を壊し、市場規模を生み出して新たな文化的価値の形成になった。例をポップミュージック、ディズニーランドなどは当時の文化芸術やセンスや価値を表現することである⁵¹。

レジャーや娯楽文化はメーカー全体に利益の増大を最優先と考えられており、商業上の潜在的リスクがある。メーカーは製品や多様な活動をリードする能力を持って、そして消費者の欲望を高める。メーカーは良い製品を追求しながら同時に、消費者はメーカー製品の価値を設定する能力も持っている。製品は消費者とコミュニケーションを通じた後に収益性の高い商品になる。メーカーと消費者の力によって社会経済構造を変えることができる。

今までもメーカーはサブカルチャー事業戦略を通じて、革新と変革を続け、経済と社会文化的進化を促進する主要なメカニズムであり、社会と経済の相互関係に役立つ⁵²。経済活動の中にサブレベル商品ではなく

⁴⁹ Dick Hebdige『次文化風格的意義』（蔡宜剛訳）国立編譯館、2005年1月。（114頁）

⁵⁰ 加藤裕康『ゲームセンター文化論 メディア社会のコミュニケーション』株式会社新泉社、2017年4月25日。（77頁）

⁵¹ 陳澄巧『圖解文化研究 更新版』易博士出版社、2018年4月24日。（74頁）

⁵² David Hesmondhalgh『文化産業分析』（廖珮君訳）韋伯文化國際、2009年。（7頁）

人々の生活に入ってコミュニケーションの一つの手段として、情報伝達できることに意義がある。

しかし、今までメインカルチャーとサブカルチャーの内容と価値判断は曖昧になり、宮沢章夫は以下のように言及している。

「サブカルチャー的である」ということは、いったいなにか。サブカルチャーは「下位文化」でしょう。じゃ、「上位」ってなんだ。よくわからないんですよ。本来的には、かつて世界の中心がヨーロッパにあり、そこで発達した文化を上位に置いたという意味がある。しかし、上位と下位の区別がいまとなってははっきりしないわけだし、結局、ある歴史的な規定です。⁵³

まとめてみるとサブカルチャーは三つの特徴がある。①商業至上主義であり、製造業者は主導権を確保している。②社会の享楽や娯楽文化である。③人々にとって社会階級区分のことはなく、社会とコミュニケーションの手段の一つ。

⁵³ 宮沢章夫『東京大学「80年代地下文化論」講義 決定版』河出書房新社、2015年11月30日。(102頁)

第二節 アーケードゲーム機の種類

アーケードゲーム機 (Arcade Game Machine) とは、「業務用ゲーム機」と「アミューズメントアーケード」(Amusement Arcade) という表現が使用されたことである。機器面の分類はエレメカ、ビデオゲームとメダルゲームの三種類であり、ゲームのルールが簡単である事から誰でもできる。エレメカ、ビデオゲーム種類により一回のプレイ料金は 50 円から 300 円程度で筐体に硬貨を投入し、或いはキャッシュレスで決済【図 23】。メダルゲームは現金の代わりにメダル【図 24】を使用すること。通常にゲームセンターやアミューズメントや商業施設のゲームコーナーなどに配置される。

【図 23】アーケードゲームの支払方法はコイン式、或いはキャッシュレス
筆者撮影 2020 年 2 月 8 日

【図 24】現金の代わりにメダル
筆者撮影 2019 年 8 月 30 日

エレメカ

エレメカは、エレクトロメカニカル (Electromechanical) の略、基本的には簡単な電子回路⁵⁴やモーターや機械から組み合わせて作るゲーム機である。しかし、機械部品が多いため、部品の磨耗や破損しやすく、店舗従業員からメンテナンス作業は容易ではない。ピンボールやエアホッケー【図 25】やクレーンゲーム【図 26】などが代表的な例であ

⁵⁴ 電子回路とは、電子部品から構成される電気回路である。

る。今はマイコン⁵⁵制御を内蔵し、半導体⁵⁶部品の更に発展させた物が普及している。「スペースインベーダーカウンターアタック (Space Invaders Counter Attack)」⁵⁷を例として、見てみよう。【図 27】実際の玉を発射し、モニター画面でキャラクターに命中する代表的な物の一つ、今日のエレメカではビデオゲームとの境界線が曖昧になり、モニター技術と融合したものとも言える。

【図 25】エアホッケー
筆者撮影 2021年4月22日

【図 26】クレーン
ゲーム
筆者撮影 2020年2
月7日

【図 27】スペース
インベーダーカウ
ンターアタック
(Space Invaders
Counter Attack)
筆者撮影 2020年2
月8日

⁵⁵ マイコンとはマイクロコントローラユニット (英語: Micro Controller Unit: MCU) の略、チップに書込まれたプログラムで制御できる。

⁵⁶ 半導体とは小さな電子部品や回路や配線などシリコンウェーハの上に集積したものである。

⁵⁷ タイトーのスペースインベーダーカウンターアタック (英語: Space Invaders Counter Attack) は 2020年6月から稼働している商品である。

<https://www.taito.co.jp/arc/item/0000003555> (2020年10月19日検索)

ビデオゲーム

アーケード用テレビゲームは、「アーケード・テレビゲーム」(Arcade Video Game) という名詞が使用され、基本的には電源ユニット、モニター、スピーカー、操作パネル、ゲーム基板⁵⁸と筐体から組み合わせて作るゲーム機である【図 28】。ゲーム基板のアーキテクチャはメーカー独自設計【図 29】の最先端技術を採用しており、一枚につきタイトルである。1990年代に、パソコンのハードウェアのパフォーマンスが向上したため、パソコンにベース【図 30】としたものになった。筐体は大別して、汎用筐体と大型筐体の二種類に分類できる【表 1】。テレビゲーム機筐体の複雑化・多様化され、メンテナンスは専門技術を持つ必要のため、基本的にはアーケード機のメンテナンス専門業者、或いは製造業者が行うことになる。

【図 28】 アーケード・テレビゲーム機の基本構成

⁵⁸ ゲーム基板とはマザーボードとゲームソフトウェアから組み合わせて作るものである。

⁵⁹ 画像の出典：アーケード基板 初心者講座 <http://www.setup-japan.com/index.html> (2008年12月24日検索)

【図 29】 メーカー独自設計のアーケードゲーム基板
写真提供：廖学勝

【図 30】 現在のアーケードゲーム基板はパソコンベースに
©exA-Arcadia

筆者撮影 2020年2月8日

◀汎用筐体はモニターを正面に配置し、手元のコントロールパネルで椅子に座って遊ぶタイプ。L 筐体も呼ばれる。

筆者撮影 2019年8月30日

◀大型筐体は汎用筐体と同じようにモニターを正面に配置し、専用のコントロールパネルを操縦できること。筐体に取り込み、ゲーム内容に合わせて体感できる、リアルな臨場感のタイプ。

【表 1】 アーケード・テレビゲーム機筐体分類表

⁶⁰ 写真の出典：exA-Arcadia 社長@exaarcadiaceo

<https://twitter.com/exaarcadiaceo/status/1174252718925516800> (2020年11月7日検索)

メダルゲーム

アーケード用メダルゲーム機は、電気機械式から作るゲーム機である。基本的に遊び方はメダルで使い、「メダルイン・メダルアウト」【図 31】というゲームシステムである。しかし、ゲームセンターのメダルは現金に換金できなくメダルのまま遊ぶ。大別して、プッシャー、レース、ビンゴとスロットの四種類に分類できる【表 2】。ゲーム機の複雑化され、メンテナンスはテレビゲーム機と同じくメンテナンス専門業者や製造業者が行うことが必要である。

【図 31】メダルイン・メダルアウトの流れ

⁶¹ 画像の出典：室井貴志・竹本博「月刊アミューズメント・ジャーナル 2019 年 11 月号」『株式会社メアミューズメント・ジャーナル』第 19 巻第 11 号通巻 223、2019 年 10 月 30 日。(51 頁)

<p style="text-align: center;">プッシャー</p> <p style="text-align: center;">筆者撮影 2019年8月30日</p>	<p>◀プッシャーゲームとは、「メダル落とし」「コイン落とし」と呼ばれる。メダルをマシンに投入すると、マシン内部から押し出されて、当たり口に落ちたメダルを獲得できる。</p>
<p style="text-align: center;">レース</p> <p style="text-align: center;">筆者撮影 2020年2月8日</p>	<p>◀レースゲームとは、レース勝負の結果によってメダルを獲得する。一般的には競馬メダル機が多い。写真はセガ社のStarHorse4である。</p>
<p style="text-align: center;">ビンゴ</p> <p>スロットゲームのプレイ方法はビンゴゲームのような同じ、小役絵柄ピッタリとメダルを獲得できる。</p> <p style="text-align: center;">筆者撮影 2020年2月8日</p>	

【表2】メダル機分類表

⁶² 写真の出典：ゲーセンメダルゲーム攻略奮闘記
<http://fanblogs.jp/medalgame/archive/121/0> (2020年11月7日検索)

第三節 ゲームセンターの営業形態

ゲームセンター（Game Center）とは、アーケードゲーム機が運営する店舗または施設であり、略して「ゲーセン」とも呼ばれる。1980年頃にゲームセンターは悪いイメージがあったから、1985年に改正風営業法が施行、またゲームセンター業界自体も改善とともに、いま一部のゲームセンターはアミューズメント施設と呼ばれ、略してAM

（Amusement）施設とも呼ばれる。風俗第五号営業⁶³により、ゲームセンターとAM施設運営を行い店舗所在地の公安委員会の許可を必要がある。現在の運営形態は中小企業経営、娯楽施設、商業施設とメーカー直営型の四種類がある【表3】。

【表3】現在のゲームセンター運営形態分類表

<p>中小企業経営店施設例： 高田馬場ゲーセンミカド</p> <p>筆者撮影 2020年2月8日</p>	<p>1980年頃に、当時日本全国に広まり経営スタイル。駄菓子屋や個人店にあるゲームセンターもこの一つである。しかし、アーケードゲーム機の運営経費が増加したが、現在は地方の個人店業者や中小規模店舗の程度しか残っていない。</p>
---	--

⁶³ 遊技業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」（略は風俗営業適正化法）の第二条第一項第五号により、ゲームセンターやアミューズメント施設営業者に準用する。主な法令は遊技の結果によって現金や賞品などの提供することが禁止されている。https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000122（2020年11月1日検索）

娯楽施設例：
ラウンドワンスタジアム 長野店

カラオケ、スポッチャなどとアーケードゲーム機を合体した運営する企業である。団体やファミリー向け占めることが多い。

商業施設例：花巻南温泉峡・湯の社ホテル志戸平 ゲームコーナー

温泉、デパート、ショッピングモールなどの空きスペースを活用する。今はアーケード・テレビゲーム機が少なくなり、一方で、子供向けのエレメカ施設が多い特徴である。

メーカー直営店施設例：
クラブセガ 新宿西口

筆者撮影 2019年9月1日

アーケードゲーム開発メーカー自社製品を顧客に直接運営する。

⁶⁴ 写真の出典：こころからのラウンドワンスタジアム 長野店

<https://www.cocolocala.jp/spots/39905> (2020年11月7日検索)

⁶⁵ 写真の出典：花巻南温泉峡・湯の社ホテル志戸平 ゲームコーナー

<https://www.shidotaira.co.jp/facilities/amusement/index.html> (2020年11月7日検索)

第二章 アーケードゲーム系企業と技術展開

第一節 アーケードゲーム機開発メーカー

株式会社任天堂

任天堂は1889年に花札の製造から創業、1947年に株式会社丸福を設立。そして、1951年、任天堂骨牌株式会社に商号変更した後に、1963年、任天堂株式会社に社名変更⁶⁶。1977年から2017年間に携帯用ゲーム機⁶⁷や家庭用ゲーム機⁶⁸向け開発と販売する。1978年5月には、三菱電機8080プロセッサを搭載、最初のテーブル型アーケードゲーム機「コンピューターオセロ」【図32】が出荷されたが、コンピューター側の人工知能技術の不足ため、人気ではなかった。

1980年代前半に、アーケードビデオゲーム機ドンキーコングシリーズを稼動開始。1981年に圧倒的にヒットさせたアーケード・テレビゲーム機「ドンキーコング」【図33】、ゲーム画面は黒と赤の色を採用し、キャラクター主役はマリオ（当時、マリオという名前は存在しなかった）がコングを倒し、レディを救出するゲームであり、この作品は任天堂に300億⁶⁹以上の収益をもたらした。1982年8月、ドンキーコングの続編に「ドンキーコング JR.」(DONKEY KONG JR.)【図34】稼動されたアーケードゲームは主役ジュニア(JR.) 息子が父親を救出するゲームであり、4面を1周としてゲーム構成され、前作と比べると人気ではなかった。このゲームキャラクターマリオは唯一の悪人を担当することになった。10月に「ドンキーコング3」(DONKEY KONG 3)【図35】は固定画面のシューティングゲームになり、主人公スタンリーは殺虫剤を使

⁶⁶ <https://www.nintendo.co.jp/corporate/history/index.html>
(2022年1月16日検索)

⁶⁷ 1980年代から2014年までに歴代携帯ゲーム機を列挙する。「ゲーム&ウオッチ」、「ゲームボーイ」、「ゲームボーイアドバンス」、「ニンテンドーDS」、「ニンテンドーDSi」、「ニンテンドー3DS」、「Newニンテンドー3DS」。

⁶⁸ 1977年代から2017年までに歴代家庭用ゲーム機を列挙する。「テレビゲーム15」、「テレビゲーム6」、「ファミリーコンピュータ」、「スーパーファミコン」、「NINTENDO64」、「ニンテンドーゲームキューブ」、「Wii」、「Wii U」、「Nintendo Switch」。

⁶⁹ 須藤浩章『甦る20世紀アーケードゲーム大全 Vol.1 アイデア満載！ニュークゲーム編』株式会社メディアパル、2019年9月30日。(56-57頁)

ってドンキーコングを撃退する。1983年7月に「マリオブラザーズ」

【図 36】キャラクター主人公は兄マリオと弟ルイージとして登場、下水道シーンで敵を撃退することが目的となり、二人協力で同時プレイ可能であり、このゲームも世界中で人気の高い。11月に「パンチアウト」【図 37】ボクシングゲームを稼働された。このアーケード機は非常に目を引く、当時、大量在庫のブラウン管モニター⁷⁰を処分するため、2台のブラウン管モニターを使用して開発、これは任天堂初のスポーツアーケード機になり、操作は少し複雑である。1985年にファミリーコンピュータ発売数は374万台⁷¹に達した。2月に、ゲームセンターの運営は警察の承認が必要であり、また、任天堂はトランプや花札も発売するようになり、これも課税対象である。良くないイメージを避けるため、1986年にアーケードゲーム機事業から全面撤退し⁷²、すべてのリソースを家庭用ゲーム機に投入することに決定した。

2005年に株式会社ナムコとの共同企画でマリオカートシリーズ初のアーケード版に開発した「マリオカート アーケード GP」(MARIO KART ARCADE GP)【図 38】は株式会社ナムコ(現:バンダイナムコ)より12月に発売された。1プレイは200円、コンティニューは100円の料金設定。2007年3月続編に「マリオカート アーケードグランプリ 2」も稼働されている。約6年振りバンダイナムコ(旧:株式会社ナムコ)と開発の完全新作「マリオカート アーケードグランプリ DX」【図 39】2013年7月に稼働開始。2015年に稼働開始した体感型シューティングアーケードゲーム機「ルイージマンション アーケード」(Luigi Mansion ARCADE)【図 40】は、任天堂より特許権が授与されたカプコンによって開発された。

⁷⁰ ブラウン管モニターとは、高電圧の電流をモニター蛍光体に照射、高電流密度によって画像を表示する。陰極線管(英語:cathode-ray tube, CRT)と呼ばれる。

⁷¹ 小山友介『日本デジタルゲーム産業史 ファミコン以前からスマホゲームまで』人文書院、2016年6月30日。(97頁)

⁷² 赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミューズメント通信社、2005年9月21日。(252-253頁)

現在の事業内容は以下となる。①トランプや花札や玩具などの製造と販売。②家庭用レジャー機器の製造と販売。③ソフトウェア向けアーケード版に開発を行う。

コンピュータを相手にオセロゲームをお楽しみください。

コンピュータを相手にオセロゲームをお楽しみください。

お店のテーブルを1,500万人の愛好者のいるオセロゲームに変えてみませんか?

Nintendo

コンピュータを相手にオセロゲームをお楽しみください。

- 全面強化ガラスを使用
- オセロゲームを採用
- オセロゲームについて
- コンピューターオセロの遊び方
- ゲーム特徴をデジタル表示
- 使いやすい操作ボタン
- 心臓部にマイクロー

任天堂レジャーシステム

◀【図 32】任天堂最初のアーケードゲーム機「コンピュータオセロ」

【図 33】ドンキーコング
©Nintendo

【図 34】ドンキーコング JR.
©Nintendo

【図 35】ドンキーコング 3
©Nintendo

【図 36】マリオブラザーズ
©Nintendo

⁷³ 画像の出典 : beforemario <http://blog.beforemario.com/2012/01/nintendo-computer-othello-1978-leaflet.html> (2021年1月23日検索)

【図 37】パンチアウト
©Nintendo

74

【図 38】マリオカート アーケード GP
Licensed by Nintendo ©2005
Nintendo ©BANDAI NAMCO
Amusement Inc.

【図 39】マリオカート アーケード
グランプリ DX
©Nintendo Licensed by Nintendo
©BANDAI NAMCO Amusement Inc.
筆者撮影 2020 年 2 月 9 日

【図 40】ルイージマンション
アーケード
Licensed by Nintendo ©2013
Nintendo ©CAPCOM CO., LTD.
2015 ALL RIGHTS RESERVED.
筆者撮影 2019 年 8 月 30 日

株式会社セガ

セガは 1951 年に外資系の会社サービスゲーム (Service Game) でレ
メーカーとスチュアート創業、当時、在日米軍基地へのジュークボック
スとゲーム機械などの娯楽機器関係のメンテナンス業務である。1953
年、サービスゲームズジャパン (Service Game of Japan) に改称し
た。1960 年 5 月 31 日、サービスゲームズジャパンは解散したあと、6
月 3 日に日本機械製造 (株) と日本娯楽物産 (株) を二社に設立した

⁷⁴ 筐体写真の出典：遠藤雅伸・馬場章『あそぶ！ゲーム展 STAGE.2 ゲームセンタ
ーVS ファミコン』株式会社デジタル SKIP ステーション、2016 年 12 月 23 日。
(28 頁)

⁷⁵。日本機械製造（株）は業務用アミューズメントマシンの開発と製造となる。日本娯楽物産（株）はジュークボックスやピンボールマシンや業務用アミューズメントマシンなどの販売と営業を担当することになり、当時、戦後の物質不足と輸入自由化への規制などの難関があった。第二収入源を増やそうとするため、7月に海外の業務用アミューズメントマシンを模倣し作られるものになり、日本国産初のジュークボックス「セガ 1000」【図 41】発売した。1964年6月、日本機械製造（株）を吸収合併、アーケードゲーム事業分野へ進出し、そして1965年7月、母体として「株式会社セガ・エンタープライゼス, SEGA Enterprises, LTD.」に商号変更。セガは、「Service（サービス）Game（ゲームス）」の頭文字をとり、これを「セガ」と会社名付けた。それで、セガは東京、大阪を中心にアミューズメント・センター施設の運営を開始した⁷⁶。

1966年に初のエレメカアーケードマシン「ペリスコープ（Periscope）」【図 42】は、潜水艦のように望遠鏡を使って軍艦を駆逐していくゲームで大人気となり、日本初の欧米向けアーケードマシンとなり、このアーケードマシンのハードウェア設計の基礎は優れた基盤を築く、1973年、アタリ「ポン」を模倣した初のテレビゲーム「ポントロン」を発売。この時期からアーケードゲーム機が広く普及し、それから1985年5月、クレーンゲーム機「UFO キャッチャー」【図 43】が稼働開始、7月に、初の体感ゲーム「ハングオン」【図 44】が稼働を始め、大きな赤いバイク型の筐体設計し、斬新さの操作方法は体で左右に寄りかかってコントロールできて、これから大型体感ゲームへのブームが始まる。

そして1988年に家庭用ゲーム機ドリームキャスト【図 45】が発売開始。12月、日本全国に大流行したパズルゲーム「テトリス⁷⁷」【図 46】

⁷⁵ 石井ぜんじ・宇佐太郎・氏家雅紀『セガ・アーケード・ヒストリー』株式会社エンターブレイン、2002年2月27日。（10頁）

⁷⁶ 1970年の時点で店舗数は31店に。<https://60th.sega.com/history/>（2020年12月24日検索）

⁷⁷ 元開発者はソ連（現ロシア）アレクセイ・パジトノフで世界にライセンスされた。この中でセガのアーケード版有名である。

は、現在も日本全国各地にゲームセンターで稼働している。また、1995年7月、女性を中心としたシール作成機「プリント倶楽部⁷⁸」【図47】は、一気に全国のゲームセンターに流行した。

1996年7月に屋内型遊園地「東京ジョイポリス」が開店、開業当時はアーケードゲームの限定版を設置した。1997年、株式会社バンダイとの合併を発表、新社名は「セガバンダイ」。しかし、当時バンダイの「たまごっち⁷⁹」が【図48】売り上げを上げていたため、また両社企業文化の違いを理由に合併をキャンセルすることになった。株式会社バンダイとの合併をキャンセルした後に、1999年にアーケードとコンシューマー開発部門を統合し、第1から第9ソフト研究開発部となる。一方、ゲームセンターに光ファイバーネットワークで試用運行、アーケードゲーム事業改革を進める。この年にトレーディングカードと融合させ、アーケードカードゲーム「ダービーオーナーズクラブ」【図49】が稼働開始、この時期からアーケードゲーム新たな遊び方を形成した。それで、2003年1月、子ども向けレーディングカード、アーケードゲーム「甲虫王者ムシキング」【図50】が稼働。その後、アーケードゲーム事業の営業利益が続いたが、コンシューマー事業は赤字状態⁸⁰【図51】により、2月にサミー株式会社⁸¹との合併を発表、新社名は「セガサミーホールディングス」。

【図41】セガ 1000 ©SEGA

【図42】ペリスコープ©SEGA

⁷⁸ セガ/アトラス共同開発、今アトラスはセガの100%子会社になった。

⁷⁹ バンダイ「たまごっち」は1996年11月23日に発売された携帯ペットゲームであり、企画は横井昭裕。2017年9月にまで全世界約8,200万個を発売した。
<https://toy.bandai.co.jp/series/tamagotchi/about/> (2020年12月25日検索)

⁸⁰ セガは2001年3月31日にドリームキャスト生産中止を発表、家庭用ハード開発から撤退。

⁸¹ サミー株式会社は1947年創業、パチスロとパチンコ遊技機の製造と販売。

<p>【図 44】 ハングオン©SEGA</p>	
<p>【図 46】 テトリス©SEGA</p>	
<p>【図 48】 たまごっち ©BANDAI</p>	
<p>【図 50】 甲虫王者ムシキング ©SEGA</p>	

⁸² 写真の出典：日本ゲーム博物館

<https://www.youtube.com/watch?v=gH8fBKKcW1s> (2020年12月25日検索)

⁸³ 写真の出典：#たまごっち #ぐでたま #成長

https://twitter.com/e_k2/status/960787707768094720 (2020年12月25日検索)

【図 51】 セガコンシューマー事業 1998 年から 2003 年赤字状態

アーケードゲーム機の長年の設計経験を活かし、2013年3月、法人向けの製品「SLDS-3G」四輪ドライビングシミュレーター【図 52】を発売する。ドライバーの危険体験シミュレーションすることができる。2015年4月、セガサミーグループの再編により、(株)セガホールディングス、(株)セガゲームス、(株)セガ・インタラクティブを三社に設立した。また(株)セガは(株)セガネットワークスを吸収合併し、新たな商号(株)セガゲームスになる。2020年12月、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響によって、アミューズメント施設稼働率が低下し続けており、(株)セガエンタテインメントの株式の85.1%をGENDA(ジェンダ)に譲渡⁸⁵、セガサミーホールディングスはこれから日本国内のアミューズメント施設運営から撤退し、アーケードゲーム機の開発は続ける。日本全国に約200店舗の「セガ」名称は継続、運営はGENDAに代わり⁸⁶、新たな商号(株)ジェンダ セガ エンタテインメントになる。

⁸⁴ 出典：ゲームハードの売り上げ Wiki Web ページより筆者作成
<https://wikiwiki.jp/gamehard/セガ#yb45ae4c> (2020年12月23日検索)

⁸⁵ セガサミーは、2020年11月4日の取締役会において、子会社セガ エンタテインメント株式の一部を、株式会社GENDAに譲渡することを決議した。

⁸⁶ 株式会社GENDA SEGA Entertainment. <https://genda.jp/2020/11/04/株式会社セガ-エンタテインメントの株式取得に関/> (2020/12/24 検索)

【図 52】 SLDS-3G ©SEGA LOGISTICS SERVICE CO., LTD.

株式会社タイトー

タイトーは1953年8月に、ロシアユダヤ系の実業家、ミハイル・コーガンが輸入会社にとって東京都港区に太東貿易株式会社創業、会社名の由来は太平洋と極東を指す、最初の業務は日本国内ウオッカの醸造、輸入食料品の販売、小型自動販売機（ピーナッツベンダー）【図 53】の製造⁸⁷。そして1954年からバー、酒場、飲食店などにジュークボックスの賃貸⁸⁸を開始。この頃ジュークボックスブームの雰囲気、1956年に、ミュージメント機器の販売と賃貸を行いながら、純日本国産製品ジュークボックス1号機「ジューク J40」【図 54】販売を開始。しかし、「ジューク J40」は製造コストが高くなり、わずか10台しか製造されなかった。1957年に、ジュークボックスの賃貸業務は日本全国の旅館や観光ホテルへ広がって、一曲20円で運営していた。1963年、ブランド商品の企画・開発・製造を目的に、横浜綱島に子会社パシフィック工業株式会社を設立。

1964年にタイトーは風俗七号遊技機⁸⁹パチスロの原型「オリンピア」【図 55】を開発と製造、それに警察の遊技場営業許可を得た。この年

⁸⁷ 赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミュージメント通信社、2005年9月21日。（44-45頁）

⁸⁸ 当時新品ジュークボックスは200万以上。赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミュージメント通信社、2005年9月21日。（46頁）

⁸⁹ 風俗七号遊技機はパチンコやパチスロ機器の意味である。

は東京夏のオリンピックを主催し、大きなビジネスのため、セガ社と対立状態になり、後に両社で折り合いが付き、共同会社オリンピアを創立。

これからアミューズメント施設の製品開発のため、1971年に日本自動販売機（株）を買収。1972年に太東貿易を株式会社タイトーに変更し、1973年にセガの「ポントロン」とほぼ同時に「エレポン」を発表、これが日本初の業務用テレビゲームとなった。コーガン社長は積極的に海外の発売代理店権を取得しながら、1975年にタイトー社初のアーケードレースゲーム「スピードレース」【図 56】をヒットした。このゲームは90秒間で最高のスコアを取得した後に、次のステージに進む。そして1978年7月に「スペースインベーダー」を発表。日本初のCPU8080使用ゲーム機である。それに10月にAMショーで、カラーモニターを使用「スペースインベーダー.カラー」業者に紹介し、11月に米国に出荷を始め、これから米国でアーケードテレビゲームブームが始まる。タイトーはアーケードゲーム機の業務だけでなく、1985年から2005年間に通信カラオケ機の業務も扱う⁹⁰。

1997年に疑似3Dシミュレーションアーケードゲーム「電車でGO！」（略称「電GO！」）【図 57】シリーズ稼働開始、鉄道運転士を体験できるように人気した。その後、続編バージョンや家庭用ゲーム機・パソコン・携帯ゲーム機・携帯電話などに移植され、今までも稼働を続ける。2008年に「タイトーステーションブランド」事業展開、2020年5月31日現在のアミューズメント施設数は159店舗⁹¹である。現在の主な事業内容は以下四つである。①アミューズメント施設の運営。②アミューズメント機器の製造、販売、レンタル、メンテナンスサービス。③モバイルコンテンツの運営、配信。④PCと家庭用ゲームコンテンツの開発⁹²。

⁹⁰ 2006年4月27日、業務によりタイトーのカラオケ事業を株式会社エクシングに譲渡された。https://xing.co.jp/archives/2334 (2020年12月28日検索)

⁹¹ TAITO 会社案内 2020 により筆者統計。(5-6 頁)

⁹² TAITO 会社案内 2020。(1 頁)

93

【図 53】 小型自動販売機ピーナッツベンダー

94

【図 54】 タイトーのジュークボックス1号機「ジュークJ40」

95

【図 55】 パチスロの原型「オリンピア」

【図 56】 タイトー初アーケードレースゲーム「スピードレース」

筆者撮影 2019年8月28日

【図 57】 3Dシミュレーションアーケードゲーム「電車でGO!」

筆者撮影 2020年2月8日

⁹³ 写真の出典：第4回タイトーの誕生～ウォッカ、ジュークボックス、そして『スペースインベーダー誕生までのタイトーの歴史～』

<https://kopenguin.com/post-1584/> (2020年12月28日検索)

⁹⁴ 写真の出典：北村明広「20世紀 ゲームと、夢のアーケード」『株式会社クレタパブリッシング』第17巻第6号通巻230、2016年5月。(54頁)

⁹⁵ 写真の出典：株式会社オリンピア 遊技機産業の歴史

<https://www.olympia.co.jp/official/corporate/history.html> (2020年12月28日検索)

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

1955年6月、創業者中村雅哉は東京大田区池上に資本金30万円⁹⁶で有限会社中村製作所を起業。最初の仕事は実家で木馬を修理し、松屋百貨横浜店⁹⁷（現 JRA エクセル伊勢佐木）の屋上に木馬を2台設け【図58】、1回5円で営業開始⁹⁸。

◀【図58】1955年頃、横浜松屋百貨の屋上に運営の様子

1957年に本社を東京東銀座に遷す、娯楽機器の販売業務が始まり、1959年5月に株式会社中村製作所に再組織した。1966年2月に東京大田区に工場を設立、乗り物機と小型ゲーム機器の製造を開始。1970年10月にリアルな運転ができるエレメカ式アーケードレースゲーム機「レーサー」【図59】開発に成功し、稼働を始める。この頃、アタリ・ジャパン（株）は米国から日本に輸入されるアーケードビデオゲーム機「ポン」などの売り上げが良なくて資金繰りに窮する。1974年8月に、ビデオゲームの技術支援を含んでアタリ・ジャパン（株）を買収し、アーケードビデオゲーム機事業に進出。1977年に資本金2億4千万円で株式会社ナムコに会社名を変更。1978年10月、初の業務用テーブル型ビデオゲーム機「ジービー」【図60】は8千台¹⁰⁰売れた。このゲ

⁹⁶ <https://www.bandainamcoent.co.jp/corporate/history/namco/>（2022年1月17日検索）

⁹⁷ 横浜松坂屋として2000年閉店。一般社団法人日本能率協会 <https://jma-column.com/column0029/>（2021年1月11日検索）

⁹⁸ 赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミューズメント通信社、2005年9月21日。（48-51頁）

⁹⁹ 写真の出典：赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミューズメント通信社、2005年9月21日。（51頁）

¹⁰⁰ 赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミューズメント通信社、2005年9月21日。（184頁）

ーム機は非常に良く売れたゲーム機であり、ナムコはこの年からアーケードビデオゲーム事業に参入することとなる。そして、1979年10月にフルカラー設計と Z80¹⁰¹CPU を採用「ギャラクシアン」を発表、1980年7月に、女性向けの「パックマン」アーケードビデオゲーム機を発表、1987年までに合計 29 万 3822 台が販売され、2006年に、最も成功したアーケードゲーム機 (Most successful coin operated game) として、ギネス世界記録を認定された【図 61】。このゲームもアニメーションや映画化作品¹⁰²を始め、玩具や食品や文房具など約 450 種類¹⁰³の商品が販売されている。エレメカ式レースゲーム機「レーザー」製品開発力によって、1982年9月に臨場感アーケードドライブゲーム機「ポールポジション」【図 62】を登場。1983年1月に、空想的な世界観や SF 物語性であり、業務用ビデオシューティングゲーム「ゼビウス」【図 63】を発表。その後、デジタルゲームのデザインに大きく影響する。1988年、初の日本産 3 次元アーケードドライブゲーム機「ウイニングラン」(Winning Run)【図 64】を稼動開始。1994年、(株) ソニー・コンピュータエンタテインメントと共同開発の 3 次元格闘ゲーム「鉄拳」【図 65】を発表。

2000年に、エレメカ技術と加わって「料理の達人」【図 66】達人ゲームシリーズを発売開始。2001年、音楽に合わせて太鼓の演奏リズムゲーム「太鼓の達人」【図 67】を稼動開始。現在までも人気になりつつあり、家庭用ゲーム機とモバイルゲームにも移植された。2003年に、リライトブルカードゲームに参入、1プレイは 200 円の料金設定、最大 8 人対戦型ビデオゲーム「ドラゴンクロニクル」【図 68】を登場。2006年 3 月 31 日、ゲームコンテンツ開発を主体とした「株式会社バンダイナムコゲームス」とアミューズメント施設営業を主体とした「株式会社ナ

¹⁰¹ Z80 とは、1976 年に米国 Zilog (ザイログ) 社製造された 8 ビット CPU であり、Intel CPU 8080 と互換性がある。

¹⁰² TV アニメ「パックワールド」(2014 年 4 月)、映画「ピクセル」(2015 年) 岩谷徹で cameo 出演、「仮面ライダー平成ジェネレーションズ Dr. パックマン対エグゼイド&ゴースト with レジェンドライダー」(2016 年 12 月) などを放映された。

¹⁰³ 遠藤雅伸・馬場章『あそぶ! ゲーム展 STAGE.1 デジタルゲームの夜明け』株式会社デジタル SKIP ステーション、2015 年 12 月 8 日。(63 頁)

ムコ」を二社に設立した。11月7日に、アニメ「機動戦士ガンダム¹⁰⁴」を題材とした、大型戦闘ロボットのような操縦が出来る大型筐体アーケードゲーム機「機動戦士ガンダム 戦場の絆」【図 69】稼働を始め、14年ぶり、2020年10月に完全新作「機動戦士ガンダム 戦場の絆 2」【図 70】がロケテスト発表された。現在の主な事業内容は以下六つである。①トイホビーの開発と製造。②ネットワークエンターテインメントを運営。③映像音楽プロデュースの企画と製作。④IPクリエイションを創出。⑤ゲームコンテンツの開発。⑥アミューズメント施設を営業。

【図 59】 レーサー ©BANDAI NAMCO Entertainment

【図 60】 ジービー ©BANDAI NAMCO Entertainment

【図 61】 「パックマン」ギネス世界記録を認定された
筆者撮影 2019年8月28日

【図 62】 ポールポジション ©BANDAI NAMCO Entertainment

¹⁰⁴ 機動戦士ガンダム（きどうせんしガンダム）は日本サンライズ制作のロボットアニメであり、テレビシリーズは1979年4月7日に名古屋テレビ局から放映された。<https://www.sunrise-inc.co.jp/work/detail.php?cid=20>（2021年1月17日検索）

【図 63】ゼビウス ©BANDAI
NAMCO Entertainment

【図 64】ウイニングラン
©BANDAI NAMCO Entertainment

【図 65】鉄拳 ©BANDAI NAMCO
Entertainment

【図 66】料理の達人 ©BANDAI
NAMCO Entertainment

【図 67】太鼓の達人 ©BANDAI
NAMCO Entertainment
筆者撮影 2019年 8月 30日

【図 68】ドラゴンクロニクル
©BANDAI NAMCO Entertainment

¹⁰⁵ 画像の出典 : Classic Arcade - Insert Coin
<https://www.facebook.com/354066401749945/posts/winning-run-flyer-by-namco/456623301494254/> (2021年 1月 19日検索)

¹⁰⁶ 写真の出典 : NIKKEI STYLE
<https://style.nikkei.com/article/DGXZZ050287440X20C19A9000000/> (2021年 1月 21日検索)

¹⁰⁷ 写真の出典 : Tweet 東武動物公園【公式】あとらこ@tobuzoo1981
<https://twitter.com/tobuzoo1981/status/1046957840844447744> (2021年 1月 17日検索)

【図 69】機動戦士ガンダム 戦場の絆 ©BANDAI NAMCO Entertainment
筆者撮影 2017年6月25日

108
【図 70】機動戦士ガンダム 戦場の絆 2
©BANDAI NAMCO Entertainment

コナミホールディングス株式会社

上月景正（こうづき かげまさ・現代表取締役会長）、仲真良信（なかま よしのぶ）、宮迫龍雄（みやさこ たつお）の三人が大阪府豊中市に豊南電子産業を設立。1969年3月21日に三人の頭文字を取って名付けられ、コナミ工業株式会社を創業¹⁰⁹。この頃、電光点滅ルーレット式の子供用メダルゲーム機「ピカデリーサーカス」シリーズ【図 71】を発売。1973年3月19日、資本金100万円でコナミ工業株式会社を設立、アーケードゲーム機の開発製造を開始。1978年6月に、コナミ初CPUを使い「スーパーデストロイヤー」【図 72】アーケードビデオゲーム機である。

1981年3月に販売したアーケードビデオゲーム機「スクランブル」【図 73】、これは世界初の横スクロールゲームであり、プレイヤーは宇宙船を操作し、障害物や地形を避けながら、敵のUFO、ミサイルと基地を破壊する。このゲームのデザインは明るく画面感とステージの多様性であり、後続作品のデザインも影響する。しかし、このゲーム違法コピー防止のため、組織暴力団体によって脅威という事件が起きていた

¹⁰⁸ 写真の出典：CNET Japan - エンターテインメント

<https://japan.cnet.com/article/35161483/> (2021年1月20日検索)

¹⁰⁹ 赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミューズメント通信社、2005年9月21日。(227頁)

¹¹⁰。同時に、道路と河を渡るカエルのゲーム「フロッガー」【図 74】を開発し、セガより発売された。1982年6月に東京で子会社を設立し、10月にパーソナルコンピューター用ゲームソフト新規事業に参入する。1983年から1986年にアーケードビデオゲームは約9作品¹¹¹を作られた。この中で2つのゲームを高く評価した。「ハイパーオリンピック」【図 75】日米で大人気、手元のコントロールパネルで6種類のオリンピックゲームが挑戦できる。「沙羅曼蛇」(SALAMANDER、サラマンダ)【図 76】は全6ステージで、2人で協力プレイが可能。きれいなグラフィックとサウンド効果、縦横両用の人気シューティングゲームである。1991年6月コナミ株式会社に商号変更した後に、1997年12月に、ビートマニアシリーズの音楽ゲーム【図 77】を稼働開始、ライブ体験を実現する音楽ゲームであり、ゲームセンターに音楽ゲームへのブームが始まり、続編シリーズ、コンシューマーゲーム機とモバイルゲームに移植され、今までも各種音楽ゲーム開発を続ける。1999年2月にアーケードカードゲーム事業への参入を発表。

2006年に事業領域拡大によって、株式会社インターネットレボリューションと株式会社コナミデジタルエンタテインメントを設立、コナミ株式会社は純粋持株会社になる。2020年にEスポーツ関連施設として業務開始。

現在の主な事業内容は四つである。①家庭用ゲーム機制作とモバイルゲームの配信。②アミューズメントマシンの製造と販売。③北米・オーストラリア・アジア向けのスロット、カジノマシンの製造、販売と情報管理システムズの開発、サービス。④スポーツプログラムの運営及び関連商品の企画と販売。

¹¹⁰ 1980年代に、当時の違法なアーケードゲームコピー業者は全て暴力団と関係がある。事件の容疑者は山口組メンバー上田正明であり、著作権を取得するためコナミ工業(株)に脅威した。上田は1981年7月逮捕され、1982年4月再逮捕。1985年5月に東京地裁は恐喝罪を認定し、懲役2年8ヶ月の実刑判決を下した。釈放後、1986年3月に暴力団の内部抗争により殺害された。赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミューズメント通信社、2005年9月21日。(289-290頁)

¹¹¹ 赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミューズメント通信社、2005年9月21日。(232-233頁により筆者統計)

¹¹² 写真の出典：岸昭仁『日本懐かし 10 円ゲーム大全』辰巳出版株式会社、2015 年 7 月 1 日。(69 頁)

¹¹³ 写真の出典：これはコナミのスーパーデストロイヤーかな

<https://twitter.com/onionsoftware/status/480178495046168576> (2021 年 1 月 4 日検索)

◀【図 77】 ビートマニア IIDX
©Konami 音楽ゲーム機
筆者撮影 2021 年 1 月 9 日

株式会社カプコン

1979 年電子応用ゲーム機器の設計、販売を目的として、アイ・アール・エム株式会社を設立。1981 年 9 月、アイ・アール・エム（株）からサンビ（株）に社名変更。当時アーケード・テレビゲーム産業の勃興期にあたり、販売部門が独立した会社として、1983 年 6 月に資本金 1 千万円（旧）株式会社カプコンを設立し、10 月に東京都新宿区に東京支店開設¹¹⁴。1984 年 5 月に業務用ビデオゲーム「バルガス」(Vulgas)【図 78】を初稼働。12 月に「1942」【図 79】を発売。1985 年 9 月に業務用ビデオゲーム「魔界村」【図 80】はカプコンの初期代表作であり、美しい画面、音楽や面白いキャラクターの要素を加え、また、豊富なステージが 6 面用意され、高難易度ゲームは非常に魅力的になり、プレイヤーにも人気がある。1987 年 8 月に業務用ビデオゲーム「ストリートファイター」を稼働開始。そこからサンビ（株）と（旧）カプコンを吸収合併し、1989 年 1 月に株式会社カプコンに変更した。1991 年 3 月に対戦格闘業務用ゲーム「ストリートファイター2」【図 81】を稼働。社会的なサブカルチャー現象になり大ブームを巻き起こした。この時期からは通信対戦台が本格的に始まり、他社も相次ぐ通信対戦格闘ゲ

¹¹⁴ <https://www.capcom.co.jp/ir/company/history.html> (2022 年 1 月 17 日検索)

ームをリリースしてきた。1992年6月に家庭用ゲーム機に移植され、大ヒットとなった。

1999年から2005年間にPCや家庭用ゲームや携帯用ゲームコンテンツ向けの開発と販売業務を扱う¹¹⁵。

2006年7月にタカラトミー¹¹⁶と共同で開発、日本の女兒向けトレーディングカードアーケードゲーム機「ワンタメ ミュージックチャンネル¹¹⁷」【図 82】稼働を開始。2008年11月、遊技機の業務を目的として、株式会社エンターライズの株式を90%取得し、カプコングループ一員となった¹¹⁸。ところが、2009年から2018年間に家庭用ゲーム、携帯用ゲームを開発や販売を続け、モバイルゲーム向けの販売も開始¹¹⁹。

2013年からカプコン主催で、eスポーツリーグ「ストリートファイターリーグ」¹²⁰を初開催。また、体感型アーケードレースゲーム機「プリプリーギーレース」【図 83】を稼働。キャラクター（プーギー¹²¹）を上下左右に動かして操作する。2015年に任天堂から特許権の許諾を受けにより、体感型シューティングアーケードゲーム機「ルイージマンシ

¹¹⁵ この期間中「ディノクライシス」、「鬼武者」、「デビル メイ クライ」、「逆転裁判」、「ロックマン エグゼ」、「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「戦国 BASARA」名作を発売した。

¹¹⁶ 株式会社タカラトミーは1924年(大正13年)に創立。主な事業内容は雑貨・カードゲーム・乳幼児玩具などの製造と販売。

<https://www.takaratomy.co.jp/company/about.html> (2020年12月30日検索)

¹¹⁷ 2013年09月30日に、サポート業務終了。

<https://www.capcom.co.jp/arcade/news/operator/20130930.html> (2020年12月29日検索)

¹¹⁸ 株式会社エンターライズの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ

<https://www.capcom.co.jp/ir/news/html/081105c.html> (2020年12月29日検索)

¹¹⁹ この期間内にアップル用「バイオハザード デジエネレーション iPhone edition」、「バイオハザード 4 iPad edition」、「モンスターハンターシリーズ」、家庭用ゲームソフト「デッドライジング 3」、「ドラゴンズドグマ」と任天堂 3DS 用ソフト「スーパーストリートファイターIV 3D EDITION」、「モンスターハンターシリーズ」多数の作品を発売した。

¹²⁰ カプコン主催の対戦型格闘ゲームのeスポーツ大会である。チームリーグ戦「ストリートファイターリーグ:Pro-JP 2020」の賞金総額は300万円。

<https://www.4gamer.net/games/486/G048632/20200710101/> (2020年12月30日検索)

¹²¹ プーギー(PUGEE)とは「モンスターハンターシリーズ」に登場する可愛い子豚のキャラクターである。

ョン アーケード」(Luigi Mansion ARCADE) を稼働開始。1プレイは200円、コンティニューは100円の料金は設定され、オバケを吸い取る感覚【図84】の臨場感と爽快感は表現される。この年、音楽リズムアーケードゲーム市場へ参入し、「CYTUS Ω (オメガ)」【図85】と

「crossbeats REV.」【図86】を投入。しかし、「CYTUS Ω」は正式に稼働まで品質基準に至らず、開発を中止することになった¹²²。7月に

「crossbeats REV.」はカプコン初のアーケード音楽リズムゲームを稼働したが、2018年6月24日にオンラインサービスを終了。このゲーム機はわずか3年間しか稼働しない、理由は外部環境の変化等によってサービスの継続が困難になる¹²³。

2011年から2016年間にメダルゲーム機「モンスターハンターシリーズ」と「マリオパーティシリーズ」次々と稼働を開始¹²⁴。2020年4月にアミューズメント機器のアフターサービス・メンテナンス業務を株式会社セガ・ロジスティクスサービスに移管した¹²⁵。12月現在、アミューズメント施設(プラサカプコン)数は37店舗¹²⁶である。現在の主な事業内容は以下六つである。①業務用ゲーム機器の製造と販売。②アミューズメント施設の運営。③モバイル端末向けゲームの開発と配信。④PCと家庭用ゲームソフトウェアの開発と販売。⑤ゲームを知的財産と

¹²² カプコンは「CYTUS Ω」の開発中止説明。

<https://www.4gamer.net/games/291/G029173/20180330058/> (2020年12月30日検索)

¹²³ カプコン、「CROSS×BEATS」の全てのサービス、及び「crossbeats REV. SUNRISE」のオンラインサービスを終了

<https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1117261.html> (2020年12月30日検索)

¹²⁴ この期間内にメダルゲーム機稼働のタイトルは「モンスターハンターメダルハンティング G」、「モンスターハンターメダルハンティング コンパクト」、「モンスターハンターメダルプロジェクト」、「マリオパーティ-ふしぎのチャレンジワールド」、「マリオパーティ-くるくる!カーニバル」である。

¹²⁵ 株式会社カプコン 業務用アミューズメント機器のサービス業務移管に関するお知らせ <https://www.capcom.co.jp/arcade/news/operator/20200401.html> (2020年12月30日検索)

¹²⁶ プラサカプコン店舗一覧により筆者計算整理。

<https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html#region> (2021年10月3日検索)

して出版事業を行う。⑥遊技機向け筐体およびソフトウェアの製造と販売。

【図 78】バルガス (Vulgus)
©Capcom

【図 79】1942 ©Capcom

【図 80】魔界村 ©Capcom

【図 81】ストリートファイター
2 ©Capcom

◀【図 82】ワンタメ ミュージック
チャンネル
©Capcom

127

【図 83】 プリプリプーギーレース
©Capcom

128

【図 84】 ルイージマンション
アーケード (Luigi Mansion
ARCADE)
Licensed by Nintendo ©2013
Nintendo ©CAPCOM CO., LTD.
2015 ALL RIGHTS RESERVED.

【図 85】 CYTUS Ω (オメガ) イメ
ージ図 ©Capcom

【図 86】 crossbeats REV.
©Capcom

¹²⁷ 写真の出典：[JAEP02013] プーギーレースは「お尻」がポイント。
<https://www.4gamer.net/games/204/G020415/20130216007/> (2021年1月1日検索)

¹²⁸ 写真の出典：[JAEP02015] セガブースの出展タイトルを紹介。
<https://www.4gamer.net/games/291/G029177/20150216004/screenshot.html?num=006> (2021年1月1日検索)

第二節 アーケードゲーム機の歴史と進化

エレメカ

日本で始めのエレメカゲーム機は、1958年に関西精機製作所¹²⁹の「ミニドライブ」【図 87】であり、マシンにはベルト式の道にハンドルを操作して車の模型が道から外れないように操作する。日本のドライブゲームの原点とも言える。1963年頃の太東商事は、海外から輸入したピンボールマシンが人気を博し、1971年にはセガ・エンタープライゼスが日本国産初のピンボール「ウイナー」【図 88】を開発した。その後、ピンボールの周辺産業への参入や展開。しかし、1973年に登場したアーケードビデオゲームによりこの市場が圧迫され、ピンボール製造販売や周辺産業が続々生産中止する結果となった。1965年ごろ、当時高価で海外製のクレーンに取って代わりセガクレーンゲーム機「スキルディガ」【図 89】と太東貿易（現・タイトー）「クラウン 602」【図 90】などが開発し人気が出る。この年クレーンゲームの第一次ブームが始まった。1968年、関西精機製作所は車、通路と背景の映像を組み合わせ、映像投影式のドライブゲーム「インディ 500」【図 91】を稼働した。日本だけでなく海外も評価した。それで以降のドライブゲームの開発に大きな影響を与えた。1975年には東洋娯楽機¹³⁰「モグラ退治」【図 92】はハンマーで穴から飛び出すもぐら立体物のゲーム機であり、わかりやすいゲーム性は好評を博す。1980年代初頭までもぐら叩きやエアホッケーやクレー射撃ゲームなどのエレメカゲーム機のリアルなゲーム性として活躍した。この時期はタイマー回路で制御され、リレーやモーターや電磁石を利用することによってエレメカの動作をしていた。しかし、ゲーム機の磨耗と断線などによる機械的トラブルを誘発しやす

¹²⁹ 関西精機製作所は日本のエレメカゲーム機の代表メーカーの一つである。創業者の古川兼三は1955年（昭和30年）1月に創業、1993年（平成5年）に継承者の古川純一郎は病気で逝去により解散した。

http://www.ne.jp/asahi/cvs/odyssey/hyperlink/setframe_creators_kascol.html (2021年3月13日検索)

¹³⁰ 東洋娯楽機製作所は1935年（昭和10年）山田貞一を創業し、エレメカ機の製作を行う。2004年（平成16年）会社更生法により倒産した。負債総額は約82億円。 <https://www.ampress.co.jp/backnumber/bn2004.02.01.htm> (2021年3月15日検索)

い。1980年代後半からアーケードビデオゲーム機が衰退したことになるから、当時のゲームセンターは店の中に入りやすい女性のために考えられたものだが、ぬいぐるみが景品として登場の新型のエレメカクレーンゲーム機が誕生し、結果として人気を博した。1985年頃からエレメカはCPU技術を導入されて高度化が始まり【図93】、女性客をターゲットにしたセガ「UFOキャッチャー」（1985年）のクレーンゲーム機は普及により、ゲームセンターの運営を大きく支え、1988年頃にクレーンゲームの第二次ブームとなった¹³¹。

ハードウェア技術の進化により既存のエレメカマシンはさらに進化を遂げた。機械的の不具合が発生する容易ではなく、より多くの体感ゲームコンテンツを盛り込む。2000年代中頃以降は液晶ディスプレイ価格も低下を続け、2010年からエレメカは液晶ディスプレイ技術を導入された。同年に一般店舗で販売されていないもの漫画ワンピースのキャラクター「エース」の大人気となり、普段からあまりゲームをしない人々の間でも普及してり、クレーンゲーム景品として第三次ブームとなった。2020年8月から稼働していたバンダイナムコアミューズメント「TO THA NET」【図94】バスケットボールエレメカゲーム機は大型液晶モニター搭載され好評を得る。歴史の長いエレメカの取り去るのではなく、今後の新しい機種はIT技術の利用し拡大ようとする。

¹³¹ 加藤裕康『ゲームセンター文化論 メディア社会のコミュニケーション』株式会社新泉社、2017年4月25日。（95頁）

132 写真の出典：社団法人 日本アミューズメントマシン工業協会 設立 20 周年記念誌。(19 頁)

133 写真の出典：日本ピンボール博物館

<https://www.youtube.com/watch?v=c3BzZJmID8E> (2021 年 3 月 15 日検索)

134 写真の出典：社団法人 日本アミューズメントマシン工業協会 設立 20 周年記念誌。(18 頁)

135 写真の出典：社団法人 日本アミューズメントマシン工業協会 設立 20 周年記念誌。(18 頁)

136 写真の出典：社団法人 日本アミューズメントマシン工業協会 設立 20 周年記念誌。(19 頁)

137 写真の出典：社団法人 日本アミューズメントマシン工業協会 設立 20 周年記念誌。(21 頁)

138

【図 93】エレメカクレーンゲーム機の機構

【図 94】TO THA NET ©BANDAI NAMCO Amusement Inc.

筆者撮影 2020 年 2 月 8 日

¹³⁸ 画像の出典：特許庁ウェブサイト <https://www.jp-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-5225206/388DCD4F13D310CD8C8F571D23A48B8883495BDBF4E4910CBC93D338DD6833A6/15/ja> 日本国特許庁(JP) 公開特許公報(A) 公開番号:特開 2010-279561(P2010-279561A), 公開日:平成 22 年 12 月 16 日(2010.12.16), 発明の名称:クレーンゲーム機における景品捕獲機構, 出願番号:特願 2009-135449(P2009-135449), 発明者氏名:株式会社タイトー 成田壮佑 (2021 年 3 月 15 日検索)

ビデオゲーム

1947年にCRTビデオゲームの起案はエルス・レイ・マン (Estle Ray Mann)より考えたことであり、1948年に特許を取得した。当時、このゲームはシンプルなシューティングゲームである。次に1951年にラルフ・ベアが開発した卓球ゲーム「Ping-Pong (ピンポン)」試作機である。コンピュータのプログラムを実行するビデオゲームは、1952年に博士課程学生アレキサンダー・ダグラス (Alexander Douglas) 35X16ピクセルのグラフィックコンピューターゲーム「まるかけゲーム」を開発した。1958年に物理学者ウィリアム・ヒギンボーサムよりアナログコンピューターゲーム「Tennis for Two (二人でテニスを)」を開発した。1961年に宇宙船を制御し、ミサイルで相手機の破壊を目的として、PDP-1¹³⁹コンピュータでゲーム「Spacewar! (スペースウォー!)」を開発した。これまでの実験されたビデオゲーム製品「ピンポン」、「二人でテニスを」と「スペースウォー!」は電子ゲームの発展に大きな影響を与えた。1971年10月に販売した「Computer Space (コンピュータースペース)」プレイヤーは一定時間内にUF0や隕石を撃墜する。筐体カラーデザインは赤・青・黄・緑の四種類がある。これが世界初の業務用ビデオゲームであり、合計1千5百台が製造された。しかし、ゲーム内容は分かりにくく遊び方が難しいことから、販売は成功しなかった。

1972年11月にアメリカゲームメーカーアタリ社「Pong (ポン)¹⁴⁰」は世界初のアーケードゲーム機であり、業務用ゲーム機の元祖と言われる。1973年には、模倣品を含めて合計10万台販売され、そのうちアタリ社は約8千台から1万2千台を販売した。同年、日本ゲームメーカー

¹³⁹ 1959年のPDP-1 (Programmed Data Processor-1) は Digital Equipment Corporation (DEC) 社開発され、初の商用コンピュータであり、値段は高額で12万ドル。現在のコンピュータクロック速度に換算するとCPU性能は約5MHz、メモリ容量は約9Kである。<https://history-computer.com/pdp-1-complete-history-of-the-dec-pdp-1-computer/> (2021年3月16日検索)

¹⁴⁰ 1971年11月、Intel (インテル) はi4040の4ビットCPUを発売したが、当時、アタリ社はコストダウンするためTTLに引き換える。小山友介『日本デジタルゲーム産業史 ファミコン以前からスマホゲームまで』人文書院、2016年6月30日。(56頁)

はタイトー（株）「エレポン」とセガ（株）「ポントロン」も模倣した。これより日本アーケードビデオゲーム機の歴史が始まった。1974年に、アタリ社「ポン」をベースに新しいアーケードゲーム「Breakout（ブレイクアウト）」【図 95】が開発された。画面の下部にあるバーを左右に操作してボールを落ちないから、並べられたブロックを消す反射型ゲームである。アップルコンピューターのもう一人の創業者ウォズニアクは、「ブレイクアウト」アーケードビデオゲーム機はパーソナルコンピューターの設計と開発に影響を与え、赤木真澄は以下のように記述した。

「ブレイクアウト」の回路設計を手がけたことにより、ウォズニアクは「アップル」コンピューターの開発を進める上で役立つことが多かったし、またパソコン用ゲームを作るときには、ツールとなるソフトウェアが大きな威力を発揮することについて驚いた、と述べており、業務用 TV ゲーム機に関わっただけの意義はあった。¹⁴¹

1975年に、タイトー社（株）のレースゲーム「スピードレース」開発した。昔のゲーム代は50円で、このゲームから100円¹⁴²が主流となる。当時、CPU、ROM¹⁴³、RAM¹⁴⁴は単価の高い電子部品であり、コストを節約するために、1972年から1975年中頃までにすべてアーケードビデオゲーム機は電気機械とTTLで使用されている。

¹⁴¹ 赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミューズメント通信社、2005年9月21日。（109頁）

¹⁴² 当時、娯楽時間の単価は映画料金に基づきと言われる。映画館の上映時間は100分、映画鑑賞料金は1800円、換算すると10分間は180円に相当する。それで一回10～15分間ゲームをする100円に価格設定した。したがって、ゲームデザインが10分くらいプレイヤーに満足させていくことが重要である。この原則は今までも変わっていない。室井貴志・竹本博「月刊アミューズメント・ジャーナル2019年11月号」『株式会社メアミューズメント・ジャーナル』第19巻第11号通巻223、2019年10月30日。（60頁）

¹⁴³ ROM（英語：Read Only Memory：ROM）とは、実行可能なコンピュータープログラムを読み出し専用記憶装置である。

¹⁴⁴ RAM（英語：Random-Access Memory：RAM）とは、CPUと直接データを読み書き、高速にアクセス記憶装置であり、実行中のプログラムとデータの一時的に格納しておく。

半導体産業の進歩により、CPU、ROM、RAM の価格は毎年下落し続け、CPU は TTL に比べると消費電力が少なく、同時に複数の命令で高速に実行可能となる。1975 年 11 月に、タイトー社（株）で西角友宏によって作成された二人対戦専用シューティングゲーム「ウエスタンガン」【図 96】は、制限時間内に二人で相手（敵）を撃つゲームであり、ゲーム終了まで、得点の多い側が勝ちとなる。これは世界初の 8 ビット CPU で使用したアーケードビデオゲームである。このゲームからアーケードゲームの価値を高めると豊かになる。

【図 95】 Breakout（ブレイクアウト）©ATARI
筆者撮影 2019 年 8 月 28 日

【図 96】 ウエスタンガン
© TAITO CORP. 1975

1978 年 7 月にタイトー社（株）、8 ビット CPU で開発した「スペースインベーダー」ビデオゲームであり、当時、日本には資料や参考文献はなく、ある資料はすべて英語原文で、開発者西角友宏は一人でアセンブリ言語¹⁴⁶のソースコードを解析し全て独学である。このゲームの開発にはキャラクターデザイン【図 97】とプログラミング【図 98】を経て完成まで約十ヶ月を要し、六割り開発ツール【図 99】の製作は約半年かかり、その中でライトペンは二ヶ月開発かかった。ゲームのデモ表示画面に insert coin（コイン投入）を促すための文字はこのゲームから始まる。当時は、アーケードビデオゲーム機の人気が非常に高く、日本各地ゲームセンターから注文し続け、無断コピー品が市場を流れになって

¹⁴⁵ 画像の出典：Museum of the Game® https://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=10420（2021 年 3 月 20 日検索）

¹⁴⁶ アセンブリ言語（英語：Assembly Language）とは、コンピュータのプログラミング言語の一種であり、機械語の命令に一对一で対応する。

いる。タイトー社（株）の統計によると、本社は10万台の製造、許諾先メーカーは10万台の製造を許可され、無断コピー製品は約30万～50万台である¹⁴⁷。数年後、法的に確立されており、アーケードビデオゲーム機も著作権法によって保護された¹⁴⁸。CPUの技術に利用し、未来の日本のアーケードゲーム機の基礎を築いた。この時期にインベーダーの時代となって電子娯楽サブカルチャーとして社会に浸透し、情報通信技術の進化に代表される¹⁴⁹。

この頃から、情報技術にマイクロチップの活用に取り組んでいる。1979年10月に、ナムコはCPUを採用したZ80搭載「ギャラクシアン」を稼働。ゲーム画面のデザインは非常に美しい。画面上部で敵の編隊から降下攻撃する姿であり、プレイヤーは自機で敵の編隊を崩せ。ゲームはキャラクターを速く動かすため、多重スプライト¹⁵⁰【図100】技術導入されて、以後すべてのビデオゲームの映像技術に大きな影響をもたらす。11月に、電気音響¹⁵¹で東京大学TSG¹⁵²メンバーによって作成されたエイリアンを殲滅するゲーム「平安京エイリアン」【図101】稼働開始された。プレイヤーが敵に対しては待つこと、そして殲滅する。ゲームの戦術的攻略に必要となる。ゲーム機が発売されたらと爆発的人気とな

¹⁴⁷ 赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミューズメント通信社、2005年9月21日。(157頁)

¹⁴⁸ 1986年1月1日に、コンピュータのソフトウェアやプログラムを著作物として法律の施行されることとなった。梶山寛『テレビゲーム文化論-インタラクティブ・メディアのゆくえ』株式会社講談社、2001年10月20日。(60頁)

¹⁴⁹ 1970年代後期から、日本コンピュータ開発も初めの段階に入り、1978年にシャープより日本初国産の8ビット・パソコンMZ-80Kの登場、発売当時の価格は198,000円であった。小川亨・谷川潔『このレトロゲームを遊べ！ゲーム機/アーケードゲーム/パソコン』株式会社インプレス、2019年6月1日。(148頁)

¹⁵⁰ 多重スプライト技術は複数の二次元画像を合成処理して一枚の画像に合成され表示するものである。

¹⁵¹ 1948（昭和23）年に創業者の奥九州雄は電気音響研究所を創立した。社名を電気音響株式会社に変えて音響部品やアーケードゲームを製造する。本社は東京大田区にある。1999（平成11）年、村田製作所に吸収合併され消滅した。

http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/PERSON/A/oku_ku.html（2021年3月21日検索）

¹⁵² TSG（英語：Theoretical Science Group <https://tsg.ne.jp/>）グループは1959（昭和34）年に創立、主に理論科学を中心に活動をしている。多根清史・阿部広樹・箭本進一『超アーケード』株式会社太田出版、2002年5月31日。(12頁)

り、多くのコピー基板が市場を流れてしまう。ゲーム開発は初めてパーソナルコンピューターアップル II¹⁵³で BASIC 言語¹⁵⁴を使用、ソースコード¹⁵⁵をコンパイル¹⁵⁶した後 ROM に書き込むこと。実際に TSG メンバーが開発完了するまでに約 3 ヶ月で開発費用は時給が数百円であった。1970 年代に、アーケードゲーム機筐体の分類は二つであり、前半にはアップライト筐体【図 102】を使用して、プレイヤーは立つままゲームする。後半にテーブル筐体【図 103】は日本全国に普及し、二人パートナープレイヤー同士は対面して座ってゲームをプレイが可能。当時、テーブル筐体を修理とメンテナンスは、筐体に関する専門的なスキルを持った技術者が必要である。技術者はこっそりゲーム基板だけを交換してギャンブルゲーム機に切り替え可能【図 104】。当時は日本政府が強く取り締まる。

【図 97】スペースインベーダーのキャラクターデザイン
筆者撮影 2019 年 8 月 28 日

【図 98】スペースインベーダーのプログラミング一部
筆者撮影 2019 年 8 月 28 日

¹⁵³ AppleII (アップル II) は米国アップル社が 1977 年に発表したパーソナルコンピューターである。 <https://apple2history.org/history/ah03/#01> (2021 年 3 月 21 日検索)

¹⁵⁴ BASIC (ベーシック) は初心者向けのプログラミング言語の一つ。成長期は 1970 年代後半から現在に至る。

¹⁵⁵ ソースコード (英語: source code) とは、コンピュータプログラムを表現するテキストデータである。

¹⁵⁶ コンパイル (英語: compiler) とは、ソースコードをコンピュータに翻訳すること。

157

【図 99】スペースインベーダー開発装置

158

【図 100】多重スプライト技術イメージ図

【図 101】平安京エイリアン
©電気音響
筆者撮影 2019年8月28日

【図 102】アップライト筐体
筆者撮影 2020年2月8日

【図 103】テーブル筐体
筆者撮影 2019年8月28日

159

【図 104】テーブル筐体に基板交換だけで賭博 TV ゲーム機になる

157 画像の出典：伝説のクリエイターが語るゲーム開発の真髄とは？ “ナイト「GAME ON」第一夜「スペースインベーダーはいかにして生まれたか」”リポート <https://www.famitsu.com/news/201605/17105900.html> (2021年3月20日検索)

158 画像の出典：遠藤雅伸・馬場章『あそぶ！ゲーム展 STAGE.1 デジタルゲームの夜明け』株式会社デジタル SKIP ステーション、2015年12月8日。(58頁)

159 画像の出典：赤木真澄「ゲームマシン」『アミューズメント通信社』、1984年8月2日。

1980年代は、アーケードビデオゲーム機の発達にともない、特にシューティングゲーム、ドットイートゲーム、格闘アクションゲーム、体感ゲームが多数登場し、広がっている。この年代当時はゲームセンター悪い場所のイメージを受け、明るいイメージに変え戦略を考える上で、1980年7月にナムコ社開発者岩谷徹、舟木茂雄、甲斐敏夫3人と共に初女性向けドットイートゲーム機「パックマン」が発表され、子供にも大人気がある。迷路内にパックマンを4方向レバー操作で4匹のモンスターを避けながら、配置されたドットを食べ尽くす。これは攻撃的ゲームではなくモンスター達は独自の追跡エンジンでパックマンを追う。このゲームも初期の人工知能プログラム¹⁶⁰である。9月にデータイースト¹⁶¹が日本初開発した8ビットのデコカセット基板【図105】である。カセットテープをROM（ゲームソフトウェア）機能としてカセットテープを交換することで、他のゲームタイトルに切り替えることが可能。開発メーカーはアーケードゲーム基板のメンテナンスにかかる負担を大幅に減らすことができ、筐体の中にROM（カセットテープ）が交換だけでゲーム機の営業を続ける。この頃から、多く開発メーカーがタイトルに切り替えるゲーム基板のデザインを採用された。1981年2月、ナムコ社開発「ニューラリーX」【図106】が発表された迷路ゲームであり、プレイヤーは迷路内に青い車を4方向レバー操作で数台の赤い車と障害物を避けながら、配置されたフラッグを集める。「パックマン」と同じく赤い車は独自の追跡エンジンでプレイヤーの青い車を追い、まだはゲーム

¹⁶⁰ 「パックマン」はピタゴラスの定理（三平方の定理 $x^2+y^2=z^2$ ）のロジック知能技術で使い、目標までの最短と遠回り経路を計算できる。松浦健一郎・司ゆき『伝説のアーケードゲームを支えた技術』技術評論社、2020年9月11日。（191-208頁）

¹⁶¹ 1976年4月10日に、データイースト株式会社（英語：Data East Corporation）は福田哲夫によって設立した。当時、主な事業はアーケードゲーム機や家庭用ゲームソフトや電子機器の製造・販売を行う。1999年11月に負債33億円、2003年4月下旬に自己破産を申請した。<https://www.ampress.co.jp/backnumber/bn2003.07.15.htm>（2021年4月3日検索）

中に初めて効果音、BGM¹⁶²と同時に用いられた。それ以来、サウンド技術は全てビデオゲームに導入され、今日までも多様なゲームサウンドに影響を与える。1982年1月にセガ社「ザクソン (ZAXXON)」【図 107】は2次元の画像に基づいてX軸/Y軸/Z軸相対移動を利用して、プレイヤーの自機は空中に浮いている表現。ゲーム中に初めて立体的表現の疑似3Dゲームであり、多くのゲーマー達も人気を博した。この時期のアーケードゲーム機はCPU機能が不足から、ほとんどゲーム背景色は黒い画面ものになる。1983年1月に、ナムコ社開発「ゼビウス」が稼働されたシューティングゲームであり、素敵なゲームミュージックとSFな背景画像の作成技術として、プレイヤーはまるで異星の世界にいるようにゲームする。ゲーマーは自機の対空用ガンと対地用爆弾の武器で敵機と戦い、ゲームに隠れキャラを発見する魅力もある。このゲームは、後のゲームデザインと新しいビジネスモデルに影響を働き掛ける。主な影響は三つである。①昔のゲーム背景画面は固定画面ものであり、このゲームから初めてスクロールタイプになる。②このゲームにかけて日本初のゲーム音楽アルバム「ビデオ・ゲーム・ミュージック」【図 108】リリースされ、ゲーム音楽がレコード化という可能性を示唆する。③以前のゲームは一つCPUで利用。このゲームは多くの画像、効果音とサウンドミュージックを表現するために、三つのCPUから構成された基板¹⁶³【図 109】であり、実行プログラムは各CPUが実行され、将来のコンピュータシステムアーキテクチャ¹⁶⁴に影響する。

¹⁶² BGM (英語: Background Music) 背景音と呼ぶこと、映画やテレビなどで画面の背景に流す音楽である。

¹⁶³ 「ゼビウス」の基板は「ギャラガ」(同社1981年)と同じでZ-80 CPUを3基搭載した。「ゼビウス」はグラフィックス向上を強化する。松浦健一郎・司ゆき『伝説のアーケードゲームを支えた技術』技術評論社、2020年9月11日。(218, 257頁)

¹⁶⁴ 今どきマルチコア (英語: Multiple core) と呼び、各種資源を均一的に処理が割り付けられ、複数プロセッサによる並列処理方式こと。

165

【図 105】データイーストのデコカセット基板

【図 106】ニューラリー X
©BANDAI NAMCO Entertainment
筆者撮影 2019年8月28日

【図 107】ザクソン©SEGA
筆者撮影 2019年8月28日

166

【図 108】日本初のゲーム音楽アルバム

基板

- | | |
|-------|---|
| R | <ul style="list-style-type: none"> 1 メインCPU [8ビットCPU (Z80系)] 2 メインプログラム 3 サブCPU [8ビットCPU (Z80系)] 4 サブプログラム(サウンド系) 5 サブCPU [8ビットCPU (Z80系)] 6 サブプログラム(敵の制御系) 7 爆発音生成 8 アンプ回路(音声の増幅用) |
| <hr/> | |
| B | <ul style="list-style-type: none"> 1 カラーパレットRGB 2 タイトルマップ系データ 3 スプライト系データ |

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

168

▲【図 109】ゼビウス基板

¹⁶⁵ 写真の出典：遠藤雅伸・馬場章『あそぶ！ゲーム展 STAGE.2 ゲームセンター VS ファミコン』株式会社デジタル SKIP ステーション、2016年12月23日。(71頁)

¹⁶⁶ 画像の出典：遠藤雅伸・馬場章『あそぶ！ゲーム展 STAGE.2 ゲームセンター VS ファミコン』株式会社デジタル SKIP ステーション、2016年12月23日。(19頁)

¹⁶⁸ 画像の出典：遠藤雅伸・馬場章『あそぶ！ゲーム展 STAGE.2 ゲームセンター VS ファミコン』株式会社デジタル SKIP ステーション、2016年12月23日。(10頁)

任天堂は1983年7月にファミリーコンピュータ発売を開始、アーケードゲーム機のソフトウェアは家庭用ゲーム機に移植して、誰でも自由に遊べるように目的としていたから、このとき、ファミリーコンピュータの設計はアーケード基板を参考に、アーケードゲーム機並みに品質の高いものになり、まだ任天堂は他関連メーカーからソフトウェア開発を推進しつつ、この時に、一回のゲーム料金は百円で高い様子になり、そこでアーケードゲーム機とゲームセンターの売上を下げている原因がある。1984年1月に、任天堂のVS. システム【図110】を稼働され、筐体はファミリーコンピュータのゲーム基板技術を導入した。テーブル筐体と同じく対面座式で、モニター二台に付き、二名パートナープレイヤーで同時プレイも可能。最大四人でゲームできる。

1980年代のビデオやオーディオ技術はあまり成熟していなかった。1983年から1984年にかけて、高画質と高音質に転換期である。1983年4月にセガ「アストロウンベルト」【図111】は32万絵素数の美しい高画質を作り出すため、パイオニア社¹⁶⁹と協力して日本初のレーザーディスク¹⁷⁰技術を利用し120個の8ビットCPUを使用したゲーム機である。プレイヤーは自機の宇宙船を操縦し、敵の宇宙船を破壊する臨場感ゲームであり、全部の映像は東映と協力して13シーン¹⁷¹がある。レーザーディスクの高画質ゲーム機¹⁷²でプレイヤーにも驚かせた。この時点で、アーケードゲーム機の効果音はCPUのサウンド系プログラムで完成させる必要があり、CPUに大きく負担になった。1984年頃からヤマハはYM-

¹⁶⁹ パイオニア株式会社は1938年（昭和13年）に福音商会電機製作所を創業。現在は自動運転・医療機器・音響機器関連などの製造・販売を行う。
<https://jpn.pioneer/ja/>（2021年4月3日検索）

¹⁷⁰ レーザーディスク（英語：LaserDisc, LD）とは、1980年代から1990年代に映像記憶媒体であり、直径20cmまたは30cmの光ディスクに最大2時間の映像を再生できる。この後にVCD/DVDに置き換えられた。

¹⁷¹ 赤木真澄「ゲームマシン」『アミューズメント通信社』第210号、1983年4月15日。（4頁）

¹⁷² レーザーディスクで野球拳、脱衣麻雀などの高画質画像アダルトゲーム機も使われている。石井ぜんじ『ゲームセンター・クロニクル 1972-2017』スタンダード株式会社、2017年4月10日。（126頁）

3526¹⁷³のFM¹⁷⁴音源チップとして外部供給を始め。ゲーマーにFM音源鮮やかさを感じさせるため、多く製造メーカーはアーケードゲーム機の内蔵音源として広く使用されている。

175

【図 110】任天堂 VS. システム
©Nintendo

【図 111】アストロウンベルト
©SEGA

1984年に、風営法改正によるゲームセンターは24時間営業できなくなり、閉店前にゲームの途中で強制終了しなければならない。それで開発メーカーは短時間で高品質のゲームを開発する課題になる。7月に、ナムコは「ドルアーガの塔」【図 112】初RPGアーケードゲーム機を稼働開始された。主人公ギルを操作し、各フロアに呪文などを利用し敵を倒し、隠された宝箱と装備を探しなから主人公が成長していくゲームであり、BGMも好評である。開発メーカーとしてはアーケードゲームが10分くらいまでに終わらせる必要である。しかし、このゲームはこれまでの原則を覆し、ゲームをクリアするまで時間が必要である。1985年9月にカプコンは「魔界村」アーケードゲーム機を稼働され、ゲームデザインは横スクロールを採択し、ゲームにステージ6面で2周を繰り返すとしてゲーム用意される。ゲーマーはゲームの主演アーサーを操り、恐怖感の魔界大冒険で姫を救うアクションゲームであり、美しい背景画

¹⁷³ YM-3526は1984年にヤマハ株式会社(当時:日本楽器製造株式会社)開発した高音質なFM音源チップである。このチップは日本の独立行政法人国立科学博物館より重要科学技術史資料に登録された。YAMAHA News Release, 2019年9月3日。

¹⁷⁴ FM(英語: Frequency Modulation(周波数変調)の略)とは、音響合成技術の一つであり、複数の音源合わせて音色を合成する。

¹⁷⁵ 画像の出典: 遠藤雅伸・馬場章『あそぶ! ゲーム展 STAGE.2 ゲームセンターVSファミコン』株式会社デジタルSKIPステーション、2016年12月23日。(43頁)

像、効果音、BGM、ゲーム神秘性の表現、高難易度ゲームなどがプレイヤーに魅力的を感じさせる。当時アーケードゲーム機のソフトウェアとハードウェアが究極の表現であり、家庭用ゲーム機に移植できなく、家庭用ゲーム機と差別化に進む。一方、この時期に、各開発メーカーが設計したゲームは難易度が高くなり間接的にプレイヤーが失われた。「魔界村」はContinue（コンティニュー）という機能があり、プレイヤーはゲーム途中終了になった場合にはコインを追加投入するとゲームプレイを可能になる。こういう機能がゲームセンターに対しても高い売上を稼ぎ出すことになった。1986年5月にテクノスジャパンより開発された「熱血硬派くにおくん」【図 113】であり、ゲームのステージ数は4面だけで非常に珍しい、ベルトアクションゲームの始祖と呼ぶ。プレイヤーはゲームの主人公くにおを操作し、登場する不良たち・暴走族などのキャラクターと闘う。ゲーム中に各キャラクターの状況判断することは非常に難しい。当時はとても斬新なソフトウェアコンテンツ設計した。この時点にテクノスジャパンはゲームソフトウェアでキャラクター精巧な勝負の判断としては他の開発メーカーをリードする。このゲームは非常に興味深いものであり、多くの個人店や中小企業経営店に設置され、プレイヤーも高い人気がある。当時のゲームセンターはヤンキーのたまり場というイメージが深く根付いて、ナムコ直営ゲームセンターに設置されなかった。1984年から1986年までの3年間に、約500機種近く¹⁷⁶アーケードビデオゲームのタイトルがゲームセンターに供給された。

【図 112】ドルアーガの塔
©BANDAI NAMCO Entertainment

【図 113】熱血硬派くにおくん
©HAMSTER Co.

¹⁷⁶ 石井ぜんじ『ゲームセンター・クロニクル 1972-2017』スタンダード株式会社、2017年4月10日。(29頁)

1985年から高価な体感ゲーム機の登場、当時のアーケードのソフトウェア、ハードウェアとモーター制御システムで最新の技術を取り入れる。高画像、高画質のコンピューターアニメーションと複数の迫力スピーカーユニットにより構成され、プレイヤーは臨場感あふれるゲームを体験可能にする。1985年7月に、セガ社は「ハングオン」世界初の体感ゲーム機を稼働開始される。プレイヤーは大型赤いバイク筐体に搭乗し、筐体を傾けながらアクセル、ブレーキで操作【図 114】して5分間ほどに完走を目指す。大量の2次元スプライトを使って道路の拡大縮小機能を活用することにより、疑似3D立体効果として綺麗なゲーム画面に実現する【図 115】。この体感ゲーム機は高性能を追求するため、四枚の基板から構成される。主な構成ボードは①CPUボード：業界初MC68000系¹⁷⁷の16ビットCPU二個を搭載し、高速で疑似的に3D画像処理する。その後、全てゲーム機は16ビットCPU時代へと突入する。②コントロールボード：多くスプライトとタイトルマップのデータを処理する。③サウンドボード：一個Z80の8ビットCPUを搭載し、FM音源、音声関係、効果音などを処理、十分なレベルの高音質を実現する。④ROMボード：スプライト系データを読み出し記憶装置である。そして、「スペースハリアー」【図 116】（1985年12月）はゲームの主人公ハリアーをアナログスティックの入力に合わせて筐体が動き、異世界の中に障害物を回避しながら敵を攻撃する。「アウトラン」（1986年9月）は赤いフェラーリをハンドルの操作に合わせて筐体が左右5度に動く、美しい風景の中にドライブ風のように感覚で【図 117】楽しめる体感レースゲーム機である。「アフターバーナー」【図 118】（1987年7月）はアナログスティックで筐体を操作、敵飛行機を攻撃する。これも小中学生に大人気の体感シューティングゲーム機である。「ギャラクシーフォース」【図 119】（1988年）は宇宙船をアナログスティックで操作、体感の宇宙戦ゲームを象徴する作品、多重スプライト技術の最大限パフォーマンスを出せる。筐体は傾斜角15度、回転角335度を駆動する。一回ゲー

¹⁷⁷ MC68000系は、1980年にモトローラの半導体部門（現在NXPセミコンダクターズ）によって開発された16/32ビットCPUである。

ム 300 円である。1987 年 2 月にタイトーにより発売された横スクロールシューティングゲーム「ダライアス」【図 120】は横に三つモニターを連結して大型筐体となる。ゲーム内容は一般的なシューティングゲームと同じく、筐体に内蔵した重低音スピーカーの音響システムとヘッドホン端子を装備し、プレイヤーはサウンドの迫力を体感できる。1991 年にゼカ社 R360 体感ゲーム機【図 121】を稼働開始した。仕様確認から開発完了に至るまで一年半を要した。ゲーム機には 20 インチのブラウン管モニターと重力三倍のモニターが使って、X 軸と Y 軸方向に 360 度の巨大な筐体を駆動する。また、ゲームする途中で急に不快感こと考え、プレイヤーとスタッフ側から緊急停止装置も配置された。最初にインストールされたゲームタイトルはセガ第二ソフトウェア研究開発部¹⁷⁸の空中戦シミュレーターゲーム「G-LOC: AIR BATTLE」【図 122】であり、1 プレイ 500 円に設定された。この体感ゲーム機に入荷した¹⁷⁹ゲームセンターの売上に大きく貢献した。ナムコは 1993 年 3 月に、ゲームセンター向けに開発された最初期 3D グラフィックス表示で 6 人版の体感シューティングゲーム機「ギャラクシアン 3¹⁸⁰」であり、多人数の構成を持つプレイヤー達は小部屋【図 123】に高い臨場感の宇宙戦が体験できる。しかし、座席の振動効果が体験できない。1985 年から 1993 年頃までに、様々な技術的に優れた体感ゲーム機が人気を博す、高度な技術力が究極の表現であり、今までも多数の体感シミュレーションアーケードゲームに影響を与える。主な技術構成は以下の通りである。①入力機器アナログジョイスティックを使用。②電機や機械技術として筐体を駆

¹⁷⁸ セガ第二ソフトウェア研究開発部（略称「AM2 研」）は、2004 年 7 月 1 日にセガ本社に統合された。R&D スタジオ分社再編（当社統合）に関するお知らせ、株式会社セガ、2004 年 5 月 18 日。

¹⁷⁹ 当時、セガ R360 筐体価格は 1600 万円である。遠藤雅伸・馬場章『あそぶ！ゲーム展 STAGE.2 ゲームセンターVS ファミコン』株式会社デジタル SKIP ステーション、2016 年 12 月 23 日。（93 頁）

¹⁸⁰ ギャラクシアン 3 最初は 1990 年 4 月に開発された 28 人版の体感ゲーム機として遊園地向けに開発され、ゲーム機は油圧機構で動き、プレイヤー達はゲームに合わせて座席稼働が体感できる。その後 1991 年に 16 人版として大型アミューズメント施設向けに開発された。遠藤雅伸・馬場章『あそぶ！ゲーム展 STAGE.2 ゲームセンターVS ファミコン』株式会社デジタル SKIP ステーション、2016 年 12 月 23 日。（80 頁）

動。③ハードウェアサウンド技術が利用。④最大限の多重スプライト画像技術を活用。この時期に大型体感ゲームブームとなり、ゲームセンターの売上を左右する。

【図 114】 ハングオン©SEGA 遊び方

【図 115】 ハングオン©SEGA 綺麗な疑似 3D 立体ゲーム画面

【図 116】 スペースハリヤー ©SEGA

【図 117】 アウトラン©SEGA 美しい風景の中にゲームする

181 画像の出典：遠藤雅伸・馬場章『あそぶ！ゲーム展 STAGE.2 ゲームセンター VS ファミコン』株式会社デジタル SKIP ステーション、2016年12月23日。(91頁)

182 画像の出典：<http://archives.sega.jp/3d/harrier/> (2021年6月13日検索)

183

【図 118】アフターバーナー
©SEGA

184

【図 119】ギャラクシーフォース
©SEGA

【図 120】ダライアスシリーズ
©TAITO
筆者撮影 2020年2月8日

185

【図 121】R-360 体感ゲーム機
©SEGA

【図 122】G-LOC: AIR BATTLE
©SEGA

186

【図 123】6人版のギャラクシアン3
©BANDAI NAMCO

¹⁸³ 写真の出典：

https://twitter.com/sega_official/status/1074664401557311488 (2021年6月13日検索)

¹⁸⁴ 写真の出典：<http://archives.sega.jp/3d/gf2/> (2021年6月13日検索)

¹⁸⁵ 画像の出典：遠藤雅伸・馬場章『あそぶ！ゲーム展 STAGE.2 ゲームセンターVSファミコン』株式会社デジタル SKIP ステーション、2016年12月23日。(93頁)

¹⁸⁶ 写真の出典：<https://gigazine.net/news/20181026-taito-darius-arcade-beep/> (2021年4月11日検索)

1988年12月に、旧ソ連（現・ロシア）のアレクセイ・パジトノフにより開発した落ち物パズルゲーム「テトリス」はゼカ社にライセンス供給されアーケードゲーム移植作品である。ゲームは最新の体感ゲーム機ハードウェア技術の利用を覆す¹⁸⁷。プレイヤーは落下したブロックピースを横のラインに組み合わせて消していくため、数学力と解決力が必要がある。日本各地に多くのゲームセンターに大人気のゲーム機となり、現在に依然として様々な形で移植されている。

1980年代後期に、スプライト表示の限界に達したため、3次元ポリゴン¹⁸⁸処理機能の技術から始まった。1988年に、ナムコは初の32ビットCPUのMC68000系を二個搭載し、3次元ポリゴンレースゲーム機「ウイニングラン」を稼働開始、それから32ビットCPU時代へと突入する。この3Dポリゴンは座標幾何で計算して緻密な架空のキャラクターを描き出す、視点を自由に切り替えることができ、ゲームのデザインと管理やすい利点がある。1991年に「スターブレード」【図124】が発表された臨場感の高いシューティングゲームであり、プレイヤーは宇宙空間に照準を操作し、敵機群を攻撃する。1993年12月に、セガ社は業界初「バーチャファイター」【図125】3Dポリゴン対戦型格闘ゲームとして稼働を開始。ゲームのキャラクター達は8人であり、対CPU戦（AI戦）は全部で9つのステージである。しかし、当時の3Dポリゴンでキャラクターやイラストなどの色を貼り付け、あまり良くなくてもプレイヤーの間で人気を博した。またプレイヤーは3D環境に適応するためある程度の時間を費やすことが必要となる。1994年3月に、「デイトナUSA」【図126】レースゲームが発売され、ゲームコースは初級、中級、上級に分かれ、プレイヤーはゲーム中四種類の視点を選ぶことができる。1994年12月3日に、ソニー初代家庭用ゲーム機プレイステーションは3Dポリゴン技術に特化したハードウェアを実現した。また、1995年に

¹⁸⁷ 当時に体感ゲーム機は高速で画像処理するため16ビットCPUを搭載された。「テトリス」は普通の画像処理するだけで8ビットCPUを使用した。

¹⁸⁸ ポリゴン（英語：polygon）とは、多角形で構成された物体であり、一般に3次元コンピュータグラフィックスで応用する。

マイクロソフトウィンドウズ 95 オペレーティングシステム¹⁸⁹の発売に伴い、パソコン用の 3D グラフィックチップやインターネットなどの一般家庭にまで急速な普及が進む。それらアーケードゲームからパソコンに移植できることの影響により、アーケードゲーム機の業績不振に陥る要因である。1996 年 1 月に、対戦ロボット格闘ゲーム「電腦戦機バーチャロン」【図 127】を稼働開始。広大な 3D 空間でロボットを操縦し、敵プレイヤーと対戦アクションゲームであり、多くのゲームファン層を獲得する。このゲーム機は初ツインスティックのインターフェースを採用した。この時点で 3D ゲームのキャラクターや背景はポリゴンの表面に画像データを複数貼り付け可能になる。「電車で GO!」は、1997 年 3 月にタイトーより稼働されたアーケード用の電車運転シミュレーションゲームである。ゲーム空間に全ての建物、背景など多数のポリゴンで構成から二次元視点を切り替えてデザインする【図 128】。この頃は 3D ポリゴン技術を使っているアーケードゲーム開発され、人気作が数多く登場した。しかし、3D ポリゴンで膨大な浮動小数点演算¹⁹⁰が必要のため、タイトー社は 2004 年頃からパソコンベースに搭載された GPU¹⁹¹を導入。代わりに、アーケードテレビゲーム基板は最新のコンピュータマザーボード【図 129】技術を利用するとともに、ハードウェアとソフトウェア開発環境も IT 技術を活用することになる。

【図 124】 スターブレード

© BANDAI NAMCO Entertainment

【図 125】 バーチャファイター

©SEGA

¹⁸⁹ オペレーティングシステム（英語：Operating System、略称：OS）主な機能は、パソコンにハードウェアのリソース管理や補助記憶装置管理やアプリケーションソフトウェア実行などのことを行う。

¹⁹⁰ 浮動小数点演算（英語：Floating Point Arithmetic）は、コンピュータの指数と仮数の近似値を使って計算する。

¹⁹¹ GPU（英語：Graphic Processor Unit の略）とはコンピュータでリアル画像処理ため、特化した専用のプロセッサである。

【図 126】 デイトナ USA ©SEGA

【図 127】 電脳戦機バーチャロン ©SEGA

ポリゴンゲーム例
©TAITO 1997

193

【図 128】 電車で GO! ©TAITO 3 次元的な効果から 2 次元視点に画像制作ステップ

194

【図 129】 TypeX ©TAITO はパソコンハードウェア技術を利用する

1988 年から 1997 年まで、アーケードゲーム機は 3D ポリゴン描画技術が使われた。その中 1995 年に、あるゲーム機は最新の 3D ポリゴン描画技術の利用を覆す。アトラス社¹⁹⁵より女子中高生向け開発する写真シールプリント機「プリント倶楽部」を稼働した。開発チームはすべて女

¹⁹² 写真の出典：<https://news.denfaminicogamer.jp/news/191223c> (2021 年 6 月 13 日検索)

¹⁹³ 画像の出典：三部幸治「業務用ビデオゲーム表示技術の変遷 — テレビ受像機への描画からリアルタイムグラフィクスへ」『Synthesiology』6 巻 2 号、2013 年 9 月 4 日。(97 頁)

¹⁹⁴ 画像の出典：Taito Type X and variants

https://emulation.gametechniki.com/index.php/Taito_Type_X_and_variants (2021 年 4 月 17 日検索)

¹⁹⁵ アトラス社は 1986 年（昭和 61 年）に、コンピュータゲームの開発会社として設立された。2014（平成 26）年 4 月 1 日に、セガ社の 100%子会社になる。現在は家庭用ゲームソフト向けの開発を行う。https://twitter.com/Atlus_jp (2021 年 4 月 18 日検索)

性。当初は社内でプリントした写真をシールにするとわれ、その後、アーケードプロジェクトになった。ゲーム機の高い専門性やスキルは問わない、既存のモニター、カメラとプリンターを組み合わせる良いアイデア製品である。このためにも、多くの開発メーカーは簡単に似せて製造できる。

これまでのところ、すべてアーケードゲーム機の入力装置はレバー、ボタン、操縦桿、ガンコントローラーとハンドルを使用する。1997年から入力デバイスは模した運転台、楽器とカードなどを使用し、多様な入力装置としての役割を担う。斬新な入力デバイスを使用としてプレイヤーを引き付ける。タイトー社「電車でGO！」(1997年3月)は電車のシミュレーション運転台で【図 130】プレイヤーは運転士のように気分を感じることができる。コナミ社「ビートマニア (beatmania)」(1997年12月)プレイヤーはゲームの画面に表示されるタイミングに合わせて五つのボタン(鍵盤)とターンテーブル【図 131】を操作してDJライブのように気分を味わえる。その後「ダンスダンスレボリューション (Dance Dance Revolution)」【図 132】(1998年9月)、プレイヤーは画面に表示される矢印オブジェに合わせて大きなパネルに足で上、下、左、右の四つのボタンを踏んで踊ったダンサーのようになる。「ギターフリークス (GUITARFREAKS)」【図 133】(1999年2月)、ゲーマーは画面に表示されるタイミングで三つのネックボタン(フレット)とエフェクターノブ(ピックアップを操作し、ギタリストのように演奏する。「ドラムマニア (DrumMania)」【図 134】(1999年7月)音楽ゲーム機であり、ゲーマーは手に持つスティックで5色のパッド(左からハイハット、スネアドラム、ハイタム、ロータム、シンバル)に叩きながら足元にペダルを踏むドラマーのようなゲームをする。バンダイナムコ社「太鼓の達人」(2001年)太鼓の演奏ゲームであり、プレイヤーは手に持つパッチで太鼓の面に叩くゲームをする。この時期は斬新な専用コントローラーを利用して、リアル体験ゲームが目立った時代であった。

その中1999年に、女子中高生を中心に写真シールプリント機は進化を続けている状態となり、高品質のデジタルカメラ、美しいテーマフォント、写真補正などが持っているパソコン機能を使用する。また開発メ

一カーは女性向け雑誌とウェブサイト連携し、今でも人気しつつ日本の若い女性文化が定着する。この年、家庭用ゲーム機のハードウェアパフォーマンスはアーケードゲーム機とほぼ同じであるため、開発メーカーは家庭用ゲームソフトウェアの開発と生産が積極的に行われ、より高い利益を得ようとする。それで、開発メーカーはアーケードゲーム機と家庭用ゲーム機を差別化したハードウェアを使用する。同年には、稼動したセガ社の競馬ゲーム「ダービーオーナーズクラブ (DERBY OWNERS CLUB)」は、プレイヤーのデータや情報を保存するために、業界で初めて磁気カード方式を用いたアーケードゲーム機である。競走馬の飼育や成長やレースでの勝負から引退までの交配が行われるなどのシミュレーションゲームであり、大量のゲームデータを保存するため、磁気カードを活用することが必要である。プレイヤーは自分のキャラクターの強さを追求するために、磁気カードに多くのお金を費やして、それは間接的に磁気カードゲームから人気となる。また、ADSL¹⁹⁶ネットワークの普及により、アーケードゲームは本格的にインターネットのIT技術を浸透させる。2002年に、コナミ社「麻雀格闘倶楽部」【図 135】は業界で初めてネットワークを導入したアーケードゲームであり、全国オンライン対戦に可能となった。ゲームは、アーケードゲーム機以外では家庭用ゲーム機でプレイすることはできない。2000年以降のアーケードゲーム機は主な使用したハードウェア技術は以下の通りである。①磁気カードを使用。②インターネットへの接続サービスを利用する。2006年に、バンダイナムコ社「機動戦士ガンダム 戦場の絆」を稼動した臨場感あふれるアーケードゲーム機である。大型カプセル筐体のコックピットに入り、上下左右180度視野角の優れた画像処理が得られ、絶妙な高画質がゲーマーを没頭させ、大型体感ゲームが更に進化する。

¹⁹⁶ ADSL (英語: Asymmetric Digital Subscriber Line: 非対称デジタル加入者線) とはネットワークの一種、アナログ電話回線でインターネット通信技術であり、日本では2000年代前半から急速に普及した。

【図 130】電車で GO! TAITO シミュレーション運転台
筆者撮影 2020年2月8日

【図 131】ビートマニア Konami の専用パネル
筆者撮影 2021年4月22日

【図 132】ダンスダンスレボリューション Konami
筆者撮影 2021年1月9日

【図 133】ギターフリークス Konami
筆者撮影 2021年4月22日

【図 134】ドラummニア Konami
筆者撮影 2021年4月22日

【図 135】麻雀格闘倶楽部 Konami

2010年に、タイトー社「NESiCAxLive (ネシカ クロス ライブ)」サービスを発表、このコンテンツ管理システムはインターネットからダウン

197 写真の出典：

https://eam.573.jp/app/web/post/detail.php?post_id=17921958 (2021年6月13日検索)

ロードした配信するゲームタイトルをアーケードゲーム機に保存して遊ぶことができる。このハードウェア設計の利点はゲームセンターでゲーム基板を交換することが必要ない、プレイヤーはダウンロードしたゲームタイトルをすぐに遊べる。又は、開発メーカーにとってはハードウェアの開発と経費節約し、筐体の生産コストは高くない。一方、ゲームセンターは開発メーカーから仕入れ価格も高くないし、店舗面積が小さくても省スペースで営業できる。2011年7月に、フリー社¹⁹⁸「LADY BY TOKYO」【図 136】発表したプリントシール機は加工に見えないくらい自然に写る機能であり、撮った写真は携帯電話やSNS¹⁹⁹などへ送信できる。2016年にはVR²⁰⁰ Google技術の普及を遂げ、アーケードゲーム機にこの技術が加わった【図 137】が、ゲームセンターと開発メーカーにとって売り上げが伸びない。2000年以降、家庭用ゲーム機のハードウェアの性能は向上するため、多く開発メーカーは家庭用ゲームの開発している。個人店や中小企業経営店向けアーケードゲームタイトルがどんどん減って、多数の店舗が営業厳しい状況になった。2017年に、株式会社エクサ・アルカディア（exA-Arcadia）²⁰¹は最新IT技術を導入して、日本の個人店や中小企業経営店に向けシステム基板とタイトルを開発と販売することが分かった。日本の開発メーカーだけではなく、世界のビデオゲームメーカーと協力を進め、アーケード現場を再構築することをしている。

¹⁹⁸ フリー（株）は2007年（平成19年）4月1日に設立したプリントシール機の開発メーカーである。 <https://www.puri.furyu.jp/>（2021年5月3日検索）

¹⁹⁹ SNS（英語：Social Networking Service）とは、社会的ネットワークサービスの意味。例をFacebook、Twitter、Instagramなどのサービスである。

²⁰⁰ VR（英語：Virtual Reality）とは、コンピュータによって作られた三次元空間の仮想世界として人間に知覚させる技術である。日本語では人工現実感と訳されること。

²⁰¹ 株式会社エクサ・アルカディア（exA-Arcadia）は2014年12月に設立した。現在はアミューズメントと携帯電話ゲーム商品の開発・販売を行う。
<https://exa.ac/ja/>（2021年5月3日検索）

【図 136】LADY BY TOKYO ©FURYU

【図 137】アーケードゲーム機に VR 技術を加える
筆者撮影 2020 年 2 月 9 日

メダルゲーム

メダルゲームはまだコインゲームと呼ばれ、アーケードゲームの一つ。当時は日本のギャンブルが違法行為であり、日本にギャンブルマシンに触れる機会がなかったため、ゲームセンターで擬似カジノゲームを体験するというシステムが生まれた。1960 年代後半に真鍋勝紀²⁰³は現金の代わりにメダルを使用するゲームを考案した。真鍋勝紀は学者や警察関係者に、ゲームプレイ方法と店舗運営が法律に違反していないことを確認を得た。プレイヤーは獲得したメダルが換金や景品の交換することはできなくなり、純粋な娯楽目的として使用すること。メダル獲得がスキルは必要ない、メダルを落とすだけ、運の要素が強いゲームである。当時は単なる試験的にボウリング場で稼働され、その後ゲームセンターなどに設置された。1970 年代から、日本多くのメダルゲーム専門店が急激に増えていたこと、ゲームセンター売上高が増加し、当時のメダルゲームは非常に人気があった。1976 年頃、日本全国に約 1300 軒²⁰⁴のメダルゲームセンターが営業されていたが、その後はアーケードテレビゲ

²⁰² 画像の出典：<http://www.am-j.co.jp/newmachine/201306/004.html>（2021 年 6 月 13 日検索）

²⁰³ 真鍋勝紀はシグマ商事（現アドアーズ）の創業者であり、当時はアミューズメント機器開発とサービス提供責任者を務める。2007 年 6 月 5 日に 67 歳で死去した。<http://kit2002.blog60.fc2.com/blog-category-7.html>（2021 年 5 月 8 日検索）

²⁰⁴ 北村明広「20 世紀 ゲームと、夢のアーケード」『株式会社クレタパブリッシング』第 17 巻第 6 号通巻 230、2016 年 5 月。（49 頁）

ーム機の開発後評価が高く、短期間でメダルゲームの魅力が失われ、1980年代後半に入って再び勢いを取り戻すことになった。

日本初の国産メダルゲーム機は、1974年にセガ社は、5頭の模型馬がレースを走る様子、10人用の競馬レースメダルゲーム機「ハーネスレース」【図138】を開発した。ゲーム機はハードウェアアルゴリズム回路で制御され、ベット数はLED²⁰⁵ランプで示し、模型馬は機械と磁石を利用によってエレメカのように動作する。同年には、数字当てゲーム機「ファロ」【図139】とプッシャー機「シルバー・フォールズ」【図140】も稼働された。1975年に、シグマ社が自社ロケ用の競馬レースメダルゲーム機「ザ・ダービーVφ」【図141】を開発した。ゲーム機は8頭の模型馬がレースを走り、中身はヒューレット・パッカー社製のミニコンピューターを搭載し、開発費がおよそ5000万円程度にわずか2台を生産した。同年には、任天堂レジャーシステム「EVR²⁰⁶レース」【図142】ビデオメダルゲーム機であり、日本初のモニター技術が導入することになった。1976年にセガ社の5人向け「ブラック・ジャック」【図143】メダルゲーム機であり、合計点数を21に近づけプレイヤーが勝ちになる。このゲーム機は点数と確率を計算するため、CPU技術が利用という概念が取り入れられ始めた。この時期には、ゲーム機の中核部はゲーム確率とメダルを払い出し計算するため、多くメダルゲーム機はハードウェアアルゴリズム回路と高価なCPUとミニコンピューターで制御され、電球やLEDや8トラックカセット²⁰⁷やモーターやサウンドなどの電子部品の装置で行われ、カジノゲーム機の雰囲気を感じられる。メダルゲーム機の筐体はエレメカと同じく磨耗による機械的トラブルが多発した。1990年代に入りと席数が増えましてメダルゲーム機の大型化に見

²⁰⁵ LED（英語：Light-Emitting Diode（発光ダイオード）の略）とは、発光できる半導体電子部品である。

²⁰⁶ EVR（英語：Electronic Video Recording（電子ビデオ録画）の略）とは、ビデオ技術の一つであり、1967年にアメリカの放送局CBS（Columbia Broadcasting System）より発表した。この後にBetamaxとVHSに置き換えられた。

²⁰⁷ 8トラックカセット（英語：8-track tape）は、1965年から1980年までに広く普及していた磁気テープ再生装置の一種。主たる目的はカーオーディオシステムで使用し、自動アナウンスにも適したものである。当時のメダルゲーム機は音声案内で広く使用されていた。

えた。例を 1991 年に、セガ社から稼働された「ロイヤルアスコット」【図 144】は、12 人同時プレー可能。1992 年 9 月に、セガ社から開発された「ウエスタンドリーム (WESTERN DREAM)」【図 145】日本初プッシュメダルゲーム機であり、投入口からメダルを投入し、筐体の範囲内に落ちたメダルを獲得となりゲーム機である。2005 年頃から、日本各社のメダルゲーム機はネットワークに対応し、ランキングシステム導入され全国オンライン対戦が可能になった。2010 年以降、IT 技術の進化によりビンゴとスロットとなどメダルゲーム機は、最先端マイクロプロセッサと小型液晶モニター技術を導入し、まだは機械技術の進歩と発展により機械的の故障や不具合発生の発生を容易ではなく、より多くゲーム内容などの要素を豊富に盛り込む。2019 年 11 月に、セガ社のアーケード競馬メダルゲーム「StarHorse4」は、初めて電子メダルが採用され全国的なオンライン対戦にも導入する。電子メダルは、開発メーカーと店舗の業務負荷も大幅に軽減ことだけでなく、機器の経費削減と店舗スタッフの保守作業も大幅に削減する。今後、最新の情報通信と電気機械によるメダルゲーム機の技術が急速に向上し、ビデオゲーム機能と組み合わせと見える。又はパソコンに使用する半導体と電子部品の生産が増えて、価格も低下を続け、今後のメダルゲーム機は最新 IT 技術の利用を続けている。

【図 138】ハーネスレース©SEGA

【図 139】ファロ ©SEGA

²⁰⁸ 写真の出典：北村明広「20 世紀 ゲームと、夢のアーケード」『株式会社クレタパブリッシング』第 17 巻第 6 号通巻 230、2016 年 5 月。(48 頁)

²⁰⁹ 画像の出典：

<https://blog.goo.ne.jp/nazox2016/e/a518731eaca89a38afa17ba8c901872> (2021 年 6 月 13 日検索)

<p>211</p> <p>【図 141】 ザ・ダービーVφ ©シグマ</p>	
<p>213</p> <p>【図 143】 ブラック・ジャック ©SEGA</p>	
<p>215</p> <p>【図 145】 ウェスタンドリーム ©SEGA</p>	

²¹⁰ 画像の出典：

<https://blog.goo.ne.jp/nazox2016/e/a518731eaca89a38afa17ba8c9018722>
(2021年6月13日検索)

²¹¹ 画像の出典：

<https://blog.goo.ne.jp/nazox2016/e/502ebbbd38d956e997a83ff23a00703c>
(2021年6月13日検索)

²¹² 画像の出典：

<https://www.nintendo.co.jp/wii/interview/r7pj/vol1/index.html#list> (2021年6月13日検索)

²¹³ 画像の出典：

<https://blog.goo.ne.jp/nazox2016/e/d73ba3cbc0cccafe29f49f7c46b868af>
(2021年6月13日検索)

²¹⁴ 写真の出典：<http://blog.livedoor.jp/medage/archives/15762161.html>
(2021年6月13日検索)

²¹⁵ 写真の出典：<http://blog.livedoor.jp/medage/archives/31524217.html>
(2021年6月13日検索)

まとめ

アーケードゲーム製品でソフトウェア・ハードウェアの設計段階、開発、製造は確かにアーケード業界に影響を与えた。

これまでのところ、アーケード関係業界への最も重要な要因は三つである。①1972年から1997年にかけて、アーケードゲーム機はパソコンデザインと3D画像処理技術の基礎を築いた。②1994年には、家庭用ゲーム機ハードウェア技術はアーケードゲーム機を超え、産業が衰退し始める。③1995年からパソコンやインターネットの急速な発展に伴い、アーケードゲームの開発において情報技術が導入された。

過去の文献資料を調査したところ、最初のCPUを導入したアーケードゲーム機は1975年のテレビゲーム機とレースメダルゲーム機である。1975年から1984年まで、8ビットCPU、ROM、RAMボード構成され、機械言語でゲームを実行していた。この頃からパソコン設計の基礎も築いた。1985年、エレメカも小型CPUボードを導入し始め、この年から1991年まで、アーケードゲーム機は16ビットCPUを導入され、高度化の高階言語と二次元グラフィックスの基本的な仕組みであり、多重スプライト技術が十分に発揮された。16ビットCPUはハードウェア性能の制限により、1988年以降は32ビットCPUが採用され、グラフィックスは三次元スペックへ変換したがハードウェアに大きな負担がかかる。この時期、アーケードゲーム機のハードウェアやソフトウェア開発プロジェクトの規模が拡大し、プロセスも想像以上に複雑になり、ゲーム開発が大規模化しており役割分担を行う。1994年に、家庭用ゲーム機には3Dチップ技術が導入され、1995年からパソコンやインターネットや情報技術などの広く一般に普及し、アーケードゲームはパソコン向けに移植された影響により、アーケードゲーム機にハードウェアの優位性を失うことになる。この頃からアーケードゲーム機のハードウェアの設計はパソコンアーキテクチャに基づいて作られた。ソフトウェアデザインはゲームエンジンやインターネットや磁気カードの技術成熟により、アーケードゲーム機を多様化させることになる。

第三章 ゲームセンターの歴史と営業

第一節 ゲームセンター歴史と進化

初期のゲームセンター

日本娯楽の歴史はとても長く今まで半世紀以上がある。1928年に、日本初の屋内遊戯場は宝塚新温泉²¹⁶に力試し機、玉遊び機（パチンコ）、ドイツ製の遊戯機なども置かれていた。初の娯楽施設は1931年開業した遊園地「スポーツランド」【図 146】東京浅草松屋の屋上で運営を始める。戦後1950年には、当時のサービスゲーム（現：セガ社）と大東貿易（現：タイトー社）が在日米軍基地にゲーム機のメンテナンス業務を行う。当時は日本戦後の輸入自由化を制限により娯楽機器が輸入できなかったため、この頃から娯楽機器やエレメカアーケードマシンなどを開発と生産を始める。当時の主な市場は、百貨店の屋上、映画館、ボウリング場、レストラン、温泉などの付帯施設として運営されていた。1960年に、近鉄上六駅前に大東貿易が日本初のアーケード施設の運営を始め、その時はエレメカ式のシューティングゲーム、ドライブゲームとピンボールしかない。1965年からボウリングブームの到来、ボウリングゲームまで常に2時間待たされ、待ち時間などで遊ぶためのエレメカマシンやシューティングマシンなどの娯楽機器が設置され、日本のゲームセンター産業活動の出発点と言える。その当時は100坪のスペースのボウリング場に置きの日本初クレーンゲーム機「スキルディガ」（セガ社）は、一台で一日に一万円から一万五千円の売り上げを記録といわれ、ボウリング場のゲームコーナーが高い人気である。1968年に、日本のGNP（国民総生産）は世界第二位に、日本人の余暇時間は著しく増加すると様々な娯楽施設や娯楽場が一気に登場した。

²¹⁶ 宝塚新温泉は1911年（明治44年）5月1日に開業、2003年（平成15年）8月31日に宝塚ファミリーランドとして閉園。

<https://www.ariescom.jp/entry/dukaf1>（2021年8月25日検索）

1970年代のゲームセンター

タイトー社「TTブロック」【図 147】（1977年）と「スペースインベーダー」（1978年）テーブル筐体であり、喫茶店などにジュークボックスの賃貸業務ともあったから、この販路を使ってテーブル筐体の販売を始める。この時の喫茶店にテーブルゲーム機を導入することについては、喫茶店で飲み物を飲んだりゲームしたり一石二鳥といえる。川崎寧生は以下のように考察された。

喫茶店にゲーム機が導入された当初、ゲーム機に求められたものは過当競争下にあった喫茶店におけるサービス拡充である。喫茶店史をまとめた奥原哲史が提示しているように、コーヒー一杯でゆったりとした休息を取る、あるいは少人数でのコミュニケーションを楽しむ事が、当時の喫茶店の主な目的である。²¹⁷

そして、この頃から日本全国の駄菓子屋や個人経営店や小店舗やゲームセンターへとテーブルゲーム機が一気に広まった。喫茶店などに「スペースインベーダー」（1978年）テーブル筐体の販売価格は白黒画面で46万円、カラー画面で58万円近い値段で販売された²¹⁸。喫茶店やゲームセンターはこのテーブルゲーム機を購入すると、営業利益が一日に売り上げは約二万円から三万円といわれ、たった一ヶ月にコスト回収できてすべて現金収入の利益になり²¹⁹、最盛期は月に百万円の売り上げがもたらし²²⁰、多くゲームセンターなどはタイトー社に出荷を求め続ける。このゲーム機の供給が高まり、正規品【図 148】の出荷に間に合わないことであるので、無断で使用した違法コピー品が多かった。このた

²¹⁷ 川崎寧生「ビデオゲーム機が導入された喫茶店の役割の見直しーゲーム機が作り出した都市型娯楽の新しい形ー」『Journal of Digital Games Research』Vol.7 No.2、2015年。（9頁）

²¹⁸ 須藤浩章『OLD GAMERS HISTORY Vol.8 シューティングゲーム胎動期編』株式会社メディアパル、2015年10月31日。（14頁）

²¹⁹ 小山友介『日本デジタルゲーム産業史ーファミコン以前からスマホゲームまで』人文書院、2016年6月30日。（61頁）

²²⁰ 榊山寛『テレビゲーム文化論ーインタラクティブ・メディアのゆくえ』株式会社講談社、2001年10月20日。（56頁）

め、タイトー社は多くの製造販売メーカーに生産と直接販売を許可し、アーケードゲーム機の知的財産権がはじめて許可された事例となり、知的財産権の確立を進める²²¹。プレイヤーにゲームの操作説明するため、インストラクターアクションカート【図 149】テーブル筐体に貼り付けられ、この時期にテーブル筐体の特徴である。1979 年下半期に、ビデオゲームやゲームセンターは既にいろんな弊害が論議をめぐり、警察側から業界に自肅を要請され「スペースインベーダー」流行は終息し、テーブルゲーム機が導入された喫茶店は需要減少を要因に縮小傾向となった。

【図 146】1955 年 5 月、松屋浅草店の屋上遊園地「スポーツランド」

【図 147】TT ブロック©TAITO

²²¹ 1985 年に、著作権法の一部改正案が決定され、ビデオゲームの著作物として保護。室井貴志・竹本博「月刊アミューズメント・ジャーナル 2021 年 1 月号」『株式会社メアミューズメント・ジャーナル』第 21 巻第 1 号通巻 237、2020 年 12 月 28 日。(89 頁)

²²² 写真の出典：北村明広「20 世紀 ゲームと、夢のアーケード」『株式会社クレタパブリッシング』第 17 巻第 6 号通巻 230、2016 年 5 月。(22 頁)

²²³ 画像の出典：

<https://www.vernimark.com/noleggiovideogiochi/en/videogioco/taito-t-t-block-en/> (2021 年 6 月 18 日検索)

【図 148】例を株式会社ナムコの
正規品識別シール
筆者撮影 2019 年 8 月 28 日

【図 149】ゲームのインストラク
ターアクションカード
筆者撮影 2019 年 8 月 28 日

1980 年代のゲームセンター

1980 年代には、駅前の雑居ビルと商店街に個人店や小店舗ゲームセンターが何軒もあり、店内に薄暗くテーブル筐体いっぱい移動も大変であり、店内に暗くて狭い印象が女性に敬遠される要因となる。この時点で、デパートの屋上にナムコの直営店ナムコランドが運営を始める。店舗は非常に明るく、清潔で快適な空間となり、この年代の最も理想的なゲームセンターである。当時、自社ナムコ製の「ギャラクシアン」、「パックマン」、「ゼビウス」アーケードゲーム機などは稼働しており、多くの小学生から高校生まで熱狂していた。1983 年に、任天堂ファミリーコンピュータの家庭用ゲーム機が登場し、爆発的なブームを巻き起こしたか、当時のアーケードゲーム機のハードウェアはファミリーコンピュータより優れて、一部のプレイヤーはゲームセンターに戻ることになる。1986 年に、セガの体感ゲーム機「ハングオン」、「アウトラン」などが発売され、多くのゲームセンターは体感ゲーム機を入荷し、稼働開始した。それ以後は大型体感ゲームの時代へと変わった。一回ゲームのプレイ料金は 200 円に設定され、中学生と高校生の間で非常に人気がある。それらの体感ゲーム機は単価が高すぎたために、都会度が高い街を中心に、メーカー直営店や中規模以上の企業者が運営していた。地元

中小企業の経営店は入荷していなかった。この頃から風適法の適用と体感ゲーム機の稼働をかけた、ゲームセンターの変革を積極的に推進していく。ゲームセンターからアミューズメントセンターへ店内に明るくなり、人々が入店しやすい雰囲気づくり社会の印象を図る²²⁴。

1988年12月に、セガ社「テトリス」がゲームセンターに供給され非常に人気があり、学生とサラリーマン層だけでなく若い女性の消費者層【図150】も大幅に増えた。当時は日本全国のゲームセンターに「テトリス」が何台も設置された。1980年代には、毎年平均150本ぐらいゲームタイトルを発売、非常に人気のあるアーケードビデオゲーム機は約三か月間を稼働され、人気ないアーケード機は約一週間後に撤去された。また、ゲームセンター従業員のサービス態度が良くない場合、顧客はすぐに他の店舗に移動する。当時のゲームセンター非常に競争の激しいビジネス環境である。

1980年代前半に、ビデオゲームやゲームセンターは悪評が続き、1980年代後半から、ゲームセンターに対する印象は大きく変わってくる。ここまで時点のゲームセンター全体的にとって、重要な転換点は二つである。①1979年下半期に、ゲームセンターはいろんな悪評を避けるために、1986年頃から1988年末頃までに、変革の推進がゲームセンターの重要な役割となる。②「テトリス」(1988年)人気によって女性消費者へのゲームセンターに入りやすくなり、女性集客に成功した。

1990年代のゲームセンター

1991年に、カプコン制作のアーケードゲーム「ストリートファイター2」が登場し、ゲームセンターに大きな影響力を与え、対戦格闘ゲーム時代へ開いた。プレイヤーはL筐体或いは通信対戦台²²⁵で二人のプレ

²²⁴ 加藤裕康の文献調査によると1993年12月21日に朝日新聞の報道で、この際は日本社会にゲームセンターが暗いというイメージがまだ残る。当時のセガ社は湘南でファミリーレストランとアミューズメント施設を建築の時に、市民団体「鵜沼海岸の健全な環境を考える会」から反対運動を起こした。加藤裕康『ゲームセンター文化論 メディア社会のコミュニケーション』株式会社新泉社、2017年4月25日。(46頁)

²²⁵ 通信対戦台とは、L筐体を2台連結させたものの状態で1台になり、プレイヤー同士が対戦しやすい環境につくる。このような対戦台を作られは、東京都内ゲー

プレイヤー同士が対戦、ゲームは3戦2勝制による優勝を決める。プレイ中いつでも他の相手に挑戦を受け入れることができ、対戦で勝った側は一人でプレーし続け、負けた側はゲームを終了。それによって、プレイヤーは次々と挑戦し、ゲームセンターにとっても非常に高い収益になる。この対戦文化が、たった数ヶ月で一気に日本全国ゲームセンターで普及したものである。当時「ストリートファイター2」全国各地かなり数の店舗にゲーム大会を開催され、それが実際にゲームセンターの収益に役立つ。1980年代後半に、稼働されたシューティングゲーム機「R-TYPE」【図 151】（1987年7月）や「究極タイガー」【図 152】（1987年10月）や雷電【図 153】（1990年4月）などもゲームセンターで大人気であった。これらのゲームグラフィックが美しく、ゲームの難易度が非常に高くなり、同時に、大ヒットしたパズルゲーム「テトリス」と対戦ゲーム「ストリートファイター2」大きな影響力を持つ、シューティングゲームはゲームセンターに収益力は大幅に減少していく。セガ社のクレーンゲーム機「UF0 キャッチャー」に入っている景品（プライズ）やキャラクターグッズ²²⁶は大変人気になり、ゲームセンターの運営は危機を乗り越える。そのため、各店舗の間取り変更されており、一階はほとんどがクレーンゲーム機で占められ²²⁷、日本の景品文化がこの頃から始まる。しかし、「ストリートファイター2」はゲームセンターで徐々に人気がなくなり、ビジネス面で大きな打撃を受けた。主な理由はカプコン社が商業的な判断によるとアーケードゲーム機の開発事業を計画せず、家庭用ゲームソフトウェアに目標となった。

ムセンターから開発した。その後ゲームメーカーが正式に採用された。石井ぜんじ『ゲームセンター・クロニクル 1972-2017』スタンダード株式会社、2017年4月10日。（174-175頁）

²²⁶ 当時のアンパンマンやストリートファイターが人気を獲得したキャラクターである。

²²⁷ UF0 キャッチャーシは1991年9月までに、販売台数が一万台以上販売された。赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミューズメント通信社、2005年9月21日。（497頁）

【図 150】「テトリス」は今でも若い女性の消費者に人気である
筆者撮影 2020年2月8日

【図 151】R-TYPE ©アイレン

【図 152】雷電 ©セイブ開発

【図 153】究極タイガー ©TAITO

1995年後半に、若い女性を中心とした「プリント倶楽部」は女子高校生に大人気のプリクラ機であり、ゲーム料金は一回三百円。当時に商業施設ゲームコーナーとゲームセンターに流行し収益は大きく伸び²²⁸。その大ブームを巻き起こしたため、ゲームセンターリフォームをすることに、一階にクレーンゲーム機とプリクラ機などの遊技設備を設置して、他フロアはビデオ関連で現在に至るまで【図 154】、これらは運営

²²⁸ 初代のプリクラ機「プリント倶楽部」は一台 120 万円で、一部のショッピングモールも注文しており、1996 年末までに合計 8,000 台が出荷され、1998 年末までに後継機「プリント倶楽部 2」は合計 24,000 台を出荷した。小山友介『日本デジタルゲーム産業史 ファミコン以前からスマホゲームまで』人文書院、2016 年 6 月 30 日。(197 頁)

のためスペース数倍の店舗面積が必要となり、中小規模の店舗を設置することは困難である。1996年に、規制緩和によって、ゲームセンターやボウリング場やカラオケルームなどをレジャー施設が併設され、大型複合娯楽施設が次々にオープンした。1997年に、コナミ社「ビートマニア (beatmania)」、「ダンスダンスレボリューション (Dance Dance Revolution)」などの音楽ゲーム機がゲームセンターに遊びを新たな次元へ、その後、他のゲームメーカーもさまざまな音楽ゲーム機が相次いで開発された。この頃から音楽ゲームは楽しむことが男女を問わず、一般大衆に広がって専門コーナーが設置されており、対戦格闘ゲームに代わって、現在ゲームセンターの主力となる。

1990年代を通じて、多数開発されたアーケードゲーム機のハードウェアとソフトウェアの効率性によって消費者に遊びや視覚的な体験でき、これら要素がゲームセンターの運営を支えた。1980年代から1990年代に、都会のゲームセンターは繁華街にほぼ集中し、顧客層はほとんど学生とサラリーマンを熱中させる。地方の個人店と中小企業経営店の新作が遅れておりゲームの種類も少ない、新規顧客は少なくて常連客が多い業態である。この時点のゲームセンターにとって、主要な転換点は二つである。①1991年に、ゲームセンターから開発した「ストリートファイター2」通信対戦台はゲーム環境が整い、対戦文化が急速に普及した。②1995年後半から1996年までにクレーンゲーム機、プリクラ機、音楽ゲーム機は女性消費意欲が高い傾向にあった。

2000年代以降のゲームセンター

2000年以降、ファミリー層向けのメダルゲーム機が人気に、ショッピングモールや娯楽施設や商業施設の設置台数は徐々に増加させる。一方で家庭用ゲーム機とアーケードゲーム基板のパフォーマンスはほぼ同じである。サブカルチャーは商業主義の傾向に、第一の目的は利益を追求することとなり、そのため、多くのゲームメーカーは、家庭用ゲーム機とパソコンオンラインゲーム向けソフトウェアの開発などを始め、アーケードゲームの作品数は大幅に減少される。アーケードゲーム機は衰退期に入ると需要減少が見られ、ゲームセンターの運営収入は徐々に低

下して中小企業が運営する店舗に大きな打撃を与え、プレイヤーたちも去ってしまった。2001年からは、人気アニメ「機動戦士ガンダム」と漫画「頭文字D」をゲーム化した3Dアーケードゲーム機「機動戦士ガンダム連邦VSジオン」【図155】（2001、カプコン社）や「頭文字Dアーケードステージ」【図156】（2002、セガ社）は次々と稼働された。メーカー（開発者）にとって、筐体とハードウェアは低コストで実現、主なコストが研究開発費となる。これらのアーケードゲーム機の開発コストだけでなく、アニメと漫画の著作物も取引コストが非常に高くなる。従って、ゲームセンターには一定数のアーケードゲーム機を購入する必要がある、そうしないとメーカーの利益にならないこと。アーケードゲーム機の購入価格は通常の中小企業にとって手頃な価格ではないから、ゲームメーカーから高価なマシンを購入することは非常に困難であり、中小企業はごく一部を除き、ほぼすべてゲームメーカー直営店で運営されている。2002年からは、ネットワークの普及により、アーケードゲーム機と本格的な連携を初めて実現し、全国ランキングやオンライン対戦やプレイデータの保存を可能にし、インターネットの技術を利用して、ゲームセンター運営の形を変えた。家庭用ゲーム機と比べてネットワーク接続が必須要件になって通信・接続料・定額課金の負担し、ゲームメーカーの定額を徴収するなど、中小企業ゲームセンター運営の重圧を加えられることになった。

アミューズメント施設に子供向けカードゲーム「甲虫王者ムシキング」(2003、セガ社)や「ワンタメ ミュージックチャンネル」(2006、カプコン社とタカラトミー社)などを登場させ、幼稚園から小学校低学年を中心にヒットし、20年代中期までにブームを巻き起こす。ゲームの性質上は小学生が中心となり、ゲームセンターに設置されることが少なく、家族連れでも入りやすいショッピングモール、デパートなどのゲームコーナー【図157】に設置されることが多い。2006年8月から「まちづくり三法(大店立地法、都市計画法、中心市街地活性化法)」の改正法案施行によって、1万平方メートル以上の大規模集客施設や小売業の事業活動が制限され、中小店舗ゲームセンターやショッピングセンター併設店の営業活動が影響は大きく、アミューズメント業界の市場が縮小

する。またメダルゲーム機は専門のメンテナンス要員を必要とするため、店舗のメンテナンスコストも大きな負担になり、2010年頃には、メダルゲーム機の事業規模が徐々に縮小し、一部のゲームセンターにとって利益がないメダルゲーム機は撤収された。そのため、ゲームセンター売上高の半分はクレーンゲーム機で支えられている。また、クレーンゲーム機のビジネス環境をサポートするためのアミューズメント景品メーカーが増えている【図158】。2016年頃、駅前の商店街に中小企業ゲームセンターがほとんど見えなくなり²²⁹、今まで数店舗がレトロアーケードゲーム機で収集と保存ながら運営している。メーカー直営店がほぼ地方の繁華街に集中している。日本政府は2019年10月1日から、消費税を10%に引き上げられ、運営などに与える影響を懸念し、多くのゲームセンターはクレーンゲーム機やビデオゲーム機や音楽ゲーム機などの難易度をやすくなって、一部のアーケードマシンは海外電子マネー【図159】の支払いにも対応して、メーカー直営店の運営は継続的な役に立つ。1995年後半から、現在までのゲームセンターの運営環境の変化は三つである。①2001年頃から2002年までに、アニメと漫画をゲーム化したアーケードゲーム機の購入価格が非常に高くなり、中小企業にとって運営資金不足に陥り、ほぼメーカー直営店や大手複合娯楽施設を運営する。または、ネットワークの利用によって、接続料やゲームメーカー定額課金を徴収するなど、中小企業が抱える経営上の困難になる。②2006年から「まちづくり三法」の改正法案施行により、大規模集客施設の制限等を定めた条例を改正し、中小型店舗で特に影響が大きく、ゲームセンター業界の市場規模が小さくなる。③現在メーカー直営店や娯楽施設に新作アーケードゲーム機の運営傾向が強くなり、中小企業ゲームセンターがほとんどレトロアーケードゲーム機で運営すること。

²²⁹ 主に、2006年から「まちづくり三法」の条例を改正し、中小店舗ゲームセンターで影響が大きくなる。

【図 154】あるゲームセンターに
アーケードゲーム機の設置
筆者撮影 2020年2月7日

【図 155】機動戦士ガンダム連邦
VS ジオン ©Capcom

【図 156】頭文字Dアーケードシ
リーズ ©SEGA
筆者撮影 2020年2月7日

【図 157】あるショッピングモー
ルのゲームコーナー
筆者撮影 2019年8月29日

【図 158】アミューズメント景品
を製作販売する会社
筆者撮影 2020年2月8日

【図 159】アーケードマシンは海
外の電子マネー対応に
筆者撮影 2020年2月7日

まとめ

日本の屋内遊戯場からゲームセンターまでおよそ 94 年、大衆の好む娯楽施設として存在し続けている。その理由として考えられるのはアーケードゲーム機を操作しやすく、魅力的な大音量と大画面で面白さゲームプレイの雰囲気を楽しむ、環境を充実させる存在であるからだ。これまでのアミューズメント関係業界への最も重要な転変は三つである。①1986 年から 1988 年まで、ゲームセンターの汚名を避けるために、変革の推進（暗いから明るくなる）がゲームセンターの重要な役割である。②1990 年前期に、アーケードビデオゲームの収益力は大幅に低下しており、クレーンゲーム機に設置された景品やキャラクターグッズなどを人気商品となり、景品文化を始める。③1995 年後半から 1996 年までクレーンゲーム機、プリクラ機、音楽ゲーム機を投入し、女性の方は消費意欲が高いこと。

第二節 風俗営業法と営業規制

風俗営業法²³⁰

日本戦後の混乱期はナイトクラブが次々生まれ、売春の交渉することを目的として、1948年に「風俗営業取締法」政令を制定した。この頃に生活物資の不足になり、景品当ての遊技機が増えてきた。1953年にパチンコ、玉突場、まあじやん屋の娯楽営業は一気に広がり風俗営業に7号営業ことになり、直に納税を強制する（プレイヤーに利用料金を徴収する）²³¹。警察庁側は1955年10月にパチンコ、まあじやん屋は一時の娯楽を提供すること、遊技結果は賞品を提供しないから行政解釈を示す、日本独特のパチンコ、まあじやん屋は営業ことに対して長年コントロール出来る。当時のアーケードマシンが基本的に景品を提供しないから営業は自由になる。1970年代に、硬貨を払出できるということ違法な賭博営業のエレメカ式アーケードマシンはシングルロケ、酒場、ゲーム場などに設置したものである。

1980年代に、東京都で賭博行為と少年非行の防止対策という議論が起こった。警視庁少年一課は1983年9月までに、東京都で1169ゲーム場の中に、604ゲーム場は「たまり場」化となった。1983年11月、警察側からアミューズメント業界団体に自主規制を求める。その自主規制の求めに対して、アミューズメント業界側からの自主規制内容に問題があって、それに強い反発した。警察側は新規立法の可能性を示唆し、アミューズメント業界にこの立法措置に対して、それに応じなかった。警視庁は1984年3月5日、百貨店にて屋上遊園地の運営を除く、ゲーム場やゲームセンターに対して、風営法の改正法案を発表した。同年4月24日の閣議で自民党から違憲立法の疑い眾議院に提出され、日本アミューズメント業界側は遊技設備の概念が不明確である点を批判した。警視庁は賭博機に不正改造やすく主張し【図160】、健全なアミューズメントゲーム環境整備を確保するため、風営法改正が行われた。同年8月14日に、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（以

²³⁰ 本文では、赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミューズメント通信社、2005年9月21日。（312-328頁）に多く依存するものである。

²³¹ 1989年4月消費税制度が導入され廃止した。

下、風営法²³²⁾ 題名を改正し、1985年2月13日から施行された。風営法第2条で定義され、特定遊興飲食店、ゲームセンター、パチンコ営業、接待飲食、接客業務、性風俗特殊営業が該当する。1985年7月、セガ社「ハングオン」製品は日本全国各地ゲームセンターへ出荷した。セガ社は大型体感アーケード・テレビゲーム機が風営法規制対象外のものであると主張した。警視庁は筐体に類似する運転席が設けられていてドライブゲーム、或いは擬似な飛行機系ゲームを体験については規制対象外とすることが許可された。アミューズメント施設やゲームセンターは1985年2月13日の風営法改正より約31年間、16歳未満は18時以降の入場は制限されており、2016年6月23日に風営法を一部改正し、16歳未満の入場制限の見直しを行った。16歳未満は保護者が同伴であれば最長夜22時まで在店可能となり【図161】、ゲームセンターと風営法の関係は現在に至る。

²³²⁾ 略称法令名は風営法、風適法、風営適正化法である。

【図 161】あるゲームセンター立入規制の店内ポスター。

筆者撮影 2019年12月21日

営業規制

日本ゲームセンターの営業は公安と警察が監督する。店舗経営は善良の風俗、少年の健全育成、公共の安全、秩序維持として、風俗営業に関し法令の風営法第2条第5号営業許可²³⁴と緊急事態宣言²³⁵を受けなければならない。経営者（会社や事業主）が違反を起こした場合、風営法第49条から57条までにより罰則となる²³⁶。2020年時点で警察庁は許可を受けている営業所数は3931軒²³⁷であり、店舗は専門店（メーカー直営店、中小企業経営店）、併設店（娯楽施設、商業施設）とゲームコーナー（ショッピングモール、雑貨店、旅館などで一角に設ける）に区分している。営業を行うには用途地域での病院、学校、図書館、児童福祉施設からは100メートル以内（水平面で測る距離）の設置は禁止されている²³⁸。遊技設備で賭博などの違法行為を誘発しなく、少年等のたま

²³⁴ 風営法第2条に、1号営業は社交飲食店や料理店等。2号営業は低照度飲食店。3号営業は区画席飲食店。4号営業はマージャン店、パチンコ店等。5号営業はゲームセンター等。ゲームセンターは5号営業に該当するものである。資料の出典：神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課

<https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0017.htm>（2021年9月5日検索）

²³⁵ 緊急事態宣言とは国家安全を維持するため政府による緊急権限行使、一般大衆に注意を促す為に宣言すること、又は自然災害、感染症、戦争などに危険が差し迫っていること。

²³⁶ 営業違反の罰則条項は営業無許可、ゲーム機の設置規定に違反、従業員名簿を作成しないことなどである。

²³⁷ 資料の出典：「令和二年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」『警察庁生活安全局保安課』、2021年3月5日。（6頁）

²³⁸ 資料の出典：「風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する柔軟化」『警察庁生活安全局保安課』、平成28（2016）年10月24日。（1頁）

り場の問題を発生させないため、アーケードゲーム機の設置する規制は以下の通り²³⁹である。

規制対象となる遊技設備	規制対象外の遊技設備
メダルゲーム機	機械式等のモグラ叩きゲーム機
テレビゲーム機	プリクラ機
ピンボールゲーム機	疑似体験ゲーム機
クレーンゲーム機	占いゲーム機

またはアーケードゲーム機の賞品で提供は禁止されていて、風営法の第 23 条には以下のような記述がある。

(中略) 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

現在クレーンゲーム機の賞品は例外的に黙認され、ゲームセンター業界は公正な競争秩序の確保のためにクレーンゲーム機の景品金額は 800 円以下²⁴⁰のものとする。

ゲームセンターに関する営業時間は風営法第 13 条の制限により、各都道府県の法令によって 18 歳未満入店の制限が定められる【表 4】。店舗の形態や規模によって異なり通常の営業時間は午前 10 時から午後 24 時まで²⁴¹になり、それ以外は午前 0 時から午前 6 時までの間に営業できない (24 時間営業禁止)。風営法第 22 条の年少者立入禁止により、午後 22 時から午前 6 時までに 18 歳未満が入場禁止され、小中高生の平日は午後 15 時まで入場を制限している。2016 年 6 月 23 日に入場規制が

²³⁹ 資料の出典：「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」『警察庁生活安全局』、平成 30 (2018) 年 1 月 30 日。(4-6 頁)

²⁴⁰ 資料の出典：「アミューズメント施設における景品提供営業のガイドライン」『(一社) 日本アミューズメント産業協会 [JAIA] 』、2019 年 9 月 26 日改正。(1 頁)

²⁴¹ 平日にアーケードビデオゲームのピーク時間帯は午後 20～22 時である。室井貴志・竹本博「月刊アミューズメント・ジャーナル 2021 年 2 月号」『株式会社メディアアミューズメント・ジャーナル』第 21 巻第 2 号通巻 238、2021 年 1 月 30 日。(70 頁)

緩和により、16歳未満は保護者の同伴がない場合は午後18時までに入場でき、同伴がいれば最長午後22時まで遊び可能になる。

保護者同伴いない場合	保護者の同伴が必要
入場可能時間は午後18時まで 北海道/岩手/宮城/茨城/栃木/東京/千葉/埼玉/神奈川/新潟/山梨/長野/静岡/石川/福井/富山/愛知/三重/滋賀/京都/兵庫/奈良/和歌山/鳥取/岡山/広島/徳島/山口/島根/香川/高知/愛媛/福岡/佐賀/大分/熊本/鹿児島	入場可能時間は午後18時から22時まで 北海道/東京/千葉/新潟/山梨/長野/静岡/石川/福井/富山/愛知/三重/滋賀/京都/兵庫/奈良/和歌山/岡山/広島/山口/島根/香川/高知/愛媛/福岡/佐賀/大分/熊本/鹿児島 宮城/埼玉/神奈川/徳島は20時まで。 岩手/茨城/栃木/鳥取は認めない。
入場可能時間は午後19時まで 青森/山形/大阪/宮崎	入場可能時間は午後19時から22時まで 青森/山形/大阪/宮崎
福島 16歳未満、入場可能時間は午後18時まで 18歳未満、入場可能時間は午後20時まで	福島 16歳未満、入場可能時間は午後18時から20時まで 18歳未満、入場可能時間は午後20時から22時まで
長崎 13歳未満、入場可能時間は午後17時まで 16歳未満、入場可能時間は午後18時まで	長崎 16歳未満、入場可能時間は午後17時から22時まで 18歳未満、入場可能時間は午後18時から22時まで
沖縄 18歳未満、入場可能時間は午後20時まで	沖縄 認めない。

【表4】各都道府県の法に基づく入場可能時間²⁴²

²⁴² 室井貴志・竹本博「月刊アミューズメント・ジャーナル 2021年2月号」『株式会社メアミューズメント・ジャーナル』第21巻第2号通巻238、2021年1月30日（85頁）をもとに筆者作成。

まとめ

1970年代日本全国に、テーブル式やエレメカ式アーケードマシンは小店舗、店頭、ゲームセンターなどを広く設置した。

当時のアーケードゲームはオープン懸賞や不当景品を提供しないから営業の自由になる。1980年代に、ゲームセンターで少年犯罪やヤンキーのたまり場というイメージの社会問題となった。この少年非行の防止対策や健全なアーケードゲーム環境整備を導入するため、警視庁は1985年2月13日から風営法法律が施行され、16歳未満青少年は18時以降の入場を禁じる。同年7月に、セガ社の体感アーケードゲーム「ハングオン」は日本全国ゲームセンターへ出荷し、風営法規制対象外の体感アーケードゲーム機が開発されると警視庁側に説明した。警視庁は筐体に運転席が設けられていて擬似なシミュレーションゲームを体験ゲーム機については管理対象外とすることを許可した。

2016年6月23日に風営法が改正され、16歳未満青少年の入場制限の見直しを行った上で、保護者が同伴すれば午後22時まで入館可能。ゲームセンターは風営法に従い、アミューズメントやゲームセンターのアーケード営業は有効的にコントロールされているといえよう。

第四章 サブカルチャーとしてのゲームセンター

第一節 ゲームセンターの文化と社会

1970年代初期

1970年中期に、当時は日本国内のアーケードビデオゲーム機が開発されていなかったため、海外のアーケードビデオゲーム機が導入されたことである。1976年4月にアメリカのエキシディ社「デスレース」【図162】は米国で多くの批判を引き起こした。ゲームの内容は、画面上に車を運転して回りグレムリン（妖精）に衝突して得点する。多くのグレムリンが衝突されると、多くの点数を獲得するというような残酷なゲームである。1977年9月に、横濱ボナンザ・エンタープライゼスにより日本に輸入してゲームセンターに設置されたが、その後、青少年の心理的悪影響を及ぼすことが懸念され、1か月後に撤収された。岐阜県や岡山県や広島県や青森県の青少年育成県民会議「デスレース」を例示して、青少年を保護するための青少年保護条例を改正し、ゲームセンターには18歳未満が入場できないなどへの検討を向ける。1978年に、タイトー社が発売された「スペースインベーダー」テーブル筐体のアーケードゲーム機は喫茶店やゲームセンターで稼働をはじめた。喫茶店にテーブル型ゲーム機を導入する目的が川崎寧生は以下のように記述した。

このような喫茶店でのゲームプレイは、労働時間が長くなり、仕事の合間にゆったり休むことが難しくなっていた1970～80年代の日本都市部において、短時間で精神的ストレスを発散し、次の仕事に向かう気力を生み出すという新たな娯楽の形なのではないかと思われる。²⁴³

²⁴³ 川崎寧生「ビデオゲーム機が導入された喫茶店の役割の見直しーゲーム機が作り出した都市型娯楽の新しい形ー」『Journal of Digital Games Research』Vol.7 No.2、2015年。(9頁)

一方で日本の社会に「スペースインベーダー」ブームを巻き起こし²⁴⁴、インベーダーハウス²⁴⁵【図 163】次々に出てくるし、多くの大人と子供たちはそれに対して熱狂的だった。日本初のゲーム攻略本【図 164】がこのゲームから生まれた。非常に熱中するプレイヤーはテーブル筐体に百円玉を積み上げ何時間もプレイすることができる。当時、日本全国の百円玉の急速な費消を引き起こし、そのためには日本銀行は66億枚²⁴⁶の百円硬貨を緊急に発行した。しかし、当時はこのゲーム機は社会的悪影響を与えた。保護者はゲームが悪い子供たちをもたらすと考えており、子供や少年たちは遊ぶお金が欲しいため、様々な社会問題を起こした。ゲームセンターに多くの少年非行を引き起こし、アーケードゲーム機に百円硬貨を誤認識させる²⁴⁷という犯罪行為、窃盗と脅迫を用いてプレイヤーの財物を強取し、また親のお金を盗むなど青少年に悪い影響の原因として、全体的にゲームセンターが悪い場所という印象が持たれている。そのため、一部の自治体では、中学生・高校生のゲームセンターへの立入禁止している。

1980年代

テーブル筐体の技術を利用して、ゲーム基板を交換するだけで賭博TVゲーム機に改造すると違法ゲーム機賭博店になり【図 165】、当時運営されていた暴力団にとって重要な収入源のひとつである。1982年に、大阪府警は暴力団員から賄賂を受け取るという事件で²⁴⁸、ゲームセンターは大衆に悪い印象を与えた。

²⁴⁴ 当時は日本全国ゲームセンターで、スペースインベーダーの1日に約4億5000万円の売り上げを記録した。加藤裕康『ゲームセンター文化論 メディア社会のコミュニケーション』株式会社新泉社、2017年4月25日。(37頁)

²⁴⁵ スペースインベーダーゲーム機を多数設置したゲームセンターは「インベーダーハウス」と呼ばれる。

²⁴⁶ 前田尋之『アーケードゲーム進化論 シューティング編』株式会社オークラ出版、2016年4月30日。(7頁)

²⁴⁷ 当時、ライターで硬貨投入口の方へ放電し、長い針金を利用し、或いは偽の硬貨を投入して投入口に百円硬貨と誤認識させることが横行した。遠藤雅伸・馬場章『あそぶ！ゲーム展 STAGE.1 デジタルゲームの夜明け』株式会社デジタルSKIP ステーション、2015年12月8日。(59頁)

²⁴⁸ 1982年11月10日、大阪府警察は違法な賭博ゲーム機業者に捜査情報を提供し、業界から賄賂を受け取りの警官汚職事件である。この事件は124名の警察官

1983年1月に、「ゼビウス」アーケードゲーム機よりも、ビデオゲーム音楽が人気が高まってきた。アーケードゲームを中心に、初のゲーム音楽アルバム「ビデオ・ゲーム・ミュージック」販売により、多くのレコード会社はゲーム音楽の良い機会を見てアルバム販売を開始した【図166】。プレイヤーは音楽のメロディーを楽しむことができ、外国にはない日本独自の音楽文化であり、その後、ゲーム音楽関連ニュースの発信も行って、ゲーム音楽ショー【図167】が開催されるなど、特有のゲーム音楽サブカルチャー活動を積極的に進めている。

【図162】 デスレース ©Exidy

【図163】 インベーターハウス

【図164】 日本初ゲーム攻略本
筆者撮影 2019年8月28日

【図165】 違法ゲーム機賭博店内の様子

が処分した。https://book.asahi.com/article/11648008 (2021年7月11日検索)

²⁴⁹ 写真の出典：北村明広「20世紀 ゲームと、夢のアーケード」『株式会社クレタパブリッシング』第17巻第6号通巻230、2016年5月。(90頁)

²⁵⁰ 写真の出典：遠藤雅伸・馬場章『あそぶ！ゲーム展 STAGE.1 デジタルゲームの夜明け』株式会社デジタルSKIPステーション、2015年12月8日。(34頁)

²⁵¹ 写真の出典：北村明広「20世紀 ゲームと、夢のアーケード」『株式会社クレタパブリッシング』第17巻第6号通巻230、2016年5月。(91頁)

【図 166】今でも多数のゲーム音楽アルバムをリリースする（筆者私物）

【図 167】ゲーム音楽ショー
筆者撮影 2020年2月8日

アーケードビデオゲーム中で終了ときにゲームオーバー（GAME OVER）を出すようになっていてゲームのランキングとハイスコアはアーケードゲーム機に記録する【図 168】。1980年代から1990年代にかけて、日本各地のプレイヤー達はスコアネームをよく使ってゲームサークルのメンバーを結成した。インターネットがなかった時代で、点数の高いプレイヤー達を集計してゲームセンターにハイスコアボードに載せる。当時は「マイコン BASIC マガジン」や「BEEP」や「ゲーメスト」アーケードゲーム専門雑誌【図 169】などを発行し、日本全国ゲームセンターのハイスコアを集計する。これらの専門誌はゲームハイスコア集計とゲームの情報を扱うことだけでなく、アーケード専門的な技術知識や業界全体の環境やパソコンなどまで幅広いジャンルを扱って、当時のアーケードゲームのプレイヤーにとって貴重な情報源になり、デジタルゲームの若者文化と IT 知識の役割を果たす。またコミックスは日本の娯楽の定番として、漫画もアーケードゲームとゲームセンターなどの影響を受け、日本の漫画作品にゲームセンター関連のシーンで登場することが多く【図 170】デジタルゲームの庶民文化にまで広まり、今までも同人作家のコミックス作品の創出と発表を続ける²⁵²。

²⁵² 例を日本の人気漫画家、押切蓮介（おしきり れんすけ）はゲーム漫画「ピコピコ少年」、「ハイスコアガール」、アーケードゲームを背景として漫画作品であり、ゲームセンターに設置されていたエレメカやL筐体などを描いている。北村明広「20世紀 ゲームと、夢のアーケード」『株式会社クレタパブリッシング』第17巻第6号通巻230、2016年5月。（18-21頁）

1980年代後半から、アーケードゲームに女性キャラクターが取り入れられて、オタクに注目されるようになった。例を1986年の「アテナ」(SNK社) ビキニ主人公はアテナ姫【図171】を操作して、キャラクター自身を強化しながら進むアクションゲームであり、同年に「奇々怪界」(タイトー社) 主人公は可愛い小夜ちゃん【図172】が七福神を救出するために妖怪たちと戦うシューティングゲームである。また、脱衣麻雀ゲーム機がゲームセンターの奥に設置されていた。1986年から1990年代にかけて脱衣麻雀最盛期となる。例を1987年の「スーパーリアル麻雀」(セタ社) は、アニメーションとして脱衣画像【図173】が使用されている。ゲームを勝ったら対戦相手の女性キャラクターの服を一枚脱ぐ、全裸までに目指されている。ゲームが途中で負けた場合はコインを投入すると、ゲームが遊び続けられるため、ゲームをクリアしようとしたくて、大金を注ぎ込む人が少なくなかった。当時にゲームセンター閉店時間後、店員は深夜に店内で遊んでいた人もいたと言っている。少年達の憧れの脱衣麻雀ゲーム機は、サラリーマンがよく利用していた。

RANK	SCORE	NAME	START
1ST.	3487020	AKD	1
2ND.	111111	T. T	1
3RD.	89400	KON	1
4TH.	32840	IPP	1
5TH.	20170	2AM	4
6TH.	11197	45T	2
7TH.	11196	TAK	1

CREDIT 0
9
© SEGA 1988

【図168】アーケードゲーム機の高スコア記録

【図169】例をアーケードゲーム専門雑誌「マイコン BASIC マガジン」

²⁵³ 画像の出典：<https://www.suruga-ya.jp/product/detail/ZNOW01192> (2021年9月24日検索)

254

【図 170】漫画作品でゲームセンターのシーンが使われる

255

【図 171】「アテナ」©SNK ビキニ主人公はアテナ姫

256

【図 172】「奇々怪界」©TAITO 主人公は可愛い小夜ちゃん

【図 173】「スーパーリアル麻雀 PII」©Seta のアニメーション脱衣画像

1990 年代以降

1990 年代頃に、稼働されたビデオシューティングゲーム機はゲームセンターに売上高が大幅に低下しており、クレーンゲーム機に提供される景品が好評になって客層が広がった。クレーンゲームが人気の理由のひとつは、当時の非常に人気アニメやゲームキャラクターの景品を投入した点である。プレイヤー側としては攻略を考えることは非常に重要であり、多様なスキルを互いに磨いてゲームを勝負する。また、プレイヤー同士の間で、取りやすい店と、簡単ではない店などの情報が交換さ

²⁵⁴ 画像の出典：北条司「シティーハンター27 都会のシンデレラ!!の巻」『集英社』、1990 年 8 月 15 日。(130 頁)

²⁵⁵ 画像の出典：https://retrogamegoods.com/gamegoods_item/snk_アテナ_攻略マニュアル (2021 年 7 月 25 日検索)

²⁵⁶ 画像の出典：https://retrogamegoods.com/gamegoods_item/flyer/タイトー_奇々怪界_チラシ (2021 年 7 月 25 日検索)

れている。景品を手軽に手に入れる店舗には、一人に何回までそういう制限された店舗もあった。

「ストリートファイターシリーズ」はゲームセンター業界全体を大きな環境が変化した。「ストリートファイター2」は対戦型格闘ゲームの祖先と言え、1991年に対戦格闘ゲーム時代の幕が開く。登場キャラクターの各種の特殊技や必殺技を持つ。ゲームの複雑な操作がプレイヤーにとって非常に魅力的である。プレイヤー間に戦術と戦略を練り合わせて戦う特徴的であり勝者の卓越性を示し、CPUを倒すためやプレイヤー間に対戦という要素に魅力が加わって、プレイヤー達は勝つ楽しい時間を過ごすことができるし、ゲーム中に短時間で楽しみながらお互いコミュニケーション（ゲームを協力と合意形成）と目的（ゲームを勝つこと）の要因であり、観客も立ち話が楽しいゲームセンター文化の特徴である。当時は「ストリートファイター2」に関するイベントが頻繁に開催されて、ゲームセンターの収益が増加しただけでなく、ゲーム観戦者と対戦者の間で人気が増え加速的に出てきた。期間中に全国ゲームセンターの予選大会が開催され、予選通過者は日本全国のゲーマー達と実力勝負を競い対戦を行う。しかし、このゲームが短時間で勝敗を決定するため、失敗したプレイヤー達の多くはこのアーケードゲームのプレイをやめてしまい、石井ぜんじによればゲームセンターでプレイヤー間で、微妙なマナー問題を発見した。裏ワザを使ってマナーに違反し、その一方で、勝つためには何もできるという見方もあり、プレイヤー間には意見の対立でよく衝突することがあった。ゲームセンターの視点から見方はプレイヤー達それぞれの価値観が異なり、運営という観点として介入することは難しい状態にあった。この問題を解決するため、ゲームセンターに無制限台と通信対戦台が登場したこととなる。無制限台は一人でも連続して何回でもプレイすることであり、ゲームプレイ中、相手が乱入し対戦することができないため、一人で遊び空間を作り、他のプレイヤーと戦いを回避することもできる。通信対戦台は2台の筐体を背中合わせて、通信用のケーブルでつなぐ1台になり、ゲームプレイ中は相手の顔が見えずに乱入対戦することができる。このようなテーブル筐体と比べると、ゲーム中、他人と顔を合わせる必要がなくなり、一人で遊ぶ

ことに集中できるメリットがある。今までもこれらの2つの仕掛が多くのゲームセンターに設置されている。「ストリートファイター2」のゲームでは、プレイヤーは優勝を目指すことに加え、自己表現、競争者と互いに尊重し合うことと観客の四つの要素を大事にしているのである。このゲームもあふれるキャラクターでプレイヤーを魅了する。特にゲーム内の人気キャラクターである春麗【図 174】は人気を博した。実際に、カプコン社はこのゲーム開発時、オタク文化を意識していなかった。現在はゲーム以外などのメディア化作品、漫画、映画、テレビアニメ化が実現した²⁵⁷。この時点からゲームセンターはオタク文化の発信地であることを多くの人が認め、石井ぜんじは以下のように述べた。

この時点でゲームセンターは、広い意味でオタク文化に組み込まれたといえる。時代を追うに従い、ゲームセンターは文化の発信地として、多くの人が認められる場所になっていった。²⁵⁸

この時期までにプレイヤー達の考え方としてはゲームセンターの楽しさを発見し、現実で社会的役割離脱へ。しかし、当時の日本社会は非行の温床、不良、オタク、引きこもり、一人遊びが好き、社会不適合者などと非難され、このような大衆文化の下位文化を承認しなかった。

1978年頃から1990年代後半にかけて、「スペースインベーダー」や「ストリートファイター2」やクレーンゲーム等々がハイスコアと景品を獲得するだけでなく、プレイヤー間はゲームを媒介として直対面な遊び文化のかたちで形成した。2002年頃から、ネットワークの推進により多くアーケードゲーム機はネットワークの技術を導入し²⁵⁹、対面とは異なる間接的な遊びが特徴になり、多くのゲームセンターが直対面の遊

²⁵⁷ 1994年8月に「ストリートファイター2」劇場版アニメ、12月にハリウッド映画は公開。1995年4月にテレビアニメ「ストリートファイターIIV」を放映開始。

²⁵⁸ 石井ぜんじ『ゲームセンター・クロニクル 1972-2017』スタンダード株式会社、2017年4月10日。(213頁)

²⁵⁹ 例を近年では新型コロナウイルス感染拡大を受け、24時間オンラインクレーンゲームプレイすることでき、プレイヤーもらえた景品は送料無料で自宅まで届ける。

びを安定させるために、独自にイベントを開催し、顧客の確保に力を入れた。

1995年に、女性客向けのプリクラはゲームセンター売上として大きな役割を果たした。特に10代の女子中高生達は良い仲間だけではなく、あまり親しくない人とも自画像シールを交換できている。自分撮り写真をプリクラ手帳に貼り集め、また、ゲームセンターにプリクラ掲示板に友人や仲間の誇示することを楽しんでいることになった。しかし、加藤裕康は考察のために、新宿歌舞伎町のゲームセンターに行ったが、女の子達はプリクラ掲示板で交際希望メッセージ書き込み²⁶⁰、中年男性がプリクラ掲示板の前に女の子を物色する、などの現象を目撃したという。このように、プリクラ掲示板から援助交際などの社会問題へと発展することとなった。ゲームセンターはこの問題を排出するため、2000年頃には女性客に優しい遊び環境を作り、男性だけ立ち入り禁止され、男女とも出入ることできるになる【図175】。又はコスチュームを借り、女性客キャラクターに扮して若い女性に好評し第二次プリクラブームになった。これまで加藤裕康の考察によれば、プリクラ利用動機の因子は三つである。①友人関係の確認すること（存在感）②友達の保有数を誇示すること（展示的価値）③日常の記録と記念。²⁶¹

【図174】「ストリートファイター2」人気キャラクター「春麗」

【図175】プリクラ男女とも利用できる
筆者撮影 2019年8月30日

²⁶⁰ 加藤裕康『ゲームセンター文化論 メディア社会のコミュニケーション』株式会社新泉社、2017年4月25日。(314-315頁)

²⁶¹ 加藤裕康『ゲームセンター文化論 メディア社会のコミュニケーション』株式会社新泉社、2017年4月25日。(275-278頁)

1997年12月に、業務用音楽ゲーム機「BEMANI」シリーズ（コナミ社）は大ヒットになり、ゲームセンターで音楽アーケードゲーム機を中心に稼働させ、各メーカーはさまざまな音楽ゲームが次々開発されたこと。その後、「BEMANI」シリーズどんどんマニアック層向けになり高難易度化が進んだ。一方2001年に、二本のバッチで叩くことだけ操作を単純化になり「太鼓の達人」（ナムコ社）は大衆に広がった音楽アーケードリズムゲーム機が登場、初心者でも楽しめることが魅力であり、プレイ中ライフに同じようなことへの感覚である。ゲームミュージック曲はプレイヤーのプレイ意欲に影響を与えるようになり、今でも追加楽曲やバージョンアップされていく。近ごろはゲームランキング上位を実現、鼓面によってハイスコアを獲得する為に、鼓面部分を盗む高校生犯罪行為が多発した。しかし、あるショッピングサイトでアーケード用「太鼓の達人」の鼓面部分が一万円以上の価格で売れていて、ゲームセンター業界関係者によると不正転売を疑う声が浮上する²⁶²。近年は各店舗の音楽アーケードゲームEスポーツ大会が開催され、プレイヤー達がこのイベントを毎年開催できるように望んでいる。しかし、最近では音楽アーケードゲーム機のプレイヤー数を減らすことが分かり、月刊アミューズメント・ジャーナルはビデオゲーム最近の動向を以下のように記述した。

大会化が進むと「上を目指さないプレイヤーは不要」という誤解も生まれやすい。音楽ゲームでも「上手な人が優先されるのは当然。下手な人は譲るべき」といった誤った考えのプレイヤーが散見される。「そうしたプレイヤーを排出するために、他のプレイヤーはもっと頑張る（店舗も応援する）べき」という考え方も一理あるが、実際にはプレイヤー数を減らしていく要因にもなっている。²⁶³

²⁶² 2019年5月から8月までに、朝日新聞デジタル記事「太鼓の達人」の鼓面を盗んだ疑い逮捕や書類送検という報道が相次いだ。

²⁶³ 室井貴志・竹本博「月刊アミューズメント・ジャーナル2021年1月号」『株式会社メアミューズメント・ジャーナル』第21巻第1号通巻237、2020年12月28日。（72頁）

1999年にアーケードカードゲーム「ダービーオーナーズクラブ」(セガ社)稼働を始め、カードで新たな遊び方を形になること。親子へ「甲虫王者ムシキング」(2003、セガ社)や「ワンタメ ミュージックチャンネル」(2006、カプコン社とタカラトミー社)やゲーマー達向けの「艦これアーケード」(2016、セガ社)などのアーケードカード機種が登場し²⁶⁴、消費者にとっては、ゲームをプレイするだけではなく、主にゲームカードを収集するものとなり、ゲーマー達の間はカードの交換活動も盛んに行われている。アーケードカードゲームはプレイヤーにとってはお金が非常にかかるゲームである。ファンが多いのでレアアイテムの取引量が多く、レアカード取引額が高額に²⁶⁵普通のプレイヤーの手に渡らないことになる。

アーケードコンテンツの海外展開

コンテンツ(英語: content)は、様々なメディア上で内容と中身から構成される情報の内容を指し、創造性や文化的価値や芸術性が高いこと²⁶⁶。日本娯楽文化コンテンツの中に、アニメや漫画やゲームなどは高い品質の事実であり、世界市場で受け入れる理由としては楽しい、面白いものである²⁶⁷。この大衆の流行文化として認知され日本の伝統文化と並び、ブランド戦略と文化経済産業の分野となる。

日本アーケードゲーム産業は米国製技術の影響を受けながら本格的に開始された。1980年代前期から1990年代後期に、日本アーケードゲームのキャラクターやコンテンツなどは芸術価値を付加することと独自の美学と考えられる。その時に、日本製アーケードコンテンツは有力な輸出商品となり、十分な国際競争力をもつ娯楽コンテンツ産業と思われ

²⁶⁴ カードショップ-遊々亭により、現在営業中のアーケードカードゲーム機は23機種である。<https://yuyu-tei.jp/> (2021年8月22日検索)

²⁶⁵ 例を「艦これアーケード駆逐艦秋月」カードは1枚30万円で高額転売されていたことがある。<https://aucfan.com/times/archives/15962> (2021年8月22日検索)

²⁶⁶ 山口広文「コンテンツ産業振興の政策動向と課題」『国立国会図書館調査及び立法考査局 レファレンス』、2008年5月。(68頁)

²⁶⁷ 梶山寛『テレビゲーム文化論-インタラクティブ・メディアのゆくえ』株式会社講談社、2001年10月20日。(112頁)

る。こうした創造性が豊かなアーケードコンテンツはソフトウェアと密接な関係にあり、海外メディア作品創造の源となる。それに市場価値や知的財産権ビジネスモデルに変換し、日本製サブカルチャーの地位を引き上げた。この目に見えないサブカルチャーソフトパワー発信能力は文化力的一种であり、言語や国籍文化の壁を超えて諸外国に普及することになる。この目にはできない文化の考え方について、四方田犬彦は以下のように記述した。

メディア学者である岩淵功一は、こうしたグローバル化した状況に乗じて外国へ出て行く日本の文化商品は、「文化的無臭性」を属性として帯びることになると説いている。具体的に彼が想定しているのは、ハード面ではカラオケとウォークマン、ソフト面では村上春樹の小説や押井守の『攻殻機動隊』といったアニメである。こうした文化商品は一見したところ、日本や日本文化を表象しているように見えない。眼に見える形で日本を感じさせる記号はほとんどないし、日本をめぐって外部が作り上げてきたステレオタイプの映像とも明確に距離を取っている。²⁶⁸

事実上、開発メーカーはアーケードゲーム開発時にメディア化作品と海外への浸透活動を意識していなかった。例を1980年10月に、ナムコ社（現：バンダイナムコエンターテインメント）は米国ミッドウェイ社²⁶⁹と業務提携し、翌年にミッドウェイ社独自開発「ミズ・パックマン」販売を始める。そして米国で楽曲「パックマン・フィーバー（Pac-Man Fever）」（1982年）が記録的な売り上げ²⁷⁰になり、これからパックマンシリーズのアニメや関連商品を海外展開する。

²⁶⁸ 四方田犬彦『「かわいい」論』ちくま新書、2006年1月10日。（182-183頁）

²⁶⁹ ミッドウェイ社（Midway Games Inc）は、かつて存在した米国ゲーム会社であり、経営悪化により2009年に倒産した。
<https://www.reuters.com/article/us-midway/midway-files-chapter-11-protection-for-u-s-operations-idUSTRE51B61K20090212>（2022年1月31日検索）

²⁷⁰ Matt Alt『日本製造，幻想浪潮：動漫、電玩、Hello Kitty、2Channel，超越世代的精緻創新與魔幻魅力』（許芳菊訳）聯經出版事業股份有限公司、2021年7月。（309頁）

1990年代に入り、パソコン通信網の普及²⁷¹によってモダニティ²⁷²の付加価値を発揮することになった。当時、日本開発のアーケードコンテンツが米国映画会社から知的財産ライセンス料をもらうという²⁷³。例をアクション洋画「ストリートファイター」（1994年、ジャン＝クロード・ヴァン・ダムが出演）やテレビアニメ作品「ストリートファイターUSA」（1995年から1997年に）などはカプコン社「ストリートファイターシリーズ」アーケードコンテンツの影響を受けた。

まとめ

日本のゲームセンターは大衆の好む娯楽文化として存在し続け、当時の情報技術発展、市場経済の変化、社会現象のことが密接な関係にある。その理由として考えられるのはゲームセンターでゲーム中に魅力的なコミュニケーションで面白さゲーム遊びを味わたり、遊び環境を充実させる存在である。まとめて見ると日本のゲームセンター文化の特徴と社会現象は四つである。①ゲームセンターは商業主義の中心に、経営者と消費者層の両方に大きな相互作用がある。②ゲームセンターの空間に現代社会の規範から逸脱行動を示し、独特の消費行動がある。③時間と空間の変化に伴い、ゲームセンターに多様性の発展と進化を続け、一般大衆に相互関係が成立と価値認識を促進する。④ゲームセンターに少年犯罪の行為が懸念され、社会に迷惑になるという見方が強い。⑤1980年代から1990年代までに、開発メーカーはアーケードコンテンツがメディア市場に進出することを意識しなかった。海外メディア市場を通じて日本のブランドが成功する。

²⁷¹ 日本は1985年から、アナログモデムで世界規模のネットワーク群を相互に接続すること。

²⁷² モダニティ（英語：Modernity）とは、社会や経済や文化的な状況を記述するため、よく使われる言葉である。

²⁷³ https://lp.p.pia.jp/shared/cnt-s/cnt-s-11-02_2_40417b9a-50da-40cd-bdf8-8bf5808b7995.html（2022年1月31日検索）

第二節 利用者のアーケードゲーム利用と満足

調査目的

現在、ゲームする人々は様々な場所で見られる。バス、電車内に携帯ゲームやスマートフォンゲームする人がいる。家にパソコンゲームや家庭用ゲーム機を使う人がいる。一方で、ゲームセンターにアーケードゲーム機で遊んでいる人もいる。日本の歴史的にアーケードゲームは主にゲームセンターに設置され、悪影響を与えることを意味する。例えば、ヤンキーのたまり場、暗い、汚い、賭博行為、少年非行というイメージなどであり、1986年に、ゲームセンターの雰囲気より明るくなり、人々が入りやすい店舗になる。現在は様々なアーケードゲーム機、携帯型ゲーム機、家庭用ゲーム機とからパソコンオンラインゲームまでに接して、さらにスマートフォン向けゲームアプリ普及率は年々増加傾向にあり、多くの利用経験者はゲームメディアに囲まれる。

こうしたアンケートは、雑誌「月刊アミューズメント・ジャーナル²⁷⁴」でも行っていた。ここに掲載されたアンケートは、ゲームセンターで消費者の行動変容、実態、意識、感想、意見などの経験を聞き、消費者の情報源を把握することを目的としたもの一つである。事業者と消費者のコミュニケーションを図るため、短期間で経営者に役に立つ営業目的に使用され、消費者の心理的距離を示し、セールスプロモーションの要素を指す。これに対しては、本論文の調査では文化的要因の論説として、サブカルチャーに対する理解を求めることを目的とする。こうした利用者の視点からアーケード調査を行い、どういう理由がアーケードゲーム機で遊ぶリサーチクエスチョンを立てるのか、こうした利用者層からの考えや経験をデータ収集という形で行われる。

²⁷⁴ 月刊アミューズメント・ジャーナル（英語：Amusement Journal）とは、アーケードゲーム業界全般の動向や最新機種種の発表するなどの業界誌である。

調査概要

利用者に対して利用と満足研究の一般的な定義について、竹下俊郎は以下のように述べた。

「利用と満足研究」は、人々がマスメディアをどう利用し、そこからどのような満足（欲求充足）を引き出しているかを分析する「受け手研究」の主要アプローチのひとつで、個人の〈欲求 needs〉を分析の起点として、人々が〈欲求充足〉のために、メディアをどう役立てているのかを追求する。²⁷⁵

大坪寛子「利用と満足」の先行研究によると、1995年にウィンドウズ95が発売され以来、インターネットが一般に普及するようになり、インターネット調査法の研究が増加している。今日まで、インターネットで調査を続けているという²⁷⁶。この構造と概要を提示していること価値があると思われる。今回は、利用者として利用と満足研究のアフォーダンス手法²⁷⁷【図176】を用いて、ネットリサーチ調査票を作成し、完成した調査票にはデータを集め、分析し、その結果は消費するゲームメディアを選択の理由と文化の意識という基礎資料としてまとめた。本研究の調査は2020年6月から11月までの間に実施した²⁷⁸【図177】。調査対象者は日本国内在住の16才以上から50代男女のゲームセンター利用経験者204名を対象として調査を行っており、有効回答数は198人²⁷⁹である。

²⁷⁵ 竹下俊郎『現代社会学事典』弘文堂、2012年。

²⁷⁶ 大坪寛子「コミュニケーション欲求とメディア利用－「利用と満足」研究枠組みによる今日的検討－」『慶應義塾大学大学院社会学研究科博士論文』、2019年。（22頁）

²⁷⁷ アフォーダンス理論（Affordance）は、アメリカの知覚心理学者ジェームズ・ギブソン（James Jerome Gibson）が提唱した概念であり、環境による特定の情報を抽出へ、直接知覚することで解釈可能である。

²⁷⁸ 新型コロナウイルス緊急事態宣言の影響を受け、感染拡大のリスクを減らすため、不要不急の外出を自粛し、まだ、ゲームセンター施設はやむなく臨時休業、営業時間の短縮要請に踏み切った店舗が多くなり、直接店に来られる客は少し減った。

²⁷⁹ 利用することないは含まれない。

【図 176】本研究はアフォーダンス概念を基に作成した概念モデル図

【図 177】新型コロナウイルス感染症流行下でのインターネット調査期間

この調査ではグーグルドライブでアンケート調査票²⁸¹を作成して配布すること。このWEBアンケートには、主にアーケードゲームのサブカルチャー認識と消費者の行動を理解するため14問であり、4つに分類する。①利用者：性別、年齢、学歴、その人の帰属する人口統計的属性の基本情報データ。②動機：アーケードゲーム機の遊び動機の要因。③手段：アーケードゲーム機を利用する種類とよく利用するゲームマシン

²⁸⁰ 画像の出典：<https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/entire/>（2021年10月31日検索）を基に加筆した。

²⁸¹ グーグルドライブのアンケート調査票はhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeykfwZadPxOir0dwXVNVCPZvGks10mjpgvWlm5_5-pC2oPEw/viewformにある。

のデータ収集。④アーケード文化の意識：アーケードゲーム機のメッセージを受信と文化認識。

調査された利用者の有効回答人数は 198 人、うち男性 93 人、女性 105 人であった。年代は 30 代から 50 代までで 7 割近い社会人であり、学歴の割合は大学以上が 7 割以上である【図 178】。1995 年後半から女性を中心としたクレーンゲーム機、プリクラ機、音楽ゲーム機などのアーケードゲーム機は消費意欲が高いことが分かった。本調査によると、アーケードゲーム機の利用者は女性の割合が高い傾向と考えられる。

【図 178】男女比、年代別と学歴の調査参加率

動機、手段、利用と文化的アイデンティティ

1968 年頃、日本人の余暇時間は著しく増加した。様々な娯楽施設、娯楽場、個人経営店などのゲームセンターが一気に登場した。1986 年から風営法の規制に適用されるゲームセンター改革を推進しており、1996 年に、規制緩和によって、大型複合娯楽施設が増加を始めた。本調査のアンケート結果によって、利用者はアーケードゲーム機を遊ぶ動機【表 5】については、ゲームセンターでゲームをする動機は「時間つぶしに」が 3 割近い、「気分転換に」は 2 割くらい比率があり、利用場所は「娯楽施設」が 3 割以上であった。

よく利用するアーケードゲーム機については、男性はテレビゲーム 18%、メダルゲーム 11%、クレーンゲーム 13%、ドライブゲーム 13%、ゲーム実況を見る 13%の割合がある。女性はクレーンゲーム 17%、プリクラ 10%、ドライブゲーム 10%、音楽ゲーム 17%の割合を占めていることが分かった。よく利用するゲーム機器は男性アーケードゲーム機 21%、

家庭用ゲーム機 21%の割合がある。女性は家庭用ゲーム機 16%、携帯ゲーム機 16%の比率がある。アーケードゲーム機の利用者は男性 21%が明らかになり、女性は僅 7%でしかない。2010年代にはスマートフォンが急速に普及しており、手に入れやすいスマホアプリゲームは、男性 33%の割合であり、女性 43%の割合を占めていることである。

質問	回答 ²⁸²	男性		女性	
		人数	百分率	人数	百分率
ゲームセンターに遊びに行きたい理由	店内の雰囲気が良い	27	14	27	14
	AC機は楽しめる魅力がある	36	19	34	18
	広範な人間関係をつくる	11	6	7	4
	時間つぶしに	54	29	53	28
	景品を獲得に	22	12	24	13
	気分転換に	38	20	44	23
アーケードゲームを遊び場所	個人店や中小企業経営店	35	22	16	10
	メーカーの直接運営店	37	24	29	17
	娯楽施設	52	33	76	46
	商業施設	32	21	45	27
どの種類のアーケードゲームで遊ぶ	エレメカ	8	3	9	4
	テレビゲーム	49	18	22	9
	メダルゲーム	31	11	18	8
	クレーンゲーム	36	13	41	17
	プリクラ	7	3	24	10
	ドライブゲーム	35	13	24	10
	ガンシューティング	26	9	14	6
	音楽ゲーム	17	6	40	17
	レトロゲーム	15	5	1	0
	その他の体感ゲーム	11	4	18	8
	VR	7	3	13	5
ゲーム実況を見るだけ	35	13	15	6	
よく利用するゲーム機器	アーケードゲーム	39	21	11	7
	家庭用ゲーム	38	21	26	16
	携帯ゲーム	34	18	42	26
	PC オンラインゲーム	13	7	14	9
	スマホゲーム	60	33	70	43

【表 5】 ゲームセンター利用者の動機と手段

²⁸² 利用経験者は一つ質問に対し複数回答である。

続いてはアーケードゲーム経験者の利用実態調査【表6】。まずは遊ぶ利用頻度と影響について、月5回以下利用者が男性78%、女性利用者が90%を超える。ゲームセンターで遊ぶ時間は、1回あたり30分未満の利用者は男性5割弱、女性6割強となっている。ゲームセンターに一緒に行く人は、「友達と」利用者は男性38%、女性53%である。「一人で」は29%男性層で高く、女性層では17%となり、「家族と」利用者は男性22%、女性は17%であり、この時点の結果は「友達と」の比率が高くなっている。ゲームセンターでの使用金額は、1回あたり「500円まで」「500円～1000円」が強い、「500円まで」は男性層が46%で高く、女性層が56%高くとなり、「500円～1000円」は男性層が38%、女性層が33%である。1000円以上が男女共に10割弱となっている。

ゲームセンターで遊ぶことが日常生活に与えた影響については、男女共に個人的な日常生活に影響はほとんど少ない。しかし、消費支出の増加は女性層22%気になる人が多い。「ストレス解消」は男性層が34%であり、女性層が40%の結果である。

質問	回答	男性		女性	
		人数	百分率	人数	百分率
ゲームセンターで一ヶ月間に遊ぶ頻度	5回以下	73	78	98	93
	5～10回	17	18	6	6
	11回以上	3	3	1	1
ゲームセンターで1回あたり遊ぶ時間	30分以下	48	52	71	68
	30分～1時間	28	30	22	21
	1時間～2時間	11	12	10	10
	2時間以上	6	6	2	2
誰と一緒にゲームセンターに行く	一人で	27	29	18	17
	カップルで	4	4	9	9
	グループで	4	4	0	0
	友達と	35	38	56	53
	同僚と	3	3	4	4
	家族と	20	22	18	17
ゲームセンターで1回あたりゲーム代	500円まで	43	46	59	56
	500円～1000円	35	38	35	33
	1000円～3000円	10	11	7	7
	3000円以上	5	5	4	4

ゲームセンターで遊ぶことは、個人的な日常生活に影響は（複数回答）	ストレス解消	50	34	66	40
	健康に影響がある	8	5	5	3
	仕事・学業に影響がある	6	4	7	4
	消費支出が増加	12	8	36	22
	ゲームの達成感を味わえる	34	23	25	15
	影響ない	37	25	28	17

【表 6】 アーケードゲーム機経験者の利用実態

ゲームは日本の文化を象徴であり、メーカー側の新商品開発と消費者社会の形成によって経済の構造を良い方向に向かう。今までの様々なゲーム機は社会に浸透し、人々の生活や多様な発展となり、内容価値を獲得は常に変化している。今回のアーケードゲーム文化に関する意識調査の結果について、「アーケードゲームやゲームセンターに関連する最新記事は気になるか」は「気にしない」の回答が男性 48%、67%女性であり、アーケードゲームは日本国内独特なゲーム文化と思いは「はい」の答えは男性 54%であり、44%女性でもある【表 7】。

質問	回答	男性		女性	
		人数	百分率	人数	百分率
アーケードゲームなどに関連する最新記事は気になる	はい	28	30	15	14
	いいえ	45	48	70	67
	何とも言えない	20	22	20	19
アーケードゲームは日本独特なゲーム文化と思われる	はい	50	54	46	44
	いいえ	22	24	34	32
	何とも言えない	21	23	25	24

【表 7】 アーケードゲーム文化に関する意識調査の結果

まとめ

1965 年代に日本国内でアーケードゲーム機は一気に増え、映画館、ボウリング場、ゲームセンター等に設置された。1996 年に、規制緩和により、ゲームセンターが併設され、大型複合娯楽施設が次々に開店し、女性にも消費意欲が高くなる。現在のゲームセンターは大型ショッピングモールやスポーツレジャー施設や娯楽施設に複合され、街に溶け込んだ憩いの場になり新たな電子娯楽の形となり、1965 年代の原点に回帰しつつ新たな進化に向う。本調査によると、ゲームセンターでゲームをする「時間つぶしに」、「気分転換に」の調査結果を合わせて 5 割くらい比率になり、利用頻度は月 5 回以下の利用者が 8 割くらいである。今でも、利用者はゲームセンターに短時間の娯楽としてストレスを解消される。半数くらい利用者は日本社会独特のアーケードゲーム文化的アイデンティティを肯定的に位置付ける。

第三節 アミューズメント産業の現状

調査目的

今はアーケードゲーム機で短時間の娯楽として人が確認された。現在スマートフォンゲームアプリ普及率が年々増加の傾向があり、人々は多数のゲームメディアに囲まれる。業界にとって、技術革新や市場競争が激しく、競争環境が不断に変化し、こうしたゲームセンターと開発メーカーの視点から実態調査を行う必要がある。産業に関する課題や将来像等を把握するため、本研究ではアーケードゲーム関連の業界に対して以下のリサーチクエスチョンを立てる。①ゲームセンターに現在の実態と展望。②スマートフォンゲームの普及率が高い中にアーケードゲームメーカーの開発を続ける力は何か。

調査概要

今回の調査対象者は日本国内のゲームセンター業者のアンケート調査であり、ネットリサーチ調査票²⁸³と郵送調査票を作成して配布する。完成した調査票で集めたデータは分析の形に整理することである。関連の業者アンケート調査は2020年6月から11月までの間に実施した。ゲームセンター業者は40社²⁸⁴を対象とした調査を行っており、回収数は9社²⁸⁵【図179】と極めて少ない。このアンケートには、主にゲームセンターの文化認識を理解するための12問であり、それを3つに分類する。①業者：開業規模と経過年数等の会社属性データ。②経営：具体的な経営形態と理由。③文化の意識：社会にどのような文化の果たす役割と機能。今回は業者の調査対象者に対して、個人店や中小企業経営店の回答数は7社を占める。

²⁸³ グーグルドライブのアンケート調査票は
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh1Y6hYj6ug62dIZzZ-t0v0hLrk5dVHnXUGa4KWrCw2Zw/viewform>にある。

²⁸⁴ ネットリサーチ調査票25社と郵送調査票15社へ配布したものである。

²⁸⁵ ネットリサーチ調査票の回収数は7社、郵送調査票の回収数は2社である。

【図 179】 ゲームセンターの運営形態と調査参加社数

現在の実態

調査によると、ゲームセンターで消費者の決済方法は全般的にコイン（硬貨）であり、来客動向は「一人で」36%、「客同士」32%と「友達と」28%である【図 180】。

【図 180】 ゲームセンターに決済方法と来客動向

ゲームセンター将来的な経営形態の回答²⁸⁶については、「海外に文化発信可能性を考える」の割合が31%と最も高く、次いで「歴史に関連した観光スポットをつくる」23%となっている【表 8】。今どき経営困難の理由については、「運営資金の調達が難しい」と「消費増税の増加」の割合は各18%となり、「高品質なスマホゲームの普及にもたされた影響」は13%である。「店舗の電気代やデータ通信料の負担」と「風営法

²⁸⁶ 回答は一つ質問に対し複数回答である。

による制限」への回答は各 10%となり【表 9】、利益を出しにくいからの回答もある。現在、ゲームセンターの利用者は日本社会独特ゲーム文化として肯定的に位置付けることが分かった。一方、ゲームセンター視点から考えるとどのように社会的位置づけることは「遊び場を提供する」は 31%と最も高く、次いでは「相手と実力競争」と「仲間づくり」場の回答は各 19%となる【表 10】。

質問	回答数	百分率
中・高齢者向けの可能性を考える	2	15
海外に文化発信可能性を考える	3	23
「アーケードゲーム」や「ゲームセンター」の歴史に関連した観光スポットをつくる	4	31
クラウドファンディング	2	15
意見なし	2	15

【表 8】 ゲームセンター将来的な経営形態

質問	回答数	百分率
高品質なスマホゲームの普及にもたされた影響	5	13
アーケードゲームから家庭用ゲーム機や汎用エミュレーター（MAME など）に移植されること	2	5
アーケードゲーム機導入価格の上昇	3	8
アーケードゲーム機の設備やメンテナンスなどの不足	3	8
アーケードゲームの複雑化による顧客離れ	0	0
店舗の電気代やデータ通信料の負担	4	10
人件費の支出	2	5
運営資金の調達が難しい	7	18
消費増税の増加	7	18
風営法による制限	4	10
周辺の環境への影響	3	8

【表 9】 ゲームセンター経営困難の理由

質問	回答数	百分率
一つの居場所を提供するところ	1	6
対面コミュニケーションの機能がある	2	13
相手と実力競争の場	3	19
仲間づくり場	3	19
身体や心の相談場	2	13
遊び場を提供するところ	5	31

【表 10】 ゲームセンター視点からどの社会的位置づける

続いては記述問題に答える文脈で解釈する。今福輪太郎の論文では、質的研究の基本理念について、当事者の経験や事実の記述を比較検討しながら、それら事象を解釈し、記述した「良い」と「悪い」の評価を保留することの重要性が提示されている。それによって潜在的な問題を見つけることがあり、探索的な特性を理解することができるという²⁸⁷。今回はしてグラウンデッド・セオリー・アプローチ手法²⁸⁸【図 181】を用い、記述問題の回答内容を整理した上で、「運営を続ける理由」、「日本に現存する理由」、「文化を再発展させるため、改善しなければならないこと」と「なくなったら、どのような影響を与える」に基づいて帰納的に分類するカテゴリー化を行う。その結果【表 11】は 141-142 頁に示す。

【図 181】本調査はグラウンデッド・セオリー・アプローチ概念を基に作成した概念モデル図

	回答データ	ラベル	カテゴリー
1	常連ゲーマーが帰ってくる場所を作りたい。	客、常連客と家族楽しい場所を作りたい	運営を続ける理由
2	家族の楽しい時間にたずさわれる。(家庭用やスマホでは個人なので)		
3	お客を楽しませることができる店をやりたい。		

²⁸⁷ 今福輪太郎「質的研究を実施するうえで知っておきたい基本理念」『日本薬学教育学会 薬学教育』第 5 巻、2021 年。(1-2 頁)

²⁸⁸ グラウンデッド・セオリー・アプローチ (英語: grounded theory approach:GTA) とは、データ収集、テキスト化、切片化、オープンコーディングの分析手順でデータの結果を記述し、一つ社会調査の方法である。今福輪太郎「質的研究を実施するうえで知っておきたい基本理念」『日本薬学教育学会 薬学教育』第 5 巻、2021 年。(3 頁)

4	ビデオゲームや音楽ゲームの分野は実力を他の人に見せる場でもあるので、家庭用との差別化は計れる。		
5	ゲームセンターが好きである。		
6	事業を遂行していく責任。	社会的使命	
7	ゲームセンター文化を守るため。		
8	一つの居場所を提供する。		
9	ゲームの楽しさを教える。		
10	コミュニティを生み出すきっかけを提供できる。	コミュニティとして楽しい場所を提供できる	日本に現存する理由
11	昔と違い明るく楽しいイメージになっているので家族でも友人とも行ける。	楽しめる魅力がある	
12	ジャンルにもよるがブライス機だと商品を持ち帰る喜びがあり、メタル機だと実際の高揚感が味わえる。		
13	30代～40代のゲームセンターで育った人たちがある程度自由なお金を持っているので、何とかやれている。		
14	アーケードゲーム機のレンタルサービスを考える。	利益を増加	
15	メーカーの課金で多くのオペレーターが苦しんでいる。	開発メーカーとの話し合いが必要	文化を再発展させるため、改善しなければならないこと
16	ゲーム機本体やバージョンアップ時のコストダウン、そうすることで色々な人にいろいろなゲームを提案できる。		
17	入手しやすいゲームである。	適切な社会と経済政策	
18	インバウンド需要拡大へ。		
19	少子化政策を必要とする。		
20	消費税の引き下げ欲しい。		
21	友人との出会いの場がない。	コミュニティの場を提供できない	なくなったら、どのような影響を与える
22	子供たちの居場所がなくなる、家族の会話が減る。(スマホアプリ等への過度の依存)		

【表 11】 ゲームセンター運営理由と文化理解

また、アーケードゲーム開発メーカーの郵送アンケート調査は5社を対象とした調査を行って、回収数は1社である。記述問題の回答内容を整理した上で、「商品の重要性」と「開発し続ける力」に基づいて帰納的に分類するカテゴリー化を行い、その結果【表12】は以下に示す。

	回答データ	ラベル	カテゴリー
1	ネットで容易に情報に触れ、様々な遊びを楽しむことも可能。遊び場における「今ここでしかできない体験」にこそ、人の心に与えることができる。	体験価値	商品の重要性
2	携帯ゲーム機やスマホゲームで新たな体験価値を伝えるうえで、アーケードゲーム機はバーチャルやリアルな遊びを創造することの存在意義である。	リアル遊びを創造	開発を続ける力

【表12】 ゲーム開発メーカーにおける商品開発の重要性

まとめ

1960年に、大東貿易が日本初のアーケード施設の運営を始め、1965年からボウリングブームの到来、待ち時間で遊ぶための娯楽機器が設置され、1968年に、個人経営店や中小企業などのゲームセンターが一気に日本全国へ広まった。1990年代に、多くゲーム機メーカーは家庭用ゲーム向けソフトウェアの開発を始め、アーケードゲームは需要減少が見られ、多くの中小企業が運営するゲームセンターに大きな打撃を与えた。2002年からネットワーク接続が必須要件となって接続料・ゲームメーカー定額課金の負担し、ゲームセンター運営の重圧を感じておられる。

本調査によると、現時点は日本中小規模業者の現存する理由について、「コミュニティとして楽しい場所を提供できる」、「楽しめる魅力がある」である。しかし、サブカルチャーは商業主義の利益を追求することであり、今時は経営困難の理由は「運営資金の調達が難しい」、「消費増税の増加」の比率が高い。運営は「楽しい場所を作る」、「文化を守る」力で続けるであろう。経営環境を改善しなければならないことは「開発メーカーとの話し合いが必要」のイメージが強い。今後、ゲームセンター将来的な経営形態は「海外に文化発信可能性を考え」、「歴史に関連した観光スポットをつくる」の形と考えられる。現在は様々なゲームメディアで容易に触れ、ゲームセンターはなくなったら「コミュニティの場を提供できない」に影響があると考ええる。開発メーカーにとって、アーケードゲーム機にしかできない遊び体験がそのもっとも大きな価値であり、新しいリアル遊び価値の創造と開発を続ける意義である。

第五章 結論と今後の課題

第一節 結論

サブカルチャーは商業的利益のため、技術と芸術の利用する資本主義の商品になり、社会で消費面に階級別なく、娯楽や享乐的な文化の分野である。本論の研究目的は「アーケードゲーム機の開発実績を理解する」、「ゲームセンターの歴史と進化を理解する」、「ゲームセンターの特徴と文化を分析すること」通り、考察した結果に基づいて最終的な結論をまとめる。

再利用技術でアーケードゲーム機の開発を理解する

1958年には、関西精機製作所の日本初のエレメカゲーム機「ミニドライブ」稼働が始まり、1975年に、シグマ社「ザ・ダービーVφ」初CPUを導入したレースメダルゲーム機に続いてはタイトー社（株）シューティングゲーム「ウエスタンガン」テレビゲーム機も導入された。登場したアーケードビデオゲームを迎え、エレメカゲーム機の製造販売が低迷すると発売中止になった。8ビットCPU、ROM、RAM、周辺回路によってアーケードビデオボード構成され、パソコンの設計と開発を基礎に築く。1994年に、家庭用ゲーム機には3Dチップ技術が導入され、次年にパソコンやインターネットの急速な発展と伴い、IT情報技術はアーケードゲーム機を超えた。多数のアーケードゲームはパソコンへ移植され、ハードウェアの技術的優位性を失うこととなり、産業が衰退し始める。この頃からアーケードハードウェアの設計はパソコンベースに基づいて構築され、アーケードゲーム機の設計と開発に影響を与え、GPUや液晶ディスプレイやゲームエンジンや磁気カードの技術成熟によりアーケードゲーム機を多様化させる。2010年代にはスマートフォンが携帯型パソコンに近いものであり、現在では誰も様々なゲームメディアとスマートフォンアプリゲームで容易に触れられる機会となり、開発メーカーにとって、アーケードゲーム機は多様なリアルに遊び体験できることであり、開発し続ける意義と価値である。

良い進化でゲームセンターの歴史を理解する

1965年に、ボウリングゲームブームの到来、ゲームまで待ち時間で遊ぶためアーケードマシンが設置され、日本のゲームセンター産業活動の出発点となる。1968年に、日本の国民総生産は世界第二位になり、余暇時間が大幅に増加し、様々な種類の娯楽場が登場した。1978年に、タイトー社「スペースインベーダー」喫茶店にアーケードテーブル筐体の販売を始め、短時間でコミュニケーションを楽しむ事や精神的ストレス解消できるし、当時の新たな娯楽の市場を形成した。1980年代に日本国内でアーケードゲーム機は一気にボウリング場、映画館、ゲームセンター等で設置され、この頃からゲームセンターなどに多くの少年犯罪や非行などを起こしやすい。または、ゲーム基板を交換すると賭博TVゲーム機に改造しやすくなり、1982年に大阪府警は暴力団から賄賂を受け取り不祥事が発覚の事件で、ゲームセンターは大衆に強烈な悪い印象を与えた。1986年から、ゲームセンターの汚名返上のため、店内に暗いから明るくなる変革推進に向け、現在はクレーンゲーム、プリクラと音楽ゲーム機をかけ、女性の利用者は消費意欲が高い傾向である。1991年に、カプコン社「ストリートファイター2」登場し、ゲームセンターで対戦格闘ゲーム時代へ開き、ゲーム中に短時間でお互いコミュニケーションで協力やゲーム内のキャラクターである春麗は人気になり要因が加え、オタク文化の一つ特徴であること。この頃に、ゲームセンターに収益力が低下していることとなり、クレーンゲーム機をおかけ景品文化を始める。1995年に、ゲームセンターで登場したプリクラが女性客に大人気であり、しかし、女の子達はプリクラ掲示板で援助交際メッセージなどを目的として、買春の社会問題として取り上げられ、ゲームセンターは問題を排出ため、男性だけ立ち入り禁止された。1996年に、日本政府は規制緩和及びその他の措置によって、ゲームセンターは大型複合娯楽施設に併設され、一般大衆や女性にも消費意欲が高まる。本調査により半数近い男女利用者は日本独特のゲーム文化的アイデンティティの肯定的に位置付け、政府と業者の両方から良い管理とアーケード電子娯楽は社会に迷惑ものではない。

ゲームセンター原点に回帰、大衆文化の成立と実行可能

1978年に日本人の長時間労働が実態となり、喫茶店と小店舗などに設置されたテーブル筐体は短時間でストレス発散と解消することが分かった。1980年代に中小企業経営店ゲームセンターやボウリング場付属のゲームスペースは一気に人気を博した。1996年に、規制緩和によって、ゲームセンターとした大型レジャー施設やショッピングモールに複合され、1965年代の原点に回帰しつつあり、都会や地方に溶け込む新たな複合娯楽施設として一般大衆の間に広く。今回利用者の実態をアンケート結果により、明るい娯楽施設店内に短時間で娯楽するとストレス発散することが確認され、昔と比べて全体的に男性より女性が利用率は高い傾向になる。しかし、1980年頃から日本全国に広まり中小規模店舗ゲームセンターは、いま運営経費が増加し、運営などを懸念し、現在の運営は「コミュニティとして娯楽場所を提供する」、「楽しい場所を作る」、「文化を守る」の力で続けるでしょう。文化を再発展させると経営環境の改善を図るため、開発メーカーとの話し合いが必要しなければならないことであり、将来的な経営形態は不確実ではあるが「海外に文化発信可能性を考え」、「歴史に関連した観光スポットをつくる」などの多様化へ向かうであろう。

第二節 今後の課題

サブカルチャーとは趣味・興味・価値観と文脈を指し、ゲームセンターのコンテクストは娯楽と社会的環境の変化が表れる。ゲームセンターの多様性は良い事と悪い事であり、企業や政府の良い管理すれば一般的な生活者と社会に迷惑をかけない結論した。1980年代に、中小規模店舗ゲームセンターに暗い、汚い、うるさい、タバコ臭いの強さ印象に一般大衆に与えられた。1996年に規制が緩和され、明るいイメージの大手企業に取って代われ、一般大衆に優しい娯楽の環境を提供することになる。しかし、中小企業店舗の運営が圧縮されている。中小企業が運営するゲームセンターには、また多く好意を持つ人がいる。業界の主導権は依然として開発メーカーが支配されている状態である。仮に中小企業ゲームセンターが運営する力で、政府と開発メーカー共に社会的及び文化的多様性に基づく価値創造と考えられる。本研究の結論に基づいて、今後の課題を示しておきたい。①一般的な生活者と文化圏の人々、その両者の関係性に対する見方で「感じられる」ようになる価値創造から議論する。②過去に稼働されたアーケードゲーム機の文化遺産として収集と保存だけでなく、認識と教育の学習ツールとして新たな役割を担うこと視点から議論する。

参考文献

● 中国語修士論文（出版年代順）

1. 王惠儀「我國扭蛋喜好者消費次文化研究」『臺北市立教育大學視覺藝術研究所碩士學位論文』、2006年6月。
2. 葉千毓「大型機台電玩遊戲設計之應用研究」『元智大學資訊傳播系EMBA碩士學位論文』、2006年7月。
3. 何虹毅「WeAreSuperstars：音樂體感遊戲的地景、社群與閱聽人愉悅」『國立中正大學電訊傳播研究所碩士學位論文』、2007年。
4. 李翊豪「電子遊戲發展歷程探討」『國立高雄師範大學工業科技教育學系碩士學位論文』、2012年6月。
5. 談家宏「數位娛樂產業商業模式演進－日本電玩產業個案探討」『國立政治大學企業管理研究所碩士學位論文』、2013年7月。
6. 謝承昇「日本次文化之研究－以電子遊戲為例－」『國立高雄第一科技大學應用日語研究所碩士學位論文』、2013年7月。

● 中国語學術雜誌

1. 蔡明志「談文化資產保存的創新與未來」『台灣建築學會會刊雜誌』第76号、2015年10月。（88-93頁）

● 中国語書籍（出版年代順）

1. 劉宗德『電動玩具類遊藝場業管理與發展之研究』行政院研究發展考核委員會、1996年12月1日。
2. 周成虎・黃俊榮・許瑞益『數位多媒體概論』正中書局、2003年10月。
3. Dick Hebdige『次文化風格的意義』（蔡宜剛訳）國立編譯館、2005年1月。
4. David Hesmondhalgh『文化產業分析』（廖珮君訳）韋伯文化國際、2009年。
5. 陳滢巧『圖解文化研究 更新版』易博士出版社、2018年4月24日。

- 中国語雑誌（出版年代順）
 1. 徐人強「舊遊戯時代 60 年 SEGA 傳奇」『數位原力股份有限公司』第 18 号、2020 年 9 月。
- 日本語博士論文
 1. 大坪寛子「コミュニケーション欲求とメディア利用 - 「利用と満足」研究枠組みによる今日的検討-」『慶應義塾大学大学院社会学研究科博士論文』、2019 年。
- 日本語学術雑誌（発表年代順）
 1. 金子嘉和「アーケードゲームの現状と課題」『映像情報メディア学会誌』Vol.53 No.3、1999 年。
 2. 原田信行「日本におけるコンテンツ産業の可能性 -ゲーム産業を中心に-」『コンピュータ産業研究会』、2004 年 2 月 10 日。
 3. 高野修一「ビデオゲームの現状と動向」『画像電子学会誌』第 34 巻第 5 号、2005 年。
 4. 小山友介「日本ゲーム産業の共進化構造 -モジュール化の進展と破壊的イノベーション-」『京都大学経済論叢』第 183 巻 第 3 号、2009 年 7 月。
 5. 今給黎隆「ゲーム機」『画像電子学会誌』第 39 巻 第 6 号、2010 年。
 6. 三宅秀道「「文化開発論」のための概念整理の試み -潜在していたのは「ニーズ」か?-」『東京大学ものづくり経営研究センター』、2010 年 3 月。
 7. 小野文孝「ゲーム機の動向」『The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan』Vol.41 No.6、2012 年。
 8. 藤本徹「サービスとしてゲーム」『情報の科学と技術』第 62 巻 第 12 号、2012 年。
 9. 川崎寧生「ゲームセンターの店舗形態別研究の必要性 -先行研究及び二次資料を中心に-」『Core Ethics』Vol.8、2012 年。

10. 竹口弘晃「地域の文化資源の顕在化に関する研究 - 「文化の資源化」と「コンテキスト転換」による価値発現の視点から-」『日本文化政策研究会』第7号、2013年。
 11. 三部幸治「業務用ビデオゲーム表示技術の変遷 - テレビ受像機への描画からリアルタイムグラフィクスへ」『Synthesiology』6巻2号、2013年9月4日。
 12. 川崎寧生「ビデオゲーム機が導入された喫茶店の役割の見直し - ゲーム機が作り出した都市型娯楽の新しい形-」『Journal of Digital Games Research』Vol.7 No.2、2015年。
 13. 西田健志「ゲームセンター文化と EC: EC 研究者に何が出来るか、そして何を得られるか」『情報処理学会研究報告』Vol.2015-EC-37 No.6、2015年8月24日。
 14. 今福輪太郎「質的研究を実施するうえで知っておきたい基本理念」『日本薬学教育学会 薬学教育』第5巻、2021年。
- 日本語書籍（出版年代順）
1. 榊山寛『テレビゲーム文化論-インタラクティブ・メディアのゆくえ』株式会社講談社、2001年10月20日。
 2. 石井ぜんじ・宇佐太郎・氏家雅紀『セガ・アーケード・ヒストリー』株式会社エンターブレイン、2002年2月27日。
 3. 多根清史・阿部広樹・箭本進一『超アーケード』株式会社太田出版、2002年5月31日。
 4. 赤木真澄『それは『ポン』から始まった』株式会社アミューズメント通信社、2005年9月21日。
 5. 宮沢章夫『NHK ニッポン戦後サブカルチャー史』NHK出版、2014年10月10日。
 6. 岸昭仁『日本懐かし10円ゲーム大全』辰巳出版株式会社、2015年7月1日。
 7. 須藤浩章『OLD GAMERS HISTORY Vol.8 シューティングゲーム胎動期編』株式会社メディアパル、2015年10月31日。

8. 宮沢章夫『東京大学「80年代地下文化論」講義 決定版』河出書房新社、2015年11月30日。
9. 遠藤雅伸・馬場章『あそぶ！ゲーム展 STAGE.1 デジタルゲームの夜明け』株式会社デジタル SKIP ステーション、2015年12月8日。
10. 前田尋之『アーケードゲーム進化論 シューティング編』株式会社オークラ出版、2016年4月30日。
11. 小山友介『日本デジタルゲーム産業史 ファミコン以前からスマホゲームまで』人文書院、2016年6月30日。
12. 遠藤雅伸・馬場章『あそぶ！ゲーム展 STAGE.2 ゲームセンターVS ファミコン』株式会社デジタル SKIP ステーション、2016年12月23日。
13. 石井ぜんじ『ゲームセンター・クロニクル 1972-2017』スタンダードズ株式会社、2017年4月10日。
14. 加藤裕康『ゲームセンター文化論 メディア社会のコミュニケーション』株式会社新泉社、2017年4月25日。
15. 結城凜『レトロ・アーケードゲーム 究極セレクション '70～'80 篇』株式会社ダイアプレス、2018年7月22日。
16. 家永三郎『日本文化史 Kindle 第2版』株式会社 岩波書店、2018年8月16日。
17. 松井広志・井口貴紀・大石真澄・秦美香子『多元化するゲーム文化と社会』合同会社ニューゲームズオーダー、2019年5月18日。
18. 小川亨・谷川潔『このレトロゲームを遊べ！ゲーム機/アーケードゲーム/パソコン』株式会社インプレス、2019年6月1日。
19. 須藤浩章『甦る 20世紀アーケードゲーム大全 Vol.1 アイデア満載！ニュークゲーム編』株式会社メディアパル、2019年9月30日。

20. 須藤浩章『甦る 20 世紀アーケードゲーム大全 Vol.2 アクションゲーム・シューティングゲーム熟成期編』株式会社メディアパル、2019 年 12 月 20 日。
 21. おくむらなつこ『ゲーセンさんぽ Vol.4』ウェブ様、2019 年 12 月 29 日。
 22. 松浦健一郎・司ゆき『伝説のアーケードゲームを支えた技術』技術評論社、2020 年 9 月 11 日。
- 日本語雑誌（出版年代順）
1. 北村明広「20 世紀 ゲームと、夢のアーケード」『株式会社クレタパブリッシング』第 17 巻第 6 号通巻 230、2016 年 5 月。
 2. 北村明広「昭和 40 年男 俺たちを震撼させたデジタル大革命」『株式会社クレタパブリッシング』第 8 巻第 4 号通巻 52、2019 年 3 月 11 日。
 3. 室井貴志・竹本博「月刊アミューズメント・ジャーナル 2019 年 11 月号」『株式会社メアミューズメント・ジャーナル』第 19 巻第 11 号通巻 223、2019 年 10 月 30 日。（44-61 頁）
 4. 室井貴志・竹本博「月刊アミューズメント・ジャーナル 2020 年 1 月号」『株式会社メアミューズメント・ジャーナル』第 20 巻第 1 号通巻 225、2019 年 12 月 28 日。（54-73 頁）
 5. 室井貴志・竹本博「月刊アミューズメント・ジャーナル 2020 年 2 月号」『株式会社メアミューズメント・ジャーナル』第 20 巻第 2 号通巻 226、2020 年 1 月 30 日。（44-47 頁、80-83 頁）
 6. 室井貴志・竹本博「月刊アミューズメント・ジャーナル 2021 年 1 月号」『株式会社メアミューズメント・ジャーナル』第 21 巻第 1 号通巻 237、2020 年 12 月 28 日。（84-89 頁）

7. 室井貴志・竹本博「月刊アミューズメント・ジャーナル 2021年2月号」『株式会社メアミューズメント・ジャーナル』第21巻第2号通巻238、2021年1月30日。(82-85頁)
 8. 室井貴志・竹本博「月刊アミューズメント・ジャーナル 2021年3月号」『株式会社メアミューズメント・ジャーナル』第21巻第3号通巻239、2021年2月28日。(76-79頁)
- 日本語刊行物
 1. 「令和元年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」『警察庁生活安全局保安課』、2019年3月。
 2. 「令和二年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」『警察庁生活安全局保安課』、2021年3月5日。
 - インターネット検索
 1. Aetas 株式会社 <https://www.4gamer.net/>
 2. Welcome to PONG-Story ! <http://www.pong-story.com/>
 3. Ralph H. Baer <http://www.ralphbaer.com/>
 4. 株式会社ゲーム文化保存研究所 (IGCC) <https://igcc.jp/>
 5. ゲーセン女子-Game Center Girl- <http://gamecentergirl.jp/>
 6. 有志団体アーケードゲーム博物館計画
<https://gehaku.wixsite.com/gehaku>
 7. 株式会社セガ <https://www.sega.co.jp/>
 8. 株式会社hamster <http://www.hamster.co.jp/>
 9. 株式会社カプコン <http://www.capcom.co.jp/>
 10. 株式会社バンダイナムコホールディングス
<https://www.bandainamcoent.co.jp/>
 11. 株式会社タイトー <https://www.taito.co.jp/>
 12. コナミホールディングス株式会社 <https://www.konami.com/>
 13. 任天堂株式会社 <https://www.nintendo.co.jp/>
 14. 株式会社インプレス <https://game.watch.impress.co.jp/>
 15. ファミ通.com <https://www.famitsu.com/>

16. 日本文化庁 <http://www.bunka.go.jp/index.html>
17. 日本特許庁 <https://www.jpo.go.jp/index.html>
18. CiNii-日本の論文をさがす <https://ci.nii.ac.jp/>
19. J-STAGE 科学技術情報発信・流通総合システム
<https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja>

付録

付録一：インターネットアンケート調査票。調査対象者は日本国内のプレイヤーと利用経験者のみ。

日本国内アーケードゲーム文化についてアンケート調査です。この調査は学術研究のみ使い、個人情報保護法により、今回のアンケートで記載いただいた個人情報を第三者に提供する事はありません。また、不正アクセスや紛失や漏洩等が発生しないよう安全対策を積極的に実施致します。

【調査目的】

アミューズメントの利用経験者を調査し、今後アミューズメント文化で役立たせる目的とする。

ご協力くださいますようお願い申し上げます。

中華民國（台湾）元智大学 応用外国語学科
大学院修士課程 研究生 廖 文群
s1077605@mail.yzu.edu.tw

1. 性別

男性 女性

2. 年代

16才以下 16～19才 20代 30代
 40代 50代以上

3. あなたの学歴は。

中学校 高校 高等専門学校
 専門学校 短大 大学 大学院

4. あなたはゲームセンターで一ヵ月間に遊ぶ頻度はどのくらいですか。
- 5回以下 5～10回 11回以上
5. あなたはゲームセンターで1回あたり遊ぶ時間は。
- 30分以下 30分～1時間 1時間～2時間
2時間以上
6. あなたは誰と一緒にゲームセンターに行きますか。
- 一人で カップルで グループで 友達と
同僚と 家族と
7. あなたはゲームセンターで1回当たりゲーム代は。
- 500円まで 500円～1000円 1000円～3000円
3000円以上
8. 「アーケードゲーム」や「ゲームセンター」に関連する最新記事は気になりますか。
- はい いいえ 何とも言えない
9. アーケードゲームは日本国内独特な文化と思われますか。
- はい いいえ 何とも言えない

■以下の質問に複数回答可。

10. あなたはアーケードゲームを遊び場所はどこですか。(複数回答可)
- 個人店や中小企業経営店
メーカーの直接運営店(タイトーステーションなど)
娯楽施設(ラウンドワンなど)
商業施設(イオンファンタジーなど)
11. なぜゲームセンターに遊びに行きたいですか。(複数回答可)
- 店内の雰囲気が良い
アーケードゲーム機は楽しめる魅力がある
広範な人間関係をつくる
時間つぶしに 景品を獲得に 気分転換に

12. あなたはゲームセンターで、どの種類のアーケードゲームで遊びますか。(複数回答可)
- エレメカ
 - テレビゲーム
 - メダルゲーム
 - クレーンゲーム
 - プリクラ
 - ドライブゲーム
 - ガンシューティング
 - 音楽ゲーム
 - レトロゲーム
 - その他の体感ゲーム
 - VR
 - ゲーム実況を見るだけ
13. ゲームセンターで遊ぶことは、個人的な日常生活に影響をあたえていますか。(複数回答可)
- ストレス解消
 - 健康に影響がある
 - 仕事・家事・学業に影響がある
 - 消費支出が増加
 - ゲームの達成感や充実感を味わえる
 - 影響ない
14. あなたはよく利用するゲーム機器を教えてください。(複数回答可)
- アーケードゲーム
 - 家庭用ゲーム
 - 携帯ゲーム
 - パソコンオンラインゲーム
 - スマホゲーム

付録二：これは日本のゲームセンターやアミューズメント業界に対するアンケート調査です。

日本国内アミューズメント業界運営に関するアンケート調査です。この調査は学術研究のみ使い、個人情報保護法により、今回のアンケートで記載いただいた個人情報を第三者に提供する事はありません。また、不正アクセスや紛失や漏洩等が発生しないよう安全対策を積極的に実施致します。

【調査目的】

ゲームセンターの経営者を調査し、今後アミューズメント文化で役立たせる目的とする。

ご協力くださいますようお願い申し上げます。

中華民國（台湾）元智大学 応用外国語学科
大学院修士課程 研究生 廖文群

s1077605@mail.yzu.edu.tw

1. ゲームセンター運営形態をお教えてください。
個人店や中小企業経営店 メーカーの直接運営店
娯楽施設 商業施設 その他
2. ゲームセンター開業から何年経ちましたか。
1～5年 5～10年 10年以上
3. プレイヤーと消費者の支払い方法は、以下のどれが多数ですか。
現金（コイン）
キャッシュレス（クレジットカードや電子マネーなど）

■以下の質問に複数回答可。

4. ゲームセンターの来客順位について教えてください。(3位まで)
一人で カップルで 友達と
同僚と 家族と 客同士
5. ゲームセンター将来的な経営形態について、お考えを教えてください。
中・高齢者向けの可能性を考える
海外に文化発信可能性を考える
「アーケードゲーム」や「ゲームセンター」の歴史に関連した観光スポットをつくる
クラウドファンディング 意見なし
6. ゲームセンターの経営困難の理由をお教えてください。
高品質なスマホゲームの普及にもたされた影響
アーケードゲームから家庭用ゲーム機や汎用エミュレーター(MAMEなど)に移植されること
アーケードゲーム機導入価格の上昇
アーケードゲーム機の設備やメンテナンスなどの不足
アーケードゲームの複雑化による顧客離れ
店舗の電気代やデータ通信料の負担
人件費の支出 運営資金の調達が難しい
消費増税の増加 風営法による制限
周辺環境への影響
7. ゲームセンターは遊びを通してコミュニケーションをとる場所の一つであり、社会的な階級の区別がなく、誰でも遊ぶことができる。このようなゲームセンターは、どの位置づけとされているのでしょうか。
一つの居場所を提供するところ
対面コミュニケーションの機能がある
相手と実力競争の場 仲間づくり場
身体や心の相談場 遊び場を提供するところ

(裏面に続く)

8. ゲームセンター運営を続ける理由について教えてください。(ご自由にご説明ください)

9. ゲームセンターはなぜ日本でまだ生き残っているのか、お考えを教えてください。

(ご自由にご説明ください)

10. アーケードゲーム文化を再発展させるため、改善しなければならないことは何なのか、教えてください。(ご自由にご説明ください)

11. ゲームセンターがなくなったら、社会にどのような影響を及ぼすのか、お考えを教えてください。(ご自由にご説明ください)

12. 家庭用ゲーム機や携帯型ゲーム機や携帯電話ゲームなど手軽に遊べる昨今ですか、一方で、アーケードゲームを利用している人もまだ多くいる。今回一般の利用者を対象にアンケート Web 調査によって、テレビゲームは第二位になることが明らかになりました。「アーケード・テレビゲームの魅力」は何か、お考えを教えてください。
(ご自由にご説明ください)

あなたはゲームセンターで、どの種類のアーケードゲームで遊びますか。(複数回答可)

102 responses

289

²⁸⁹ 2020年10月15日時点のWebアンケート調査結果であった。

付録三：これは日本のアーケードゲーム開発業界に対するアンケート調査です。

日本国内アーケードゲーム開発メーカーに関する実地調査です。この調査は学術研究のみ使い、個人情報保護法により、今回の実地調査で記載いただいた情報を第三者に提供する事はありません。また、不正アクセスや紛失や漏洩等が発生しないよう安全対策を積極的に実施致します。

【調査目的】

アミューズメント業界のメーカー開発者を調査し、今後アミューズメント文化で役立たせる目的とする。

ご協力くださいますようお願い申し上げます。

中華民國（台湾）元智大学 応用外国語学科
大学院修士課程 研究生 廖文群

s1077605@mail.yzu.edu.tw

【質問文】

1. アーケードゲーム機開発はメーカーにとって重要な商品ですか。もしそうであれば、その理由を教えてください。（ご自由にご説明ください）
2. 家庭用ゲームやスマホゲームなどの普及率が高い中で、アーケードゲーム機を開発し続ける力はなんでしょう。（ご自由にご説明ください）